

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 2, No. 2, 2023 Abril-Junio

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 2, Número 2, Año 2023

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
EDITORIAL Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas	<u>4</u>
I.LOS CUADRANTES DE PAZ: UNA VISIÓN DESDE LA GESTIÓN POLICIAL Riberth Antonio Vargas	<u>6</u>
II.CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN VENEZUELA María Luisa Cortez Mendoza	<u>11</u>
III.LOS PLANOS DEL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTAS DE LOS PARADIGMAS DE LA GESTIÓN POLICIAL Gabriela Alfonsina Galavis Hernández	<u>16</u>
IV. LA POLICÍA TURÍSTICA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN VENEZUELA Claumary del Valle Acosta Salazar	<u>21</u>
V.VIOLENCIA HACIA EL GÉNERO MASCULINO. UNA REALIDAD IGNORADA Mary Cruz Rivera Cuba	<u>25</u>
VI. LA POLICÍA COMUNAL DESDE UN ENFOQUE HUMANISTA Víctor Andrés Reina Manama	<u>39</u>
VII. LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL Víctor Julio Julio Márquez	<u>54</u>
VIII. LA VIVEZA CRIOLLA COMO FACTOR GENERADOR DE VIOLENCIA Luz María Rangel Fuentes	<u>66</u>
IX. MIGRACION DE PADRES Y SU INFLUENCIA DELICTIVA EN ADOLESCENTES Mayra Elena Fuentes Bolívar	<u>73</u>
X. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ACCIONES PROVOCADAS POR LOS GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA CONTRA EL ORDEN INTERNO José Humberto Tarullo Nieto	<u>88</u>
XI.PERSPECTIVA INTERPRETATIVA VIVENCIAL DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN ANTE AMENAZAS PANDÉMICAS Dager José Varela Suarez	<u>98</u>
XII. EL DERECHO HUMANO A LA VIDA EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES POLICIALES COMO POLÍTICA DE ESTADO Y SU VINCULACIÓN EN LA SOCIOPOLÍTICA VENEZOLANA José Luis Zavala Gómez	<u>111</u>

EDITORIAL

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas¹

La seguridad ciudadana es un tema de gran relevancia para la sociedad, ya que afecta directamente a la calidad de vida de las personas, a su libertad y a sus derechos. La revista sobre seguridad ciudadana Saber Policial, tiene como objetivo ofrecer un espacio de análisis, debate y reflexión sobre los desafíos, las políticas y las buenas prácticas en esta materia, desde una perspectiva multidisciplinar y participativa.

La revista está dirigida a profesionales, académicos, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer más sobre la situación actual de la seguridad ciudadana en el país y en el mundo, así como las propuestas y soluciones que se están implementando para mejorarla, por lo que cuenta con secciones dedicadas a la investigación, la revisión, opinión, y reseña, que abordan temas como la prevención del delito, la violencia de género, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, la reforma policial, la justicia penal, los derechos humanos y la participación ciudadana. Saber Policial busca posicionarse como un medio de comunicación que contribuya al fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y la convivencia pacífica.

Este número presenta doce manuscritos: En primer lugar, Riberth Vargas, aborda el tema de los cuadrantes de paz. En segundo lugar, María Cortez, escribe acerca de la corresponsabilidad ciudadana en la prevención del delito. En tercer lugar, Gabriela Galavis, describe los planos del conocimiento de la gestión policial. En cuarto lugar, Claumary Acosta, diserta sobre la policía turística y el desarrollo sostenible. En quinto lugar, Mary Rivera, presenta una crítica acerca de la violencia hacia el género masculino. En sexto lugar, Víctor Reina, expresa el enfoque humanista de la policía comunal. En séptimo lugar, Víctor Márquez, reflexiona sobre la intervención comunitaria y la reinserción social del adolescente. En octavo lugar, Luz Rangel, discurre acerca de la viveza criolla como factor

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES. noheliay@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

generador de violencia. En noveno lugar, Mayra Fuentes, razona sobre la migración de padres y su influencia delictiva en adolescentes. En décimo lugar, José Tarullo, presenta algunos lineamientos para la prevención de las acciones contra el orden interno. En décimo primer lugar, Dager Varela, expresa una perspectiva vivencial de la seguridad ante amenazas pandémicas. En décimo segundo lugar, José Zavala, analiza el derecho a la vida, actuaciones policiales y política de Estado.

Se trata pues de un número muy nutrido, que comprende diversos temas inherentes a la seguridad ciudadana, así como diversas perspectivas, posturas y estilos de redacción propios de la identidad escritural de cada autor. Estamos convencidos que se trata de un valioso aporte a la construcción de ciencia en esta área de conocimiento multidimensional, por lo que le auguramos al lector un banquete epistémico.

LOS CUADRANTES DE PAZ: UNA VISIÓN DESDE LA GESTIÓN POLICIAL

Riberth Antonio Vargas²

La gestión policial se refiere al conjunto de acciones y políticas que se llevan a cabo para garantizar la seguridad y el orden público en una comunidad. Esta gestión puede incluir la planificación estratégica y operativa, la asignación de recursos, la toma de decisiones, la ejecución de operaciones y el seguimiento de resultados. En consecuencia, para llevar a cabo una gestión policial efectiva, es necesario contar con métodos de evaluación de la eficacia de las políticas y acciones implementadas.

De esta forma, la función policial conlleva temas específicos de una organización jerárquica, tales como: praxis en combinación con los derechos humanos, la supervisión, el control, la atención de quejas sobre el desempeño, la formación académica del recurso humano, respeto irrestricto a la ley, uso legítimo y proporcional de la fuerza, carrera policial, entre otros elementos de la gestión. Por ello, se requieren criterios claros para la gestión en esa materia. En palabras de Ávila y Gabaldón (2017): “La Ley actual establece cuatro criterios: territorialidad, complejidad, intensidad y especificidad; dos corresponden a las situaciones que ameritan de la intervención policial (territorialidad y complejidad), y los otros dos son para la intervención misma (intensidad y especificidad)” (p. 34)

Los autores precitados enumeran los criterios o reglas que deben emplearse para distinguir la cualidad de una situación en la cual se amerita de la intervención policial, así como la cualidad de la intervención misma. Así pues, a los efectos de la gestión policial han de tenerse en cuenta dichos criterios. También se requiere una coordinación adecuada con organismos gubernamentales y de la sociedad civil, así como una colaboración cercana con las comunidades locales para identificar y abordar los problemas de seguridad pública específicos.

²Teniente de Fragata (FANB). Jefe del área de secretaría de la UNEFA núcleo Lara. riberthvargas1@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-8885-1073>

Por otra parte, la gestión policial debe ser ética y respetuosa de los derechos humanos, y las acciones policiales deben ser proporcionales y equitativas para evitar la discriminación y la violencia injustificada. Además, la acción policial debe mantenerse actualizada y adaptarse a las nuevas tendencias y desafíos en seguridad pública, tales como la ciberseguridad, las innovaciones tecnológicas, la participación proactiva de la ciudadanía y la gestión humanista.

De acuerdo con la Ley de Reforma del Decreto N° 5.895, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009), en su exposición de motivos reza establece “la organización de la policía comunal, como estrategia para fortalecer el trabajo entre la policía y la comunidad, dará paso a un servicio policial esencialmente preventivo”

He allí la clave de una gestión policial emergente, enmarcada en un servicio policial preventivo, apegado a los derechos humanos y en binomio policía- comunidad. La policía de proximidad obedece a un modelo enfocado en el servicio al ciudadano, con un estilo participativo en la toma de decisiones. Esa orientación permite entender mejor y llevar adelante las responsabilidades sociales y políticas de la policía, así como reducir la actitud represiva y de confrontación entre la policía y la comunidad.

En ese escenario, nacen los cuadrantes de paz en Venezuela, como espacios físicos que abarcan de 2 a 5 kilómetros cuadrados, circunscritos a zonas de alta incidencia delictiva. Con una abierta filosofía humanista y de vinculación comunitaria. En los Cuadrantes de Paz confluyen el talento humano (funcionarios policiales y militares, líderes comunitarios, todo el gabinete ministerial de interés social, consejos comunales, otras formas de organización popular y ciudadanos comunes) y recursos materiales, físicos e instrumentales (patrullas, motos, herramientas tecnológicas, metodologías de trabajo contra la criminalidad, entre otros).

El propósito fundamental es forjar una relación de proximidad entre el ciudadano y los funcionarios policiales y militares, para canalizar respuestas prácticas y efectivas frente a la delincuencia y otros factores que amenacen la seguridad ciudadana. En suma, la gestión

policial y los cuadrantes de paz son dos conceptos estrechamente relacionados que buscan mejorar la seguridad ciudadana en una comunidad.

En el documento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz titulado “Defender, proteger y servir a nuestro pueblo (2020) se conceptualiza los cuadrantes de paz como: “unidad básica de organización territorial, geográficamente delimitada, como parte del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y la Defensa Integral de la Nación...” (p. 9)

Esta unidad básica es la más cercana a la comunidad y su cotidianidad, consustanciada con el entorno social, cultural, económico, ambiental y geoespacial, donde se generan los actos apegados a la ley y los ilícitos. Por ello, los cuadrantes de paz son objeto de ajustes que incluye establecer estos espacios en todo el ámbito nacional, más allá de la ocurrencia delictiva; incrementar la eficiencia del patrullaje inteligente; incorporar el desarrollo tecnológico para chequear el correcto uso de recursos dentro de cada cuadrante; monitorear las tareas de seguridad y apoyar la comunicación ciudadano-funcionario a través de los sistemas adecuados para ello. Estrategias de acercamiento son un enfoque más proactivo y menos reactivo, de esta manera, el policía puede concentrarse más en los problemas colectivos que en los casos aislados.

Gestión Policial y Derechos Humanos

La gestión policial de forma inmanente está enmarcada en los derechos humanos debido a que los agentes tienen la responsabilidad de proteger al ciudadano con apego a la ética. Esto abarca desde el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, hasta la protección contra la tortura, la discriminación y el trato inhumano.

Por esta razón, para garantizar que la gestión policial sea respetuosa y proteja los derechos humanos, se requiere desarrollar una formación académica que prepare a los agentes de policía en el marco del respeto por el otro. También es necesario que los procesos de selección de los agentes sean rigurosos y que se realicen evaluaciones periódicas para asegurarse de que mantengan los más altos estándares de conducta profesional. De acuerdo con lo planteado por Bernal (2019): “los cuerpos de seguridad deben estar totalmente capacitados en la materia, es decir, tener una cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos”. (p. 124)

En consonancia con lo anterior, el Estado venezolano desde la Constitución Bolivariana, pasando por la implementación de una serie de leyes y normativas desde el punto de vista jurídico, garantiza la defensa de los derechos humanos en la ejecución de la función policial en particular. Además, se promueve esa cultura de respeto a los derechos humanos desde la institucionalidad. Luego, se investiga y se procura la sanción de los casos aislados que en efecto se produzcan y se logren probar. En ese caso, no es una práctica que se incentive desde la institucionalidad.

En cualquier caso, la gestión policial debe estar enmarcada en el respeto a los derechos humanos y la garantía de una cultura de la legalidad, ya que es una de las instituciones encargadas de proteger y garantizar el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas. Dos de los principios que fundamentan la Gran Misión Cuadrantes de Paz son el enfoque de derechos y la convivencia solidaria, que enmarcan de manera explícita la garantía de los derechos humanos.

Los cuadrantes de paz son una modalidad de interacción de proximidad dinámica activa y contextualizada entre los funcionarios policiales y la comunidad. Entorno en el cual

se desarrollan las labores de prevención, acción social cotidiana, atención a las necesidades de la colectividad y desarrolla la praxis policial, vinculándose con las comunidades vecinas y los distintos actores sociales, aplicando estrategias de proximidad que optimicen los servicios brindados al pueblo que habita en ese territorio.

Desde la perspectiva de la gestión policial, los cuadrantes de paz son una estrategia fundamental para garantizar la seguridad ciudadana en las comunidades. Pero, además se debe generar una sinergia sociocultural que implique fructificar en la relación policía comunidad, una gestión del entorno basada en la construcción de una cultura de paz y la convivencia.

Este tipo de estrategia busca que la policía trabaje de manera preventiva y de proximidad a la ciudadanía, lo que implica una mayor colaboración e interacción entre ambas partes para obtener un mayor nivel de seguridad y confianza en el territorio. Asimismo, los cuadrantes de paz también promueven el diálogo y el trabajo conjunto con otras instituciones y organismos de la sociedad, como organizaciones comunitarias, grupos juveniles, empresas y vecinos. Todo ello, tiene como principal objetivo, la promoción de una cultura de paz en la sociedad.

En fin, los cuadrantes de paz son una estrategia clave para la gestión policial, ya que permiten una presencia policial cercana y activa en las comunidades, mejorando, de este modo, la seguridad ciudadana y fomentando la participación ciudadana para lograr una sociedad más segura.

Referencias

- Ávila, K. y Gabaldón, L. (2017). **Investigación, política pública y reforma legislativa: el caso del nuevo modelo policial venezolano**. Universidad del Zulia. Espacio Abierto, vol. 26, núm. 1, pp. 27-43, 2017
- Bernal, M (2019). **La función policial desde la perspectiva de los derechos humanos y la ética pública**. Revista IUS *versión impresa* ISSN 1870-2147 Rev. IUS vol.13 no.44 Puebla jul./dic. 2019.
- Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009)
- Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz (2020) **Gran Misión Cuadrantes de Paz: Defender, Proteger y Servir a nuestro pueblo**.

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN VENEZUELA

María Luisa Cortez Mendoza³

La prevención del delito va más allá que una simple anticipación a un hecho. Los hechos y acciones deben ser analizados para determinar los factores que facilitan o disuaden la comisión de un delito. Esto es aún más complicado cuando se habla de ciudadanos, porque hay que tener en cuenta que cada individuo puede actuar de forma diferente ante un mismo estímulo, pero se pueden obtener buenos resultados si se estudia bien cada elemento.

En tal sentido, el tipo de sociedad que se ha construido es una parte importante en esta etapa, porque la seguridad no es solo un asunto del gobierno, sino que cada uno de nosotros está moldeado por las propias acciones. Casi siempre se escucha que el crimen aumenta día a día, pero ignoramos lo que se está haciendo al respecto o lo que estamos haciendo para construir el tejido de la sociedad. Sin darnos cuenta la seguridad viene cuando cada uno de los ciudadanos se cuida a través de acciones simples como ser conscientes del ambiente, conocer los derechos, conocer a los vecinos y autoridades, cuidarse unos a los otros y propiciar un bien común.

Es por ello que es una responsabilidad colectiva de los ciudadanos, participar en una propuesta o encontrar soluciones a problemas que nos afectan como sociedad y esto marca la diferencia entre ciudadanos apáticos y ciudadanos que participan en su entorno para mejorarlo. Por lo tanto, es importante asumir la responsabilidad como ciudadano de su accionar y prestar más atención a cada comportamiento dentro de la sociedad.

Por lo tanto, la corresponsabilidad de los ciudadanos es un aspecto importante de la prevención del delito, porque cuando los ciudadanos se empoderan identificando problemas, proponiendo soluciones e implementándolas, pueden restaurar el frágil tejido social. En virtud de lo planteado, se presenta el presente estudio, el cual se abordó como una investigación documental de tipo bibliográfica, con el propósito de analizar la corresponsabilidad ciudadana como elemento en la prevención de delito en Venezuela, de

³ Licenciada en Ciencias Matemáticas, jefe de equipo de Extensión y Servicio Comunitario UNEFA- Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. mluisacort@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-8007-9184>

manera de poder describir los elementos de la corresponsabilidad en la prevención del delito. En este sentido, se presentan las orientaciones metodológicas de la misma manera que permite abordar el proceso de investigación.

Cuando se habla de prevención nos referimos a las acciones que se llevan a cabo para evitar un problema subsiguiente. Un delito, en tanto, es una infracción o una conducta que va en contra de lo establecido por la ley. Es por ello por lo que prevención del delito implica el desarrollo de una serie de estrategias que permitan la disminución de actos delictivos.

Ningún lugar en el mundo está exento de delincuencia, violencia y victimización, lo que puede llevar a países donde una gran proporción de jóvenes mueren antes de llegar a la edad adulta; sociedades con familias que han perdido familiares, que viven en la pobreza y carecen de acceso a asistencia o fuentes legítimas de ingresos; vecindarios donde hay conflictos o donde parece haber poca protección y seguridad pública; barrios donde la delincuencia y la inseguridad están a flor de piel. Todos los países se esfuerzan por garantizar la seguridad de sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida, pero existen otros factores que influyen directa e indirectamente.

En ese sentido, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ONU, 2013) resumen y recopilan años de experiencia y evidencia para responder a estos problemas. Estas experiencias muestran que los países pueden crear sociedades más seguras adoptando enfoques prácticos y concretos que son muy diferentes y menos costosos que las reacciones y respuestas represivas y cobardes.

Esta descripción, si bien es correcta, invisibiliza un fenómeno creciente -e incluso institucionalizado- como es la participación del sector de la seguridad y vigilancia privada en un sistema general e integral de seguridad que, finalmente, apunta al resguardo de toda la población y sus bienes.

En cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía es por ello por lo que, con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones

del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad y dejando claro el sentido de corresponsabilidad dentro de la misma. En tal sentido, las políticas públicas actualmente se enfocan hacia la corresponsabilidad, la cual debe evidenciarse tanto en el orden social como en la autoridad que lo dirige, pues es claro que en los países a nivel mundial han perdido los espacios públicos a causa la delincuencia y el crimen organizado encontraron en ellos los lugares ideales para delinquir.

En Venezuela el principio de corresponsabilidad (CRBV, 1999) impulsa a la sociedad civil a participar en la creación de nuevos roles, nuevos deberes, nuevos derechos y herramientas en la legislación venezolana, porque el ciudadano tiene derecho a participar y participar libremente en todos los asuntos públicos del país; es decir, ser parte activa del proceso de democracia participativa e igualitaria. El Estado, por su parte, asegura y promueve el fortalecimiento de los derechos y obligaciones de la sociedad civil en las relaciones públicas.

La corresponsabilidad está relacionada con el surgimiento del estado de derecho, especialmente el estado social de derecho, porque existe un vínculo permanente entre el estado y la sociedad. Hay un largo debate para determinar las esferas autónomas de cada una de ellas, si las tienen. Esto se debe a que hay posiciones que hablan de la difuminación de los límites de dichas esferas, entre estados y sociedades.

Usualmente, se observan distintos escenarios políticos y sociales, propios de cada nación, relacionados con la corresponsabilidad ciudadana por esta razón surgen algunos modelos que nos permiten tener una visión clara de que la seguridad no es exclusivamente competencia policial, para abordar los temas de prevención del delito sino que nos obliga a observar de manera más integral, los planes dirigidos a las políticas públicas y la seguridad ciudadana donde todos los ciudadanos tienen el deber de participar en la prevención del delito para mejorar las condiciones en la vida cotidiana.

Así pues, el Estado tiene entre sus responsabilidades la protección de todos sus ciudadanos, entre lo que incluimos la integridad física y los bienes según el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), ahora bien estos aspectos se refuerzan en las medidas y políticas de prevención implementadas por dicho Estado, en razón de que en ellas se conforman los organismos policiales de carácter preventivo (Policía Nacional Bolivariana, Policías Estadales, y Policía Municipales) así como las distintas instituciones del Estado para prevenir las situaciones delictivas; ahora bien la C RBV (1999) en su artículo 326 indica que la corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil es uno de los principios que rigen nuestro país, razón por la cual es importante la corresponsabilidad de la sociedad civil dentro de los aspectos que implica la prevención del delito.

Concretamente, por corresponsabilidad entendemos la relación de compromiso mutuo entre el Estado y los ciudadanos, es decir, el trabajo conjunto del estado y los ciudadanos es necesario para mejorar los servicios estatales. En la actualidad, se concibe como un principio constitucional del novísimo constitucionalismo social y de la democracia que se puede ejercer, en Venezuela, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y militar; de acuerdo a la Constitución venezolana de 1999.

Si bien el Estado tiene unas responsabilidades y unas funciones, no por ello debe limitar ni restringir a la sociedad; en este sentido, Camps (2001) plantea "...la idea de un Estado que no suplante a los individuos cuando estos pueden resolver solos sus problemas"(p 3) Es decir, un ciudadano corresponsable en su praxis social.

La corresponsabilidad ciudadana es un aspecto importante de la prevención del delito, porque cuando los ciudadanos se empoderan identificando problemas, proponiendo soluciones e implementándolas, pueden restaurar la estructura social debilitada en nuestra sociedad. Es importante recordar que si se participa en los problemas que aquejan a la sociedad y podemos hacer más para solucionarlos, porque eso es justamente parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos.

En resumen, la prevención del delito es parte de las políticas públicas que implementa el Estado, en lo que a seguridad ciudadana se refiere, por ello ante el principio de corresponsabilidad se consideran las necesidades del grupo a quién se va a aplicar, y además se introduce el elemento que la comunidad no solo es receptora de las políticas públicas, sino garante de la seguridad pública y como agente de cambio en lo que a prevención se refiere. Así pues, la prevención del delito es responsabilidad compartida y de todos.

Referencias

- Camps, V. (2001). **Elementos históricos del concepto de lo público. V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, Colombia-Tercer Sector.** <http://www.colombia2000.org/>.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 (Extraordinario). Caracas
- ONU (2013) Organización de las Naciones Unidas. Resolución 2002/13. **Directrices para la prevención del delito.**

LOS PLANOS DEL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTAS DE LOS PARADIGMAS DE LA GESTIÓN POLICIAL

Gabriela Alfonsina Galavis Hernández⁴

La gestión policial es una disciplina compleja que requiere un enfoque multidimensional para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrentan las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. En la actualidad, la gestión policial en Venezuela enfrenta diversos desafíos en la implementación efectiva de los planos de investigación. La complejidad de las dinámicas sociales y la creciente violencia en el país, hacen necesario el uso de herramientas que permitan a las autoridades policiales una mejor comprensión de los fenómenos criminales. En este sentido, los planos de conocimiento son una herramienta fundamental en la lucha contra la delincuencia. Para lograr esto, es necesario utilizar los planos del conocimiento ontológico, epistemológico, axiológicos, metodológicos y teleológicos en los paradigmas de la gestión policial en Venezuela.

El plano ontológico es un concepto clave para entender el comportamiento humano y la respuesta emocional ante situaciones específicas, ya sea positiva o negativa (Boscán, 2016). Los paradigmas de gestión policial se basan en este conocimiento del ser humano, al proporcionar herramientas que ayudan a las personas a mejorar su rendimiento y sus habilidades en diferentes escenarios. El plano ontológico se refiere a la naturaleza de la realidad y su relación con la gestión policial. La realidad de la gestión policial incluye la naturaleza del delito, la seguridad pública, la justicia y los derechos humanos. Es importante que las agencias policiales comprendan la complejidad de la realidad que enfrentan y que trabajen para adaptarse a ella de manera efectiva. (Padrón, 2007).

El plano epistemológico se refiere al conocimiento y los métodos utilizados para obtenerlo. La epistemología es el estudio filosófico sobre lo que podemos saber acerca de la realidad. En los paradigmas de gestión policial, esta ciencia sirve para comprender cómo funciona nuestro mundo y qué implicaciones tienen nuestras acciones (Ballebo, 2017). El conocimiento adquirido puede utilizarse para mejorar la toma de decisiones por parte de los

⁴ Magister en Gerencia mención Educación. Docente UNEFA-Lara. gabrielaagalavis@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-3927-2292>

agentes policíacos, así como para mejorar la seguridad ciudadana en general. Los modelos de gestión policíaca se centran en la capacitación continua, la educación y la investigación para mejorar la calidad de vida de los residentes de cada comunidad. Las agencias policíacas deben tener un enfoque basado en la evidencia para abordar los problemas que enfrentan. Esto significa que deben recopilar y analizar datos para informar sus decisiones y estrategias (Padrón, 2007).

El plano axiológico se refiere a los valores y principios que guían la gestión policíaca. Es importante que las agencias policíacas operen de manera ética y transparente y que respeten los derechos humanos de las personas que están en contacto con ellos. Por ello, en el contexto de los paradigmas de gestión policíaca, el plano axiológico se refiere a los valores y principios éticos que guían el comportamiento de los miembros de la policía. Estos valores y principios son esenciales para asegurar que la policía actúe de manera profesional, responsable y justa en su relación con la ciudadanía y en la protección de los derechos humanos (Zerpa, 2017).

Algunos de los valores y principios más importantes que deberían guiar el comportamiento de la policía son: legalidad, profesionalismo, ética, respeto, responsabilidad, eficiencia, cooperación y sensibilidad social. Por lo que el plano axiológico es fundamental en los paradigmas de gestión policíaca, ya que garantiza que la policía actúe de manera profesional, responsable y justa en su relación con la ciudadanía y en la protección de los derechos humanos.

El plano metodológico se refiere a los métodos utilizados para abordar los problemas de la gestión policíaca. Esto incluye la planificación estratégica, la gestión de recursos y la implementación de programas y políticas. Es importante que las agencias policíacas tengan una comprensión clara de los métodos que funcionan mejor en diferentes situaciones y que estén dispuestas a adaptarse a medida que cambian las necesidades. En este plano también se ubican los conocimientos que permiten diseñar y aplicar técnicas y procedimientos para alcanzar un objetivo específico. En el contexto de la gestión policíaca, el plano metodológico es fundamental, ya que permite diseñar estrategias y tácticas para

prevenir y controlar la delincuencia. Por ejemplo, la aplicación de técnicas de análisis de datos o la implementación de programas de prevención del delito son elementos que se encuentran en el plano metodológico. (Boscán, 2016)

El plano teleológico se refiere a la finalidad o propósito que se busca alcanzar a través de una acción o estrategia (Takemura, 2016). En el contexto de los paradigmas de gestión policial, el plano teleológico se refiere a la meta que se busca alcanzar con la gestión policial. Existen diferentes paradigmas de gestión policial que se enfocan en diferentes objetivos o metas. Por ejemplo, el paradigma de la Policía Comunitaria se enfoca en establecer una relación de confianza y colaboración entre la policía y la comunidad, con el objetivo de prevenir el delito y mejorar la seguridad. El plano teleológico en este paradigma sería la construcción de una relación de confianza y colaboración entre la policía y la comunidad (USAID, 2016).

Por otro lado, el paradigma de la Policía de Proximidad se enfoca en la prevención del delito a través de la presencia policial en las comunidades y la resolución de conflictos de forma pacífica (USAID, 2016). El plano teleológico en este paradigma sería la reducción del delito a través de la prevención y la resolución pacífica de conflictos. En general, el plano teleológico en los paradigmas de gestión policial está relacionado con la reducción del delito y la mejora de la seguridad ciudadana, pero los enfoques y estrategias específicas pueden variar entre los diferentes paradigmas (Takemura, 2016). En el plano teleológico se refiere a los objetivos y fines de la gestión policial. Las agencias policiales deben trabajar para mejorar la seguridad pública y la calidad de vida de las comunidades que atienden. Esto significa que deben establecer objetivos claros y trabajar para medir y evaluar su progreso hacia ellos.

Podemos también destacar que desde el punto de vista de experiencia se ubican los conocimientos que se adquieren a través de la observación directa de los fenómenos. Este aspecto es muy importante en la gestión policial, ya que los policías deben enfrentarse a situaciones complejas y variadas en su trabajo diario. Por ejemplo, el reconocimiento de

patrones de conducta sospechosa o la identificación de elementos delictivos en una escena del crimen son habilidades que se basan en la experiencia.

En el plano conceptual se ubican los conocimientos teóricos que se adquieren a través del estudio y la reflexión (Boscán, 2016). Este plano es muy importante para la gestión policial, ya que permite entender las causas y los efectos de los fenómenos y desarrollar una visión más amplia y profunda de la realidad. Por ejemplo, el estudio de las teorías criminológicas o la comprensión de los factores que influyen en la delincuencia son elementos que se encuentran en el plano conceptual.

En conclusión, el uso de los planos del conocimiento ontológico, epistemológico, axiológicos, metodológicos y teleológicos es fundamental para la gestión policial efectiva. Las agencias policiales deben comprender la complejidad de la realidad que enfrentan, utilizar métodos basados en evidencia para abordar los problemas, operar de manera ética y transparente, utilizar los métodos que funcionan mejor en diferentes situaciones y establecer objetivos claros para mejorar la seguridad pública y la calidad de vida de las comunidades que atienden. En el mismo sentido, la experiencia, el conocimiento conceptual

y la metodología son elementos fundamentales que permiten entender la realidad, diseñar estrategias y tácticas efectivas y alcanzar los objetivos de la gestión policial. Por lo tanto, es necesario que los responsables de la gestión policial promuevan el uso de los planos del conocimiento y fomenten la capacitación y el desarrollo de habilidades en cada uno de ellos.

Referencias

- Ballebo, I. (2017). **Bases del conocimiento para la investigación científica**. ICEUABJO Volumen I, Número 10: 33-42. Oaxaca, México enero-junio 2017. Disponible en <http://www.ice.uabjo.mx/>
- Beltrán, M. (2011). **Conocimiento de la realidad y transformación social**. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Sociología. Papers 2012, 97/2 291-310. Disponible en uv.es/perezjos/
- Boscán, G. (2016). **Conocimiento, Contexto y Método. Aspectos que Promueven una Postura de Investigador**. COMPENDIUM, NÚMERO 36: 75-86. Julio, 2016 Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/880/88046587005.pdf>
- Padrón, J. (2007). **Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el Siglo XXI**. Cinta moebio 28: 1-28. Disponible en <https://www.moebio.uchile.cl/28/padron.html>
- Takemura, E. (2016). **La Teleología en la Explicación Científica Contemporánea**. Universidad de Congreso. Mendoza, Argentina. Eikasia, Julio 2016. Disponible en <https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/>
- USAID (2016). **Policía Comunitaria. Conceptos, Métodos, y Escenarios de Aplicación**. Disponible en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/30315.pdf>
- Zerpa, I (2017). **Dimensión Ética en la Formación Policial Venezolana**. Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo. Disponible en línea: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/10/formacion-policial-venezolana.html>

LA POLICÍA TURÍSTICA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN VENEZUELA

Claumary del Valle Acosta Salazar⁵

La policía turística se convierte en un actor principal en el mantenimiento de la seguridad ciudadana en los destinos turísticos, donde la presencia de visitantes en ocasiones puede aumentar la posibilidad de delitos. Esta policía es responsable de asegurarse de que los turistas se sientan seguros y tranquilos en lugares seleccionados para pasar sus vacaciones, así como también, para promover la actividad turística y cultural de la zona. En este sentido, los gobiernos de algunos países latinoamericanos comenzaron a considerar la necesidad de proporcionar una estructura de seguridad especializada para proteger a los turistas que visitaban sus países.

Como lo hace notar Soto (2023), varios países de la región, con un alto desarrollo turístico cuentan con una policía turística encargada del resguardo de los visitantes, mediante la implementación de un servicio de seguridad integral que engloba actividades de prevención, protección y control. Países como República dominicana, Uruguay, Paraguay y Ecuador, cuentan con agentes formados y capacitados para solucionar problemas que se puedan presentar en ocasión de las actividades turísticas en cada país, así como a la población local. Comenta la citada autora, que los gobiernos se han dado cuenta del potencial económico que representa la actividad turística para sus países, por ejemplo, en Paraguay en el año 2022, tuvo un incremento de visitantes internacionales de más de un millón y medio, traduciéndose en divisas por ingresos y en donde la seguridad ciudadana tiene un alto porcentaje de acción para el cuidado de los turistas.

Desde esta perspectiva, es importante acotar, que Venezuela destaca como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Parques (2020), "ocupa, la cuarta posición con más especies de peces de agua dulce, la quinta en número de especies aves, la séptima sobre plantas vasculares y la novena en

⁵ Doctora en Innovaciones educativas. Docente UNES. claumaryacosta@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-7162-078X>

anfibios" (Pág. 1), siendo estimada como un destino interesante tanto para realizar investigaciones científicas como en el área turística. Con ocasión de implementar nuevos proyectos que eleven el nivel de ingresos, el estado venezolano promueve la participación de la población y de la empresa privada para articular iniciativas turísticas en todos los estados, los cuales cuentan con historias, elementos culturales reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ecosistemas naturales únicos en el mundo, así como también playas, llanos, desiertos y nieve. Todos en un solo país.

Conforme a esta mirada, la implementación de planes turísticos puede variar en función de la infraestructura disponible, las condiciones de accesibilidad, la seguridad, la satisfacción del cliente, la innovación y la promoción del destino. Sin embargo, la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que primigenia la elección de destinos por parte de visitantes extranjeros y locales, debido a que los turistas requieren un entorno seguro y acogedor para poder disfrutar de su tiempo en cualquier lugar. La presencia de la policía turística en las calles y lugares pintorescos y llenos de magia, genera un sentido de tranquilidad y confianza para los visitantes y los residentes locales por igual. En función de estas percepciones, se considera que la Policía turística es un factor clave en la promoción y retención de visitantes.

De estas ideas se desprende, que además de la seguridad, la Policía turística también cumple una función informativa, debido a que los turistas suelen tener preguntas sobre la historia y cultura local, así como sobre los lugares de interés y las actividades disponibles y estos agentes deben estar capacitados para proporcionar esta información de manera precisa y amable, mejorando así la experiencia general del visitante.

La policía turística también es importante porque promueve la disciplina y la buena conducta en los lugares turísticos. Los visitantes a veces pueden sentirse tentados a comportarse de manera inadecuada o imprudente, pero la presencia de la policía turística puede disuadirlos de actuar de manera irresponsable o ilegal, aunado a esto, ayuda a

prevenir el acoso y las estafas a los turistas, lo que puede ser una preocupación frecuente en algunas áreas turísticas.

En última instancia, la policía turística contribuye al desarrollo sostenible del turismo. Los ingresos generados por el turismo pueden tener un efecto muy positivo en las economías locales, y la seguridad y la comodidad de los visitantes son esenciales para mantener y aumentar la cantidad de turistas que visitan un destino. Al garantizar la seguridad y la satisfacción de los turistas, la policía turística ayuda a garantizar que este sector continúe siendo una fuente de prosperidad y desarrollo.

En Venezuela, de acuerdo con Franco (2019), la policía turística se articula como forma de garantizar la seguridad de propios y extranjeros y en entrevista realizada al Comisionado Jefe José Infante, Coordinador Nacional de la Unidad de Seguridad Turística, destacó que, para esa fecha, más de 395 funcionarios se encontraban desplegados en sitios de la Gran Caracas, rutas turísticas del estado Falcón, Mérida y el estado Nueva Esparta. Es importante acotar, que el hecho de realizar operaciones en ocasión de periodos vacacionales que solo estarán presentes en el tiempo de la temporada, es diferente a la concepción de una policía creada, formada, con vocación de servicio para la atención de visitantes.

En este devenir discursivo, se considera que las personas que integrarán la policía turística deben tener una serie de competencias para poder desempeñar adecuadamente sus funciones, entre las cuales se pueden mencionar: 1) Hablar uno o dos idiomas extranjeros, 2) Conocimiento de la cultura y la historia local para poder responder a las preguntas de los turistas y brindar información precisa, 3) Tener habilidades de comunicación efectiva para poder interactuar con los turistas y responder a sus necesidades, 4) Deben estar capacitados para resolver problemas y situaciones complejas que puedan surgir durante su trabajo, 5) Estar capacitados para garantizar la seguridad de los turistas y conocer las medidas adecuadas para prevenir situaciones de riesgo, y 6) Deben tener habilidades interpersonales para poder establecer relaciones cordiales y eficaces con los turistas y otros miembros de la comunidad. En resumen, los policías

turísticos deben contar con habilidades y conocimientos específicos para poder brindar un servicio de calidad a los turistas y garantizar su seguridad y satisfacción en su lugar de destino.

Para finalizar, las ideas inmanentes a esta narrativa conllevan a afirmar que, la policía turística es esencial para garantizar la seguridad, comodidad y satisfacción de los turistas que visitan un destino debido a que su presencia fomenta la confianza y la tranquilidad en los visitantes y residentes locales, contribuyendo así al desarrollo sostenible del turismo. Por estas razones, la policía turística es una parte vital de cualquier destino turístico y su importancia no puede ser subestimada debido a que estas acciones pueden conducir a un aumento del ingreso turístico y a la repetición de visitas, además de contar con una fuerza policial de turismo que ayudará a fomentar una imagen positiva del país como destino turístico.

Referencias

- Franco, A. (2019). **Policía Turística garantiza seguridad de nacionales y extranjeros.** <http://www.minci.gob.ve/>
- Instituto Nacional de Parques (2020). **Inparques se une a la celebración del Día Mundial de la Diversidad Biológica.** <http://www.inparques.gob.ve/>
- Soto, M. (2023). **Policía turística, la propuesta latinoamericana para tranquilidad de viajeros.** <https://www.lavanguardia.com/>

VIOLENCIA HACIA EL GÉNERO MASCULINO. UNA REALIDAD IGNORADA

Mary Cruz Rivera Cuba⁶

Resumen

La violencia de género es una problemática grave, dado que el legislador enfocado en brindar protección a la mujer, crea una norma para poner fin a la violencia hacia ella, pero en su afán de resolver, no dio cuenta que viola el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia entre otros. En este sentido, el propósito principal es Interpretar la violencia hacia el género masculino como una realidad ignorada, frente a la seguridad ciudadana, en el sector El Indio de Brisas del Lago, en aras de demostrar que no puede existir una ley que solo proteja a la mujer toda vez que también existen hombres que son objeto de violencia, aunque en menor proporción, siendo uno de los principios constitucionales la igualdad ante la ley. En cuanto al Escenario Teórico, se desglosa en función a la conceptualización del estudio. El método se centra en un cuestionario mixto y un guion de preguntas, aplicado a una muestra de 30 sujetos extraídos a su vez de una población igual a 40, de cuya muestra a su vez se extrajo a 3 informantes clave del Sector El Indio de la Comunidad Brisas del Lago, siendo estos 1 Supervisor adscrito al Cuerpo Policial del Municipio Girardot y 2 víctimas que acudieron a dicho Cuerpo Policial. Con ello, se abordó un escenario cuantitativo y otro cualitativo. El estudio permite sugerir la recreación de la realidad, desde una plataforma resiliente y que reconcilie los elementos disonantes de la dialéctica de sus actores, puesto que, en efecto, existe violencia de género masculino en un 60,8%.

Palabras Clave: Violencia de género, Visión complementaria, Seguridad ciudadana

Introducción

La violencia de género es un tema del que bastante se ha hecho hincapié sobre todo en la última década, ya que por diversas razones los casos de violencia se han incrementado, al punto que la propia sociedad lo ve como algo común, como una posibilidad, como un fenómeno social que forma parte del convivir intrafamiliar. Esto implica saber en consecuencia, que esta violencia ha despertado a la administración de justicia, en razón de mitigar este flagelo que tanto ha hecho estrago, principalmente a la mujer, no queriendo decir que el hombre queda exento, sin importar color, condición económica y mucho menos el nivel profesional. En ese sentido, la violencia se ha masificado de manera progresiva y en parte, se debe a que los medios de información incluso, propician las formas como se puede materializar.

⁶ Magister en ciencias de la educación. Docente UNES- CEFO Aragua. mcr051077@gmail.com.<https://orcid.org/0009-0000-6344-8150>

Al respecto, Sáez (2014), señala que la violencia de género es un virus que se encarga de infectar una célula social y ésta a su vez mediante un proceso de osmosis, contamina otra célula, lo que sin antídoto correcto hace que se convierta en cáncer social. Ahora bien, lo que en realidad sobresale es en torno a la mujer como víctima y de hecho, es el elemento que biológicamente es más vulnerable. Es allí donde de acuerdo a Hernández (2019:18): el hombre es visto como “el principal y en muchos casos el único agresor, es por ello que los encargados de administrar justicia se enfocan primero en orientar luego en la aplicación de la ley al que trasgreda las normas en materia de violencia”.

En razón de ello, no es común que a diario ocurra en materia de violencia de género, un escenario de violencia contra el hombre, un escenario suscitado contra su integridad, lo que no se descarta nazca por lo general en el seno familiar, claro está, que tanto el hombre como la mujer son responsables y/o autores de la violencia contra su pareja. Para Berney (2004:26), “no hace falta preguntar sobre quien es más débil o fuerte entre un hombre y una mujer, sino vale más preguntar quién es más violento”, lo que afianza aún más el discurso que se ha entretijido a lo largo de la realidad en cuestión.

Ciertamente, entonces; vale mencionar que el papel del Estado al respecto, se ha inclinado en una ley especial para la protección de la mujer, que de una u otra forma hace que el hombre quede en un plano de indefensión jurídica. Ello se debe en gran parte, ya que, el fondo de esta ley está pensada sobre la protección precisamente de la mujer, lo que en consecuencia, desplaza toda posibilidad de igualdad de género, puesto que el hombre, de acuerdo a Hernández (2019:22), el género masculino no cuenta con un estamento legal que le permita exaltar “su voz para hacer valer sus derechos, a menos que sea considerado por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal (2012) y la ley de Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2000), acerca de la Violencia Intrafamiliar”.

En función de ello, es preciso hacer énfasis en que hay diversas razones que apuntan hacia el estereotipo que se asigna al hombre como victimario, agresor, violento, maltratador, desmembrador de la familia, entre otros, por lo cual, socialmente y de manera general, no se estima o se estima de manera bastante superficial la posibilidad de ser

víctima. Según Sander (2017:42) “para el año 2014, la agresión contra la mujer tenía mayor oportunidad de ser denunciada a los organismos competentes hasta por testigos, sin importar el sexo del agresor, aunque con mayor posibilidad de ser denunciada era de un agresor hombre contra una mujer como víctima. Por lo que, mientras que el infractor sea del sexo masculino de ese mismo modo hay mayor probabilidad de que sea denunciado.

Al respecto, Camerón (2013), acota que, de manera taxativa, la misma sociedad se ha encargado de erigir una propaganda orientada no solo hacia la prevención, sino además hacia el tratamiento de mujeres que son víctimas de violencia de género. Estas, actualmente ocupan ciertamente un lugar crítico, lo que de manera contraria ocurre con el sexo opuesto, ya que apenas existen tratamientos e información para atenderlos, sin importar que sean maltratados, situación que coloca al hombre en desventaja.

Ahora bien, vale preguntarse ¿por qué el hombre, por lo general no denuncia? Según Aranguren (2014:14), señala que las posibles causas son: (a) Temor de perder a los hijos; (b) Se siente avergonzado; (c) No tiene credibilidad frente a las autoridades y (d) Negación del conflicto. En ese sentido, la investigadora llevó a cabo una indagación inicial (2022), para adentrarse a la problemática, orientándola en el Sector El Indio, de la Comunidad de Brisas del Lago. Se apoyó en la experiencia de un funcionario policial con 18 años de servicio y adscrito a la Policía de Girardot, lo que le ha permitido recabar información al respecto, destacando, la imperante realidad que allí se vive, pues, reina la violencia de género tanto del hombre a la mujer como de la mujer hacia el hombre, lo cual es alarmante.

Al respecto, ciertamente hay estadísticas que denotan la marcada violencia del hombre como ese victimario, bien sea por costumbre, por cultura o por alguna otra razón válida según los Psicólogos, pero por encima de ello, lo aún más cierto es que de acuerdo a la indagación, se han atendido casos donde el hombre ha sido víctima de violencia por su conyugue, lo que ha inquietado a la investigadora a desarrollar el presente estudio. En función a ello, las respuestas obtenidas durante una indagación inicial antes mencionada, se centran en que es por: (a) falta de apoyo jurídico; (b) falta de recursos; (c) problemas de

credibilidad; (d) falta de apoyo familiar; (e) miedo al ridículo y (f) creencia en el merecimiento de la violencia.

Respecto a la primera respuesta, ciertamente el apoyo jurídico no es un servicio que se ofrece de manera libre, ya que es la víctima quien precisamente debe solicitarlo, con la particularidad de que en la comunidad no existe una oficina encargada de ofrecer asesoría jurídica, ni mucho menos es común la instalación de algún operativo, como una posibilidad al respecto. En cuanto a la falta de recursos, es normal que los servicios en el ámbito del derecho generen honorarios, lo cual, según la respuesta, hace ver que la víctima podrá tener la necesidad de ser asistido, pero, el no contar con los recursos, lo coloca al margen de solicitar ayuda ante su situación, además, que actualmente en la comunidad, al igual que el punto anterior, tampoco hay una oficina encargada de brindar dicho apoyo respecto a este punto.

Así mismo, se ha dado el caso en que al hombre generalmente no se le es tomado en cuenta una vez que manifiesta ser víctima de su conyugue o de otra mujer, ya que la sociedad no acepta tal posibilidad. Aunado a ello, se le añade el ingrediente familiar, que de una u otra forma se ha hecho a un lado, ignorando que los hombres de la familia pueden ser víctimas de violencia, lejos de la cultura machista en la que crecieron.

En cuanto al miedo al ridículo, es normal que, por la formación de hogar, adicionado al entorno social, el sexo masculino se cohíba en dar a conocer su situación, en el entendido que aun su círculo amistoso lo podría tomar en razón de burla, más que de apoyo. Por otro lado, por el hecho de ser catalogado como el sexo fuerte, precisamente suele auto programarse en que esto es razón suficiente para soportar el maltrato, soportar callado la violencia y esto sin profundizar en la posibilidad de existir un patrón de conducta familiar copiado.

Revisión de la Literatura

En base a la revisión literaria, se considera a Márquez (2020), Feroso (2020), Pérez (2018) y Hernández (2019) desde obras como **Violencia contra la mujer: un problema social y de salud pública en Venezuela; Percepción de la Igualdad y de la Violencia**

de Género. Una aproximación a partir de la opinión de jóvenes universitarios; Violencia de Género “Masculino” Una Discriminación Incomprensible y por último la Inconstitucionalidad **de la Ley en Caso de Violencia de Género.**

En líneas generales, en estos se destaca entre otros aspectos que la violencia de género es un elemento ya incorporado de manera forzada entre la ciudadanía en sí, donde se observa que esta se afianza y consolida tanto sobre la mujer como sobre el hombre, en la medida que uno de los dos abandona sus derechos y se centra exclusivamente en sus deberes.

Así mismo, a nivel internacional, se han planteado elaborar instrumentos para afrontar la violencia de género. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948, estableció el derecho a la igualdad, así como al disfrute de los derechos y es fundamentales sin discriminación alguna por razón de sexo.

Sin embargo; se destaca la marcada necesidad de que se establezca el mecanismo necesario para que, dentro del marco jurídico, el hombre bajo violencia de género, se sienta atendido y más allá de ello, las autoridades competentes tengan claro las acciones a tomar y no caigan en dilaciones al respecto. En cuanto a los temas desarrollados obedecen al **Hombre como víctima de violencia de género**, en el que, en líneas generales, el sexo masculino ha sido visto como la figura agresora y sometedor de la mujer, aunque el panorama cambia cuando es el hombre el agredido y en realidad no se le da la relevancia que ello amerita.

Seguidamente, la **Responsabilidad Penal en Materia de Violencia de Género.** Siendo un tema de mucha tela que cortar y más aún cuando se trata de violencia de género y en función de ello, sale a escena la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014), que se establece como una ley de protección, pero visionada para el género femenino.

Y por último los Tipos de Maltrato hacia el hombre, en el cual, el hombre a pesar de ser hombre no significa que no haya experimentado episodios de violencia. Episodios en

los que de una u otra forma, han marcado un antes y después en la vida del género masculino en la última década y que por lo tanto por, demarca una línea bastante fina en la tolerancia que el varón ha vivido. En ese sentido, vale destacar que la violencia que ha sufrido se clasifica según Fagundez (2019) como: (a) violencia por maltrato físico, (b) Maltrato verbal, emocional o psicológico, (c) Maltrato institucional, (d) maltrato legislativo y (e) maltrato judicial como a continuación se describe según el autor.

Método

Éste se centra en los llamados senderos cuantitativo, cualitativo e integrador. En el primero, se llevó a cabo el diagnóstico de la realidad existente en materia de violencia de género, sobre una muestra intencional de 25 sujetos, distribuida en 20 víctimas de violencia de género, de sexo masculino que acudieron al Comando Policial en el periodo comprendido entre noviembre 2021 y noviembre 2022 para pedir apoyo y 5 funcionarios con el rango de Supervisor.

Estos fueron extraídos a su vez de 30 víctimas, habitantes del sector El Indio de la Comunidad de Brisas del Lago y 10 funcionarios con el rango de Supervisor, para una población de 40 sujetos, a quienes se les aplicó un cuestionario mixto, es decir; con una sección de 5 ítems de carácter demográfico, 6 ítems de opción policotómica y 2 preguntas de final abierto, que además sirvió esta última sección para seleccionar los informantes clave.

En el Sendero Cualitativo, se empleó la entrevista en profundidad a dichos informantes, conformados por 1 Supervisor adscrito al Cuerpo Policial del Municipio Girardot y 2 usuarios de sexo masculino. Y en cuanto al Sendero Integrador, allí se complementó los resultados cuantitativos y hallazgos cualitativos apoyándose en una triangulación concurrente.

Resultados y Discusión

Respecto a los resultados y discusión, inicialmente se recogió los datos demográficos de la muestra estudiada y así, tener una impresión previa de los sujetos a

quienes se les abordaría mediante el estudio. En ese sentido, se observa en el cuadro 1 al final del párrafo, que 25 sujetos son de sexo masculino.

Cuadro 1
Datos demográficos de la muestra

Sexo		Edad				Grado de instrucción	
Masculino		25	Entre 15 y 20 años	01	Bachiller	04	
Femenino		00	Entre 21 y 30 años	15	Técnico Medio	01	
Labora	SI	22	Entre 31 y 40 años	04	Pregrado	16	
	NO	03	Entre 41 o más años	05	Especialista	04	
					Otro	00	
Labora en Brisas del Lago		Años de Servicio					
SI	NO	0-5	6-10	11-15	16-20	21-30	
17	05	03	04	06	04	00	

Fuente: Datos del cuestionario (2022).

Vale señalar además, que las edades estuvieron comprendidas entre 15 y 20 años (01), 21 y 30 años (15), 31 y 40 años (04), y entre 41 o más años (05). De ellos se registra que solo 22 laboran, de lo cual 17, en Brisas del Lago. Respecto a la experiencia laboral, se distribuyeron en renglones de 0 a 5 años (03), 6-10 años (04), 11-15 años (06), 16-20 años (04) y 21-30 años (00). Finalmente el grado de instrucción se ubicó desde Bachiller (04) Técnico Medio (01), Pregrado (16), Especialista (04) y Otro (00).

Una vez obtenido los datos demográficos, se apreció contar con sujetos cuyos puntos de vista son bastante diferentes, dado que no sólo hay profesionales experimentados sino también un Técnico Medio, e incluso lo que tradicionalmente se le llama bachiller. Así mismo, el hecho de contar con una experiencia laboral que va desde 0 hasta 30 años, se puede inferir que hay una visión conceptual diferente, además enmarcada en una lección de vida con percepciones que de una u otra forma, recuadran características muy particulares y que definen a la muestra.

Seguidamente, en cuanto a la sección 2 del cuestionario, las alternativas de respuesta fueron Respuesta Favorable (RF) como afirmación y Respuesta Desfavorable (RD) como Negación, de la presencia de los diferentes elementos medidos de acuerdo a los indicadores. Ahora bien, los resultados obtenidos por indicador, se promediaron para

facilitar su representación en cuadros y gráficos por dimensión, que posteriormente, se promedió para finalmente, encontrar la media de los resultados en cuanto al diagnóstico de la realidad existente en materia de violencia de género.

Cuadro 2
Indicadores de primera dimensión

Indicador	Ítem	VÍCTIMA				FUNCIONARIO			
		RF		RD		RF		RD	
		f	%	f	%	f	%	f	%
Atención expedita	6	6	30	14	70	20	100	0	00
	7	2	10	18	90	1	05	19	95
	8	12	60	8	40	17	85	3	15
x		-	33,3	-	66,7	-	63,3	-	36,7
		48,3%							

Fuente: Datos del cuestionario aplicado (2022)

De acuerdo al cuadro 2, la atención expedita, se hizo presente al momento de formular la denuncia, según lo señala el 30% de las víctimas, mientras que el 10% de las víctimas asegura que se garantizan sus derechos según la manera como procede el funcionario. Así mismo, el 60% y 85% de las muestras encuestadas respectivamente, aseveran en promedio de un 72,5% que tanto la víctima reincide en acudir al comando como el funcionario lo certifica.

Cuadro 3
Indicadores de segunda dimensión

Indicador	Ítem	VÍCTIMA				FUNCIONARIO			
		RF		RD		RF		RD	
		f	%	f	%	f	%	f	%
Discriminación de género	9	17	85	3	15	1	05	19	95
	10	12	60	8	40	20	100	0	00
	11	20	100	0	00	18	90	2	10
x		-	81,7	-	18,3	-	65	-	35
		73,33%							

Fuente: Datos del cuestionario aplicado (2022)

Seguidamente en cuanto al cuadro 3, la discriminación de género se hizo presente según la opinión del 85% de las víctimas, ello por supuesto sin dejar a un lado que más del

50% afirma haber recibido asesoría jurídica u orientación jurídica una vez que acude al Comando y más allá de ello, lo que es quizás preocupante es la sensación de inseguridad a la que es sometida la víctima, ya que en su totalidad dan fe de dicho indicador.

Cuadro 4
Dimensión Derechos humanos

Dimensión	Indicador	RF
Derechos Humanos	Atención expedita	65
	Garantía de Derechos	7,5
	Reincidencia	72,5
	X	48,3

Fuente: Datos del cuestionario

Gráfico 1. Dimensión Derechos humanos aplicado (2022)

Seguidamente, en la dimensión **Derechos Humanos**, del cuadro 4, se observa que la **Garantía**, en realidad da mucho que desear, puesto que la procedimentalidad a la que se somete la víctima al funcionario que es quien está en el deber de asistirlo una vez que acude al comando policial, no es la más idónea en la mayoría de los casos. Ahora bien, la **Atención expedita** en realidad arrojó un resultado bastante favorable, lo que indica que hubo la intención por parte del funcionario, pero a la vez, la **Reincidencia** (a criterio de la investigadora) es lo que precisamente socava tal atención, siendo un factor determinante en la realidad estudiada y que, por lo tanto, se presenta como un contrapeso según se observa.

Cuadro 5
Dimensión Contextualización de Marco Jurídico

Dimensión	Indicador	RF
Contextualización de Marco Jurídico	Discriminación	45
	Asesoría jurídica	80
	Sensación de inseguridad	95
	X	73,3

Fuente: Datos del cuestionario aplicado (2022)

Gráfico 2. Dimensión Contextualización de Marco Jurídico

Así mismo, en el cuadro 5, según el indicador **Asesoría Jurídica**, hay un elevado porcentaje que erige la opinión de la investigadora en favor de que las víctimas están siendo asesoradas, de una u otra forma, pero en otro lado de la balanza se muestra un porcentaje que aun cuando no excede el 50% permite denotar que hay **Discriminación** hacia la víctima, lo que repercute en el elevado porcentaje de la **Sensación de inseguridad**

Cuadro 6
Variable Violencia de género

Variable	Dimensión	RF
Violencia de género	Derechos Humanos	48,3
	Contextualización de Marco Jurídico	73,3
	x	60,8

Fuente: Datos de cuestionario aplicado (2022)

Gráfico 3: Variable Violencia de género

Finalmente, cerrando aún más el análisis, se tiene que de acuerdo al cuadro 6, los **Derechos Humanos**, se respeta o se le da el valor que le corresponde según el contexto estudiado, en un 48,3%, lo que permite inferir que no es relevante para la gran mayoría de la muestra, por encima de que exista un **Marco Jurídico** previamente establecido y que, en su esencia, encuadra la actuación del funcionario, pero también la conducta apegada a ley de todo ciudadano. Esto repercute, por lo tanto, en saber que la **Violencia de género** como variable de estudio, se hace presente en un 60,8 %.

Tal resultado, permite afianzar que, en efecto según la realidad explanada desde el principio del estudio, el hombre es víctima de la violencia de género, a pesar de no ser una verdad que se ventila de manera abierta ni exista un ordenamiento jurídico expresamente focalizado para atacar este flagelo.

Gráfico 4: Resumen de Resultados

Respecto a la entrevista a cada informante y partiendo de la Violación de Género como categoría a priori, se puede apreciar que emergieron las categorías: (a) Estado de indefensión, (b) Violencia social, (c) Desintegración familiar, (d) Marco legal, (e) Resiliencia social, (f) Proceso de transcultura, (g) Violencia intrafamiliar, (h) Formación profesional y por último (i), Resentimiento social.

En un extracto de la Triangulación concurrente, ciertamente se les ha brindado atención a las víctimas una vez que acuden al Comando policial pero más allá de ello, es necesario cruzar la información con los datos que cuantifican dicha atención en un 65%, lo que corrobora que se debe atacar para mitigar los efectos hasta ahora causados en el hombre. En atención a ello, Salas (2016:42) señala que a la víctima se le debe brindar “Asesoría y Seguimiento...”, lo que consiste en “...orientación, asistencia y seguimiento jurídico de averiguaciones previas, carpetas de investigación y causa penales, a través de los abogados victimales y asesores jurídicos; cuyo fin es lograr que las víctimas u ofendidas...”, obtengan el debido y merecido “...acceso a la justicia y la reparación del daño”.

Así mismo, vale preguntarse entonces, dónde queda la garantía de los derechos del hombre incluso frente a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puesto que en el numeral 3 del artículo 3, destaca textualmente “La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer”. Claro está, ciertamente esta ley está redactada en esencia para favorecer a la mujer, puesto que “tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones”, lo que focaliza desde un principio que no hay equidad de ningún tipo o

vinculación alguna que denote la posibilidad de algún aspecto socializador o mediador donde el hombre no se vea vulnerado por la interpretación de esta ley.

En ese sentido el hecho de acudir en más de una oportunidad a un Comando policial por la misma causa, deja ver que no ha obtenido la respuesta esperada en el marco de la norma jurídica, claro está, porque no se busca destacar una pretensión subjetiva de la víctima sino por el contrario, que este apegada a ley. En atención a ello, De Frayle (2012:22), señala que “la víctima acudirá las veces que sea necesario hasta recibir respuesta satisfactoria de la ley o respuesta nefasta de su agresor”, lo que genera un estado de alerta saber que el hombre acuda en espera de resolver lo que estima que resolverá en un Comando Policial.

Esto es sinónimo que debería recibir asesoramiento jurídico, es decir; el procedimiento a seguir según su caso, pero la realidad devela otros hallazgos y los que de manera recíproca se corrobora en el sendero cuantitativo en razón del 80%. Por lo tanto, se evidencia la marcada razón del 95% de la sensación de inseguridad, en el hombre a pesar de ser visto como figura maltratadora por excelencia. En ese sentido, es necesario escuchar la voz de este género quien solicita ser atendido en la inmediatez, dado que el fenómeno estudiado es una realidad palpable y vigente que, entre otros aspectos, requiere incluso las bondades desde diferentes disciplinas, es decir; la ayuda incluso de un equipo multidisciplinario que vaya más allá de lo visible.

En consonancia con lo hasta hora comentado, vale señalar que de acuerdo a Hernández (2019:28) “ la violencia de género no es solamente un tema de abordar única y exclusivamente al tratarse de la mujer, como la sociedad lo ventila a través de la historia, sino que el hombre también es objeto de violencia...”, incluso “...cuando se le practica un procedimiento penal que a todas luces es inconstitucional por cuanto se violen lo establecido en la Constitución Nacional, Código Orgánico Procesal penal, entre otras normas”.

Además, este problema no se suscita exclusivamente dentro de nuestras fronteras, ya que según Buitrago (2016:12), “la cultura y costumbres del colombiano, del Latino y de

todos los países del habla Hispana, han estado inmersas en las diferentes formas de violencia...”, por lo que “...ha tenido como víctima preferencial a la mujer...”, “...así como el mismo hombre”. Esto consolida aún más la razón de ser desde un estudio comparado, lo que en consecuencia da a entender, que se está en presencia de un socavamiento reticulado y progresivo de la figura masculina que promete romper con la sinergia social hasta ahora alcanzada.

Conclusiones

Una vez analizado cada resultado y hallazgos recogidos, se hace evidente que la violencia de género, a diferencia de su visualización desde otras concepciones, no es solamente un tema de abordaje únicamente orientado hacia la mujer, puesto que, al tratarse de género, este término encierra al hombre. Esto sugiere pensar, por lo tanto, que no es un tema cerrado o sesgado en torno a la mujer, a pesar que la sociedad lo ventila a través de la historia, sino que, el hombre también es objeto de violencia. Por ende, en la mayoría de los casos, no tiene una respuesta oportuna o en el peor de los casos, ni siquiera es atendido y de ser lo contrario, mayormente pasa de víctima a victimario.

En consecuencia, hoy por hoy, se debe rescatar la idea de que el hombre no solo es victimario, sino que está planteada la gran posibilidad de ser víctima, sin importar que sea catalogado como el sexo fuerte y que, además, las leyes en materia de violencia de género, están redactadas de forma que siempre la mujer estará en ventaja respecto al hombre.

En ese sentido, la discriminación al hombre se hace presente en la actualidad, pero no es un tema de relevancia, dado que por décadas se ha caracterizado por ser violento en la relación de pareja o al menos ha sido protagonista de algunos episodios que siempre colocan en desventaja a su conyugue, sabiendo que como ser humano, de igual forma, debe gozar de derechos en cuanto a su resguardo por todas las autoridades en materia civil, penal, y administrativa.

Es importante cerrar ideas, aunque no del todo, señalando que, los operadores de justicia en todas sus categorías, deben actuar en función a crear precedentes en cuanto a una verdadera igualdad de género, lejos de actuar exclusivamente acorde a lo que está

escrito. Por ello, considerar que tanto la víctima como el victimario están a merced de la interpretación y ejecución del procedimiento que se considere oportuno de acuerdo a los conoedores en ley.

Referencias

- Berney, C. (2004). **Violencia de Genero. ¿Institucionalidad o Cultura?** México: Mc Graw Hill.
- Cameron, C. (2013). **Violencia tras violencia como cultura conyugal.** España: UOC.
- Código Orgánico Procesal Penal (2021). **Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.644** Extraordinario. Caracas, de 17 de Septiembre
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. **Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453** de 24 de marzo de 2000.
- Fermoso, M. (2020) en su Tesis Doctoral titulada, **Percepción de la Igualdad y de la Violencia de Genero. Una aproximación a partir de la opinión de jóvenes universitarios**, presentado en la Universidad de Salamanca.
- Hernández, A. (2019). **Inconstitucionalidad de la ley en caso de violencia de género.** Trabajo de Grado presentado en la Universidad Bicentenario de Aragua para optar al título de Doctor en Derecho Penal y Criminología.
- Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2021). **Gaceta Oficial N° 6.667.** Caracas, de 16 de Diciembre
- Márquez, M. (2020). **Violencia contra la mujer: un problema social y de salud pública en Venezuela.** Trabajo de Grado presentado en la Universidad del Zulia, para optar al título de Doctor.
- Pérez, M. (2018). **Violencia de Género “Masculino” Una Discriminación Incomprensible.** Trabajo presentado ante la Universidad Bicentenario de Aragua para optar al título de Doctor en Derecho Penal y Criminología.
- Sáez, A. (2014). **Sociedades Atacadas por Desigualdad de Género.** México: Siglo XXI.
- Sander, T. (1998). **Casos por definir en la violencia de género. Nueva concepción de justicia.** México: Siglo XXI.

LA POLICÍA COMUNAL DESDE UN ENFOQUE HUMANISTA

Víctor Andrés Reina Manama⁷

Resumen

Muchas son las variables que se manejan en el desarrollo o ejecución de una investigación, más aún cuando se tiene que coordinar con determinada comunidad, lo cual no resulta fácil, si no se dispone de una herramienta o modelo guía basado en fundamentos o estándares, que permitan entrelazar con éxito la incorporación de las comunidades en lo relativo al tema de la seguridad, un tema que requiere de mucho tacto al ser presentado ante ellos, de tal manera, que sea aceptado y que verdaderamente asuman su papel protagónico para gestionar políticas públicas necesarias y poder lograr la mayor suma de felicidad posible en el marco del nuevo modelo policial, el cual es ejercido por funcionarios policiales capacitados profesionalmente con gran aceptación dentro de la comunidad manteniendo como norte el respeto a la dignidad humana. Es por ello que debemos vislumbrar su importancia, cuyo propósito es ofrecer un mejor servicio a las comunidades en materia de seguridad, manteniendo comunicación e interacción permanente, ya que prestan servicios en un sector o comunidad determinada, para trabajar junto a la comunidad y sus organizaciones sociales, y debe dirigir su acción tanto a los problemas de inseguridad como a los factores y causas que lo provocan. Identificando las debilidades, fortalezas y oportunidades existentes en materia de Seguridad. La investigación enfoca su desarrollo en el análisis de los cambios y transformaciones de la calidad del servicio de la policía comunal.

Palabras Clave: Policía Comunal, Seguridad, Comunidad, Políticas Pública.

Introducción

Es una tendencia universal que la policía se relacione cada vez más con la comunidad, tanto las fuerzas policiales como las comunidades reconocen que se necesitan mutuamente como lo define Bayley, Skolnick (2006). “Cuando las fuerzas policiales y los ciudadanos comienzan a verse a sí mismos como co-participes de la seguridad ciudadana entonces se acumularán beneficios sustantivos”.

El Programa de Gobierno, partiendo de una fresca concepción Política Humanista y Filosófica, plantea la reorientación del Estado en materia social, a través de un esquema de desarrollo y participación ciudadana, que contempla como áreas prioritarias: la atención a la pobreza, exclusión y la desigualdad, cuya premisa y finalidad es ampliar las capacidades y oportunidades de los individuos, mediante la aplicación de proyectos

⁷Licenciado Gestión Policial. Inspector Jefe – IAPÉBA, Maracay, Venezuela, victorandresreina@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-1983-4576>

orientados al sector salud, educación, vivienda, alimentación, empleo, seguridad social y ciudadana, entre otros, los cuales se han materializado en diferentes acciones, entre ellas las Misiones Sociales, en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano sostenible.

Este Poder Comunal, tal y como se está proyectando en Venezuela, es un hecho histórico sin precedentes puesto que no nace inspirado en los modelos comunales conocidos, como certeramente lo expresa Bombarolo, (2003) "El poder comunal, consigue sus "antecedentes lejanos"... En la propia vida de las comunidades indígenas originarias... estas ya se reproducían (las comunas) en su esencia económica y política...en defensa como cultura entre los seres humanos de las relaciones socialistas de producción y distribución de bienes y las relaciones armónicas con la naturaleza.

En este sentido, es pertinente hacer uso del análisis social, el cual va a permitir obtener mejores resultados en materia social, a través de un enfoque sistemático cuya direccionalidad, está al servicio de la reducción de la pobreza, equidad y la sustentabilidad social como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como principio fundamental la democracia participativa y protagónica, base para impulsar las transformaciones sociales e institucionales que requiere el momento histórico, ya que los fines supremos del Estado constituyen un estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Por consiguiente, es importante resaltar que uno de los fines que establece la Ley del Sistema de Justicia es "crear y fortalecer los medios de participación protagónica del pueblo en la formulación, ejecución y control de las políticas del Sistema de Justicia, así como en los procesos judiciales, para garantizar la igualdad y el acceso a la justicia, en una sociedad multiétnica y pluricultural, dicha Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, en su Capítulo V, reseña que el servicio de policía comunal es preventivo y comprometido con el respeto de los valores, identidad y cultura de cada

comunidad, a fin de dar cumplimiento a este servicio, la Legislación Venezolana vigente establece que los cuerpos de policía pueden crear núcleos de policía comunal que contribuyan a la prevención del delito e involucren al colectivo en los problemas de seguridad.

La nueva visión de la Policía, salva distancias entre el ciudadano y reivindica la figura de éste ante la opinión pública. Al respecto, Bayle, (2004) sostuvo que "una rutina usual del funcionario policial en Venezuela consiste en visitar constantemente las familias que habitan comunidades problemáticas, antes consideradas como una suerte de sectores infranqueables por los cuerpos policiales a no ser que fuera mediante operativos tipo comando, la actual Policía trabaja con enlaces y coordinación con la comunidad, dentro de ésta deberá promover iniciativas para resolver los problemas con la ayuda de quienes también tienen la responsabilidad de hacerlo como son las partes comprometidas.

Es así como la Policía Comunal es un modelo policial de proximidad que responde a los criterios establecidos en el diagnóstico por la Comisión Nacional de la Reforma Policial (CONAREPOL) y que responde al modelo construido en la Ley Orgánica de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, éste modelo de policía comunitaria desarrollará planes y programas diversos que enfoca su gestión hacia la figura de la policía social que se estrecha en la comunidad a través de los consejos comunales (5to motor Constituyente) mediante reuniones periódicas de donde puedan obtenerse un diagnóstico sobre la problemáticas delictiva y social del sector garantizado la seguridad del testigo como medio de control denuncias, la policía comunitaria trabajará en las mesas técnicas de seguridad a fin de desarrollar estrategias a través de entrevistas directas, creaciones juveniles, cursos o talleres de prevención del delito, participación activa en actividades sociales deportivas culturales, educativas, jornadas de salud preventiva y utilizando su participación activa como otros medios de difusión en la comunidad.

El alcance del análisis social, va más allá de los lineamientos relacionados a la organización de la sociedad, pues trata de la diversidad social y cómo ésta afecta las oportunidades para obtener un desarrollo social eficaz, producto de las diferencias

existentes entre hombres y mujeres, lo que implica dejar de lado sus propios intereses y actuar en el interés de la comunidad o colectividades de la cual forma parte, como expresión de una sociedad integrada.

Ahora bien, el objetivo de esta investigación es orientar a las comunidades en la ejecución de acciones destinadas a implementar el Servicio de Policía Comunal, de cara a su educación al nuevo Modelo Policial, dentro de esta perspectiva, la Policía Comunal es un servicio permanente de carácter profesional, predominante, preventivo, de proximidad, comprometido con el respeto de los valores, la identidad y la cultura propia de cada comunidad, caracterizado por su proximidad, es decir, porque esta presta servicios en un territorio circunscripto, manteniendo comunicación e interacción permanente con los habitantes y dirigir su acción tanto a la inseguridad como a los factores y causas que lo provocan y como propósito principal garantizar y asegurar la paz social, la convivencia el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley, y donde la comunidad tiene derecho a ser consultada y participar en las decisiones sobre las prioridades de las instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Policía Comunal Transformación Política

Venezuela, desde un poco más de una década desarrolló un nuevo modelo policial establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fundado en principios humanistas, enfocado a la profesionalización de la labor policial y sustentado en valores de respeto y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas enmarcado en el poder comunal.

La Policía es una fuerza que depende del Estado y cuya principal misión será la de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos de acuerdo a las órdenes que se emanen desde el ámbito político, de acuerdo con Fyfe y Colb, en el Libro de Administración de la Policía (1997), el concepto policía se deriva de la palabra francesa "policer" que significa poder del pueblo, el término, en su sentido más amplio, significa regulación y control de una comunidad en los aspectos relacionados al orden, la salud, la vida y la propiedad.

El Diccionario de la Real Academia Española, lo define como el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas para cumplir con las leyes y ordenanzas municipales. Se incluye, como parte de la definición, a un cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Se incluyen los conceptos de cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y las buenas costumbres.

Entonces, por su concepción original y actual, se puede decir que la policía históricamente surgió para cumplir con los objetivos de proteger la vida, la salud y la tranquilidad de los ciudadanos que conforman la sociedad, en pocas palabras velar por el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden, el servicio de policía es el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía en todos sus niveles, conforme a los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional y los que sean dictados por el Órgano Rector, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley y todo ello amparado por el poder comunal que es en definitiva quien evalúa su gestión de manera directa.

Este Poder Comunal, tal y como se está proyectando en Venezuela, es un hecho histórico sin precedentes puesto que no nace inspirado en los modelos comunales conocidos, como certeramente lo expresa Bombarolo, (2007) " El poder comunal , consigue sus "antecedentes lejanos" ...En la propia vida de las comunidades indígenas originarias... estas ya se reproducían (las comunas) en su esencia económica y política...en defensa como cultura entre los seres humanos de las relaciones socialistas de producción y distribución de bienes y las relaciones armónicas con la naturaleza, de la cual son parte integrante".

Ahora bien, para que el poder comunal cumpla cabalmente con su característica primordial de ser un verdadero poder transformador tiene que basarse, de manera fundamental, decidida y constante, en una acción política mancomunada, sin exclusión

alguna, que parta del razonamiento y de la organización consciente de la misma comunidad. Habrá de asumir también que en su seno existe un nivel de conciencia que impulsará la construcción de la sociedad de nuevo tipo que requiere Venezuela.

Siendo esto así, la participación ciudadana representa una adecuada fuente de información y de intercambios de experiencias que indudablemente contribuirán al logro de metas transformadoras, de ahí que el poder comunal simbolice quizás uno de los cinco motores constituyentes que abre espacios y tiempos para que los sectores populares protagonicen activamente el cambio estructural y la concreción del bien común, revolucionando por completo los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales vigentes aún en Venezuela, por lo mismo, el poder comunal está llamado a ser pieza insustituible en la tarea de construir el verdadero espacio de bienestar que nace del seno del colectivo.

Como se quiera ver, el poder comunal está llamado a orientar, impulsar, articular y coordinar todo lo referente al bienestar colectivo y a la definición del socialismo desde la perspectiva de la experiencia venezolana, desde abajo y con los de abajo. Esto crea las condiciones para que la soberanía popular se ejerza a plenitud, libre de las trabas burocráticas y tecnicismos que, a la larga, podrían frustrar esta misma plenitud.

En este caso, es necesario que el Estado permita la participación y el protagonismo del pueblo organizado, en todas sus modalidades y espacios, garantizándole la información, la formación y la educación en cuanto a las estrategias a seguir para que ello sea posible en todo momento. Será la práctica diaria, por consiguiente, determinante para que haya una teoría social, diferente, en el seno de las comunidades, aunque no exista una teoría uniforme y definitiva en relación al socialismo.

No obstante, García (1990) la importancia de tal práctica es crucial, desmontando las barreras de exclusión que, por largo tiempo, cercaron las ansias emancipadoras del pueblo, esta posibilidad cierta e indetenible reinstala al poder comunal, como un asunto que no puede dejarse a la deriva, puesto que contribuye a que las tomas de decisiones sean realmente plurales y no de un grupo minúsculo que repita los vicios de la clase política

tradicional: verticalismo, caciquismo, demagogia, sectarismo, tareísmo, corrupción y manipulación del colectivo, por lo tanto, es imperioso que el pueblo se interese gracias a la motivación derivada de su adecuado compromiso con el bienestar en conjunto por ampliar los logros de un modo autogestionario y, así, darle vida propia al protagonismo social. Esto exige un completo cambio de actitud respecto a las capacidades potenciales del pueblo para asumir responsablemente el rumbo.

El poder comunal, además de constituir una innovación revolucionaria, le brinda al pueblo la oportunidad tan esperada de ejercer el poder de manera directa y efectiva, con lo cual tiende a cambiar la concepción común que se tiene del Estado, incidiendo positivamente en la neutralización del burocratismo y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos, ello hará que se comprenda que todos comparten un destino común, independientemente del ámbito en que se viva.

Es una revolución en todo sentido, por lo mismo, corresponde a los revolucionarios sustanciarlo, fortalecerlo y expandirlo para que la revolución sea un hecho que trascienda la cotidianidad, a partir de esta realidad un nuevo modelo de policía se inserta para ofrecer paz y sosiego mediante un proceso de profundización innovador que involucra la interacción entre el funcionario y la comunidad.

En tal sentido, es necesaria la participación de la comunidad con el fin de que la policía combata la delincuencia y vea este nuevo cuerpo como garante de la seguridad ciudadana que viene a consolidar la labor protagónica de los consejos comunales.

Ahora bien, este nuevo policía deberá estar consciente de su rol como funcionario público, conector de que La Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, esto es a las personas que integran y conforman dicha armazón Institucional, llámeseles Servidores Públicos, Colaboradores, Administradores o Funcionarios Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas, donde el factor moral constituye uno de los elementos primordiales de los programas y políticas de Gobierno.

Bailey, (1995) "La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad y discrecionalidad, y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el sector público". Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y desempeño de la Administración Pública en su conjunto, lo que hace necesario mejorar la organización y la operación de sus instituciones, de sus recursos y gestión. De allí que la figura del policía como servidor Público, debe necesariamente ajustar su comportamiento a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral, ya que la mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan ser casi-sacerdotales. En consecuencia, el policía como Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía.

Debe ser un hombre renovado, según lo describe el sociólogo albanés Fuga, (2002) Ha de ser un tipo social que por lo que se refiere a la formación ideológica, la preparación científica y profesional, las cualidades del carácter y los valores morales, los vínculos sociales que mantenía con el medio al que pertenecía y con la sociedad en general, no tenía precedente en el pasado.

Este hombre nuevo debe adjudicar prioridad al interés del colectivo, de la sociedad y de la nación frente a su estrecho interés personal y familiar; obrar únicamente en el marco de una igualdad material y económica fundamentada sobre la propiedad de todos; un ser solidario, con iniciativa, crítico ante todo lo conservador, inmovible en la confrontación con quienes se desorientan socialmente, concluye Fuga, tiene el deber de ser por tanto moralmente puro, armónicamente desarrollado en lo social, y nacional

El origen de los Consejos Comunales y de su posterior organización en Comunas de atención pública parte del texto constitucional de 1999. El artículo 62 refiere a la participación popular en la gestión pública. El artículo 70 determina las formas de participación en lo económico, social y político.

Los Consejos Comunales han constituido una plataforma de amplia difusión para promover esta forma organizativa, a fin de estimular la participación organizada de las

comunidades en la solución de los problemas más urgentes y cotidianos en relación al espacio social que habita. En razón del ámbito de actuación de los Consejos Comunales, en el caso específico de la seguridad ciudadana, según la ley que los rige, éstos pueden establecer áreas y comités de trabajos de acuerdo con las particularidades y problemas de seguridad que presenten las comunidades.

La necesidad de hacer cada vez más digno el espacio social que se ocupa habitacionalmente, procurando elevar la calidad de vida, implica para los habitantes de las comunidades una motivación para el diagnóstico social, elaboración de propuestas y proyectos y realizar las gestiones ante los organismos gubernamentales correspondientes, esto de alguna manera explica el éxito que han tenido los consejos comunales. Los consejos comunales deben partir de la idea de plantear problemas en búsqueda de soluciones a situaciones temáticas más amplias y que abarca temas como la inseguridad, la escasez de electricidad y las deficiencias en la vialidad; problemas en el suministro de agua; sustitución de techado; costo transporte; canalización aguas servidas; recolección de desechos sólidos; salud; vivienda; transporte; construcción de infraestructura de servicios, entre otros.

Las comunidades no solamente están demandando soluciones de servicios y satisfacción de necesidades, sino que están planteando y realizando soluciones a los mismos. Son las mismas comunidades populares las que están dando respuesta a necesidades históricas, se muestra un cambio emergente protagonizado por los sectores populares, que van asumiendo en grado creciente mayores niveles de responsabilidad social.

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, en su Capítulo V, reseña que el servicio de policía comunal es preventivo y comprometido con el respeto de los valores, identidad y cultura de cada comunidad. A fin de dar cumplimiento a este servicio, la legislación venezolana vigente establece que los cuerpos de policía pueden crear núcleos de policía comunal que contribuyan a la prevención del delito e involucren al colectivo en los problemas de seguridad.

La Policía salva distancias entre el ciudadano y reivindica la figura de este ante la opinión pública, al respecto, Bayle, (2004) sostuvo que "una rutina usual del funcionario policial en Venezuela consiste en visitar constantemente las familias que habitan comunidades problemáticas, antes consideradas como una suerte de sectores infranqueables por los cuerpos policiales a no ser que fuera mediante operativos tipo comando, por lo tanto, la Policía trabaja con enlaces y coordinación con la comunidad.

Dentro de ésta deberá promover iniciativas para resolver los problemas con la ayuda de quienes también tienen la responsabilidad de hacerlo como son las partes comprometidas. Es así como la Policía Comunal es un modelo policial de proximidad que responde a los criterios establecidos en el diagnóstico por la Comisión Nacional de la Reforma Policial (Conarepol) y que responde al modelo construido en la Ley Orgánica de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

Este modelo de policía comunitaria desarrollará planes y programas diversos que enfoquen su gestión hacia la figura de la policía social que se estrecha en la comunidad a través de los consejos comunales (5to motor Constituyente) mediante reuniones periódicas de donde puedan obtenerse un diagnóstico sobre la problemáticas delictiva y social del sector garantizando la seguridad del testigo como medio de control de denuncias. La policía comunitaria trabajará en las mesas técnicas de seguridad a fin de desarrollar estrategias a través de entrevistas directas, creaciones juveniles, cursos o talleres de prevención del delito, participación activa en actividades sociales deportivas culturales, educativas, jornadas de salud preventiva y utilizando su participación activa como otros medios de difusión en la comunidad.

La mezcla de la cooperación funcional de la institución con la colectividad, implica la máxima interrelación posible con los diferentes actores sociales a nivel local, municipal, y nacional, si bien es cierto, la formación de los policías, debe distinguirse de manera

diferenciada, su formación ética, el entrenamiento debe ser permanente y transversal, aunque con especial énfasis en, quienes deberán liderar la transformación y consolidación del nuevo modelo, involucrando y comprometiendo a sus subordinados.

Evidentemente, la necesidad de mejorar los estándares en la formación de los policías es transversal no solo en Venezuela, sino en los países latinoamericanos, para cada uno de sus cuerpos policiales. Tanto la evolución histórica del país como el desarrollo teórico sobre cómo entender la función policial, han determinado que la formación deba ser revisada y cuestionada, para reformularse y reorganizarse con miras a dotar a país de organizaciones policiales más eficientes y eficaces, y agentes idóneos para cumplir con ese desafío.

Y es en este camino hacia la profesionalización de los cuerpos policiales, se hace necesario poner un énfasis significativo en transformaciones hacia una "formación humanista", tal y como lo afirma Saín (2002) quien sostiene que cuando se inculca Valores como el respeto por los derechos ciudadanos y una marcada tendencia hacia la policía de proximidad, comunitaria, comprometida y solidaria con el colectivo a través de todo aquello que la institución defiende y define en su filosofía, es lo que le da grandeza en un noble cometido dentro de la sociedad. "para proteger y servir, con apego a sus principios éticos y morales de conducta y ciertos comportamientos específicos que se muestran con orgullo y se preservan. Conforme con una sociedad que juzga la importancia de personas, acontecimientos o comportamientos que puedan encontrarse de acuerdo a lo que se espera de su Policía.

Todo policía debe actuar reflexivamente, estar convencido de lo que les representa una satisfacción tanto personal como frente a los demás, con apego a la honestidad, la disciplina, la voluntad de trabajar, un emocionado constante, traduciéndose esa emoción en comportamientos concretos dentro del patrón de vida institucional, en una sociedad cada vez más global; llena de paradigmas y de cambios constantes es importante contar con una fuerza policial abierta al aprendizaje, que en conjunto haya desarrollado y generado una cultura sólida donde minuto a minuto a nivel social, comunal, vecinal, les permita poder

lograr consolidar una identificación dentro de los miembros componentes de la policía, con la fuerza en sí misma y con sus principios más elementales.

Buscar en los miembros de la Policía puntos en común que sirvan como cimiento para la construcción de una "Visión Compartida", es decir un sueño por el que los miembros de la fuerza tienen que trabajar todos en conjunto, porque si alguien no comparte el objetivo colectivo o siente que su permanencia es coyuntural, su trabajo no será el óptimo, ni apuntará al horizonte donde la fuerza quiere llegar en un plazo determinado. Una fuerza que trabaje para conseguir lo que se propone. Contar en cada rincón de la patria con una policía más cercana al sentimiento del pueblo". Así mismo sostiene que el policía es y debe ser alguien consciente de su ética, sus valores y el ejercicio de la ciudadanía, provisto con un cuerpo axiológico que de estructura a nuestra sociedad, Sociedad está que ya no soporta los embates nocivos de los anti valores expresados en términos de criminalidad, esta condición de descomposición social nos exige orientar acciones al acercamiento y ejercicio político legítimo de valores fundamentales, como la vida, la justicia y la solidaridad que son, en sí mismos, la misión humanista de la revolución bolivariana.

El Estado, reconoce a la policía como una instancia formal que tiene en su función atender denuncias ciudadanas de diversa naturaleza como víctima de delito, los funcionarios policiales deben tener claro cuáles son sus funciones, las mismas se traducen en competencias que ameritan especialización al momento de actuar para atender las situaciones denunciadas por parte de los ciudadanos. Dentro de la policía, los funcionarios deben estar capacitados para responder adecuadamente a los llamados de los ciudadanos, según se trate el caso, bien sea a través de patrullaje vehicular o peatonal, asistencia radial centralizada, entre otras.

Yépez (2004), el dinamismo de respuestas policiales sugiere que, a nivel interno, en la policía, el propósito institucional debe dirigirse hacia la efectividad de la responsabilidad de la instancia policial por asistir a los ciudadanos. Así mismo, la policía debe responder al principio de universalidad, lo que significa brindar atención a la totalidad de ciudadanos cuando éstos demanden asistencia policial.

En materia de políticas públicas, cuando se trata de la función policial, los ciudadanos son los beneficiarios directos de las políticas de tal naturaleza, y en los sistemas democráticos se admite la importancia de la opinión ciudadana sobre la efectividad de la función policial, así mismo, la contraloría social representa una forma del control de la política, en la que los ciudadanos participan para observar cómo el funcionario policial está asistiendo a la población, esto significa que pueden surgir entre los ciudadanos muchas inquietudes en cuanto a cómo adecúan los funcionarios policiales sus respuestas a las demandas ciudadanas quiénes son los ciudadanos sobre los cuales recaen los procedimientos policiales y cuál es la capacidad institucional para cambiar efectivamente políticas vinculadas con procedimientos policiales.

Así mismo, esta comunidad espera contar con un Líder en cada institución, pero también es cierto que los líderes son escasos, que no se les encuentra a cada esquina y si se encuentra, la pregunta sería: ¿Querrá trabajar en las condiciones actuales? Tal vez la respuesta sea negativa, pero si lo hace de seguro que la institución asimilara mucho de la formación con la que cuenta aquel Líder y su toque se verá reflejado hasta en los procedimientos más simples y en la figura que proyectarán sus seguidores a la sociedad en su conjunto, es decir lo que conocemos como Imagen Institucional.

Conclusiones

En la investigación. se pudo concluir que existe la necesidad de mejorar la Seguridad Ciudadana, así propiciar en la ciudadanía el bienestar social y que el servicio de policía comunal puede ser entendido como una modalidad preventiva enfocada en la educación, que desde un nivel político territorial primario busca coordinar los planes o programas de seguridad en conjunto con la comunidad, además de contrarrestar los factores sociales generadores de violencia, y transformar la percepción de seguridad en el espacio geohumano comunal en función de la participación ciudadana, que mediante el servicio de policía comunal se pueden distinguir los niveles de criminalidad de un sector determinado las causas y consecuencias y crear los mecanismos que pudieran ser efectivos en la erradicación de los mismos.

Y que existen fundamentos legales de la Policía Comunal en Venezuela, la cual está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y son desarrollados en las siguientes leyes: Ley Orgánica para la Seguridad de la Nación (2002), Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2003) Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (2005), Ley de los Consejos Comunales y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2009), cuyas normas dejan claramente establecida la intención del legislador en cuanto a las características de la policía comunal.

Es necesario establecer Núcleos Piloto del Servicio de policía Comunal, ya que los fines del mismo es brindar respuesta novedosa y oportuna a los ciudadanos y ciudadanas, atendiendo permanentemente las necesidades individuales y colectivas en materia de seguridad ciudadana, mediante la prevención, disuasión y la articulación de estrategias institucionales y socio comunales, porque su vínculo con los consejos comunales constituye el lazo primario para fomentar la confianza y aumentar la cooperación y la participación ciudadana, para así disminuir el problema de la inseguridad. Su propósito fundamental es atender la seguridad de las comunidades y resolver las problemáticas delictuales, bajo un criterio de anticipación a todos aquellos factores que generan el delito en cualquiera de sus manifestaciones, tanto en el contexto rural como urbano.

Por último, analizando la importancia de la Policía Comunal como modelo para el control de los factores criminógenos se deben promover actividades culturales, educativas, deportivas, artesanales a través de talleres y charlas que favorezcan la prevención del delito en las comunidades lo que promoverá a la comunidad para la integración, prevención y cooperación en la relación Policía–Comunidad, con diferentes sectores de la sociedad, además permitirá generar la Seguridad Ciudadana, y promover la disminución de los factores criminógenos.

Referencias

- Fuga, A. (2002). El hombre nuevo"; en AA.VV. Tiran(í)a. Barcelona: Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona.
- Bayley, D. (1995) Acerca de la Brutalidad Policiaca" University of Toronto Press. Ed. Stenning. Canadá.

- Bayley D. (2004). Policía, Sociedad y los Nuevos Problemas de Relación. Disponible: <http://www.revista.ucm.es/trs/02140314/articulos>
- Baquía Colección "Gente Para Servir". (2012). Practiguía sobre Servicio de Policía Comunal: Consejo General de Policía.
- Bombarolo, F (2007) "El Fortalecimiento de los canales de participación ciudadana frente a los retos de la desigualdad social". Políticas Públicas, inclusión social y ciudadanía. Caracas, Editorial Nueva Sociedad
- Constitución de La República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.
- Comisión Nacional para la Reforma Policial. (CONAREPOL). La Consulta popular y participación activa 2006.
- Diccionario De La Real Academia Española (2006).
- García M. (1990). "Las Crisis de Nuestro Tiempo". Revista de la Escuela Superior de Guerra Área, N1 165 Buenos Aires.
- James, F. (1997). Police Administration, 5th edition.
- Ley Orgánica para la Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial Número: 37.594 del 18 diciembre 2002
- Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009) publicada en la Gaceta Oficial 41.331, 30 enero
- Ley Orgánica del Poder Judicial. Gaceta Oficial N° 5.232 Extraordinario, 11 septiembre 1998 Caracas.
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009
- Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37318 del 06 de noviembre de 2001
- Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010
- Ley de Reforma del Decreto N° 5.895, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.940 Extraordinaria de fecha 7 de diciembre de 2009.
- Ley Plan de la Patria 2019-2025. <https://observatorioplanificacion.cepal.org/>
- Neil, R. (2003). "Policía Comunitaria". Temas y debates en la reforma de la seguridad pública. Washington DC.
- Saín, M. (2002). Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires
- Skolnick, J. y Bayley, D. (2006). Policiamiento comunitario (Trad. A. Pinheiro del original publicado en 1988). São Paulo: EDUSP.
- Toffler, A. (1981). La tercera ola. México: Edivisión
- Yépez, Enrique. 2004. Policía Comunitaria: Concepto, métodos y escenario de aplicación. Lince, Lima, Perú

LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LA REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Víctor Julio Márquez⁸

Introducción

Esta investigación trata, el dar a conocer a la sociedad venezolana los factores negativos que por décadas han impedido la debida aplicabilidad de planes y proyectos sociales dirigidos a reforzar las capacidades del adolescente en conflicto con la ley penal, a manera de que pudiera convivir adecuadamente con su familia y su entorno social; así mismo, de que se pueda destacar la gran importancia que tiene la iniciativa de la comunidad organizada en intervenir en los procesos de rehabilitación y reinserción social, tomando como fundamento las políticas públicas impulsadas por el Estado.

Tomando en consideración los valores superiores que propugna el Estado Venezolano en su ordenamiento jurídico en referencia a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos y sobre todo la corresponsabilidad que recae sobre todo ciudadano en el ejercicio de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana a fin de minimizar el auge de violencia entre jóvenes que constituyen delitos graves. En tal sentido, se han generado una serie de programas que incluyen medidas sancionatorias y correccionales para adolescentes, como es el caso de las privativas de libertad en centros de internamiento.

Esto ha traído grandes interrogantes en cuanto a la verdadera rehabilitación y la posterior reinserción social de estos jóvenes a sus comunidades de origen, cuando en realidad los miembros de estas comunidades organizadas no se interesan en participar de los programas institucionales orientados a la prevención del delito, trayendo como consecuencia inmediata el incremento de la violencia, el rechazo y la indiferencia a estos adolescentes. Tenemos la legislación necesaria para atender este asunto, pero lamentablemente adolecemos del interés social y de la voluntad política del Estado para

⁸ Magister en Seguridad Ciudadana. Docente UNES. victorijmarquez@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0009-3198-5838>

consolidar un trabajo mancomunado, por ello es sumamente necesario que en nuestras comunidades se pueda realizar un trabajo de concientización acerca de la atención temprana del delito mediante la intervención comunitaria.

Los adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran privados de libertad en los centros de internamiento, lo cual representa para el Estado un alto costo económico y su reinserción traen consigo un gran impacto social para su comunidad. A tales efectos, estos eventos se consideran como factores de riesgo latente que se debe intervenir con urgencia bajo la premisa de aplicar políticas públicas contundentes en materia de seguridad ciudadana. El alto índice de criminalidad como consecuencia de la violencia extrema propiciada por pre-adolescentes y adolescentes en nuestras ciudades, ha despertado una alerta general en el mundo, el cual nos lleva obligatoriamente a debatir el tema con mucha responsabilidad. De acuerdo con Briceño (2016:10):

La delincuencia a nivel mundial, es un fenómeno que destruye naciones, pueblos, condados, provincias, entre otros, puesto que los efectos colaterales son similares a la guerra, de allí que atenderlo es prioridad del Estado y más aún, si las cifras reflejan que cerca del 90% de quienes cometan delito, no llegan a los 30 años de edad (p.90).

En este sentido, los cuadros de violencia en los adolescentes son reflejados en la prensa nacional y redes sociales diariamente, conllevan en la mayoría de los casos a la reclusión de estos jóvenes en centros de reeducación, a fin de que, en su estadía en los mismos, se les eduque y forme adecuadamente, para luego incorporarlos a una convivencia armónica y de calidad al ser reinsertado en la sociedad. La legislación internacional en materia de niñez y adolescencia, específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), apuesta por las sanciones socioeducativas no privativas de libertad, de carácter restaurativo y que tienen como objetivo que las y los adolescentes culminen su proceso de socialización.

En el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia -LPINA, es eminentemente socioeducativo, por lo que, si bien es cierto que dicho proceso también tiene los objetivos de establecer la

existencia de una trasgresión al ordenamiento penal, determina quién es la o el adolescente responsable y ordena las sanciones correspondientes, buscando alcanzar el objetivo socioeducativo con la “reinserción” social. Según la ley guatemalteca, la privación de libertad es una medida o sanción excepcional que debe ser utilizada como el último recurso –última ratio-, por tiempo breve, determinado y para lo cual el juzgador debe fundamentar por qué utiliza esa medida o sanción y no otra.

La privación de libertad ha sido criticada durante años, ya que la sociedad percibe como deficiente la atención a los jóvenes en el entorno carcelario, perjudicando el cumplimiento de las metas y objetivos que una medida tan extrema debería contemplar. Lo anteriormente mencionado, aunado al hacinamiento que se da sobre todo en las cárceles panameñas para adultos, a donde son trasladados los adolescentes una vez cumplen su mayoría de edad, impide que se efectúe un eficiente proceso de reinserción, ya que una vez que el adolescente privado de libertad cumple su sentencia y sale de prisión, se encuentra con una serie de barreras sociales y rechazo por parte de la comunidad y de la sociedad en general.

En Venezuela, cuando son aplicadas las políticas públicas del Estado en materia de seguridad ciudadana especialmente dedicadas a los programas de reinserción social para los y las adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran privados de libertad en las instituciones de internamiento, encontramos una serie de hechos de carácter multifactorial que inciden negativamente, o obstaculizan la consecución de los objetivos planteados en esos programas.

En vista de lo anteriormente expuesto, esta problemática de la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el contexto de la intervención comunitaria, es de poca amplitud o acceso social dando un aspecto negativo a la formación individual, como la falta en la contribución y/o promoción del proceso de humanización en las relaciones sociales, penitenciarias y económicas con el entorno, a su vez es escasa la oportunidad de adquirir conocimientos integrales en un oficio con el cual puedan

incorporarse al aparato socio productivo de la nación y su egreso de estudios media general.

Martínez (2017), en su investigación, propone la incorporación de un capítulo basado en la salvaguarda de las garantías fundamentales, y en los derechos Constitucionales del adolescente, los cuales conserva, aunque esté en la condición de sancionado. De igual manera, indica que, aun cuando el instrumento legal, sea redactado conforme a las necesidades de la sociedad actual, es necesario que operadores de justicia, instituciones, y colectividad se adapten a la realidad, y apliquen políticas factibles, para que los cambios produzcan resultados exitosos.

Existe cierta relación con la investigación, debido al interés que se señala por el respeto de los derechos del ser humano, como también la exigencia a que los niños o adolescentes sometidos a medidas sancionatorias o correccionales por haber cometido un delito deban cumplir con sus deberes. Así mismo la voluntad política de revisar y supervisar las instituciones de internamiento, a fin de verificar su óptimo funcionamiento.

A Nivel Internacional

En la relación con, Pereira y Luz, (2017). Explican “**La educación como derecho humano para presos en Brasil**”. Revista de humanidades, su artículo recita que el sistema de detención todavía se mantiene al margen del interés de la sociedad. Sin embargo, la repercusión de los modelos de gestión, del éxito o fracaso en el proceso de reinserción de las personas encarceladas a la sociedad tiene impacto directo en la dinámica social. La acción criminal que lleva a la detención no le quita la condición de persona, por lo tanto, sigue siendo apta para recibir tratamiento digno a su condición humana.

En este sentido, este artículo evidencia la educación como derecho humano en Brasil, imprescindible en los/as reclusos/as para un adecuado proceso de reinserción social, a la vez que destaca el proceso de escolarización, sus dificultades y posibilidades, con énfasis en la legislación y directrices de la educación en las prisiones. Como metodología utilizamos la revisión de los principales documentos relacionados con la importancia de la escolarización del /a interno/a como derecho fundamental, así como artículos, resultados

de investigación y datos estadísticos del Sistema de información de Detención, los que darán un diagnóstico de la realidad educacional en el sistema de detención brasileño. El conocimiento sistematizado sobre la educación como derecho humano expone su precariedad y evidencia que la educación aún se presenta como un derecho que viene siendo violado desde la / por la política pública, considerando los muchos factores de investigación que impiden o dificultan el acceso a la educación pública de calidad para los / as presos/as.

El movimiento actual del gobierno y De la sociedad brasileña, buscan alternativas para reformular las leyes de ejecución pena y encontrar mecanismo para su aplicación en el campo, hechos que garantizaran los mecanismos para su aplicación los derechos humanos en la población penitenciaria, así como todo lo referente a la educación formal.

A Nivel Nacional

Suárez (2017), señaló en su investigación, realizada en conjunto con la Universidad de los Andes, que la idea de rehabilitación, está estrechamente relacionada tanto con la educación, como con la terapia (adecuada), ya que la desadaptación social, y estigmatización de anormal, en la personalidad de quien haya infringido la ley, amerita la rehabilitación del trasgresor, y consecuentemente la armonización de sus relaciones con la sociedad.

Se presenta coincidencia con el antecedente señalado, por considerar necesaria para la rehabilitación del infractor, la aplicación de terapias, (que deben variar de acuerdo a la personalidad del individuo), y el hecho punible cometido, ya que el tratamiento debe individualizarse, y no simple actuar de manera mecánica, como ocurre. Efectivamente, el cuerpo normativo, establece preceptos ideados para el tratamiento de personas reclusas, sin embargo, las políticas o estrategias empleadas para alcanzar los fines de los centros de reclusión, no son las más idóneas. Se señala a Remolina (2017) quien presentó en la

Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias de la Educación, un trabajo titulado: La Educación no Formal a Través de Actividades Socio Productivas Impartidas a Adolescentes Privados de Libertad del Recinto la Esperanza ubicada en el Municipio Naguanagua Edo. Carabobo.

Metodológicamente, la investigación está enmarcada en un investigación documental, con un diseño de tipo descriptivo, enmarcada en el paradigma cuantitativo, se utilizó la observación directa no participante y el cuestionario con preguntas cerradas dicotómicas (SI-NO), aplicado en una población de 5 adolescentes femeninas, siendo la muestra de estudio censal; se utilizó la validez, a través del coeficiente de confiabilidad de Kuder-Richardson, con la información recabada el análisis e interpretación de los resultados se ejecutó a través de tablas porcentuales de ítems y diagramas de barras.

Los resultados permitieron concluir que en los centros penitenciarios existen diversas actividades socio productivas que promueven la capacitación laboral en el individuo para su reinserción social, sin embargo, no los capacitan constantemente para el desarrollo de nuevos conocimientos, proliferando la desocupación de los individuos dentro del centro de reclusión. Estos resultados llevaron al autor a constatar que la inclusión del individuo privado de libertad al campo laboral es de gran importancia para el desarrollo de una nueva sociedad, el adolescente privado de libertad por ley venezolana debe cumplir una reforma socio educativa dentro de los recintos, es indispensable en el desarrollo integral del ciudadano, en tal sentido surge el propósito de realizar una investigación orientada a determinar la educación no formal a través de actividades socio productivas impartidas a adolescentes privados de libertad .

Por lo anteriormente expuesto, el trabajo fue tomado como antecedente de investigación, al presentar elementos teóricos y prácticos que permiten profundizar en la tarea educativa, que, si bien es aplicada a adultos, puede adaptarse a los adolescentes que tengan conflictos penales y así el trabajo que se asuma sobre una visión educativa, centrada en la realidad del contexto venezolano, dé frutos constructivos, para la reinserción social del adolescente privado de libertad.

A Nivel Regional

Asimismo, se tiene como antecedente el “Trabajo Especial Sobre Situación de los privados de libertad en las sedes de reclusión de adolescentes en conflicto con la ley penal en Venezuela”, septiembre 2018, elaborado por el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad. El Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes según la LOPNNA persigue unos fines que se apartan de la visión punitiva del Sistema Penal Ordinario para los adultos; es decir, su esencia no es que los adolescentes que han cometido algún delito sean castigados con penas y paguen el daño causado a través de las mismas, sino que, la Doctrina de la Protección Integral y la justicia penal juvenil, partiendo de la condición de sujeto en desarrollo de los adolescentes, persiguen la reinserción social y familiar del adolescente que ha cometido un delito, mediante el uso de programas y servicios en los que se prescindan, preferiblemente, de la privación de libertad.

Para que dicho sistema pueda alcanzar sus fines, se requiere que el tratamiento de los adolescentes privados de libertad se haga por medio de un enfoque basado en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

El objeto del presente informe, es identificar las vulneraciones o amenazas a los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad en Venezuela, por medio de la confrontación entre el contenido de los distintos instrumentos jurídicos que existen en materia de justicia penal juvenil con respecto a la situación en la cual se encuentran los adolescentes privados de libertad, pese al hermetismo informativo que existe sobre los adolescentes privados de libertad en Venezuela, para realizar el presente informe se logró levantar información a través de entrevistas semi estructuradas a operarios del Sistema Penal de Responsabilidad de las y las Adolescentes, a familiares y representantes legales de adolescentes privados de libertad en la actualidad, así como, se consultaron fuentes documentales de organismos públicos y diversos reportajes de medios de comunicación.

La autora de esta investigación, tomó como teorías la de integración social y educativa, la humanista, del desarrollo humano, la teoría crítica, de la enseñanza y la complejidad, en cuanto al contexto metodológico, se abordó la investigación con el enfoque

epistemológico ecléctico pragmático, el método mixto, se utilizaron 73 docentes de la Escuela de Comunicación Social, los cinco (05) estudiantes con discapacidad de esta Escuela y tres (03) directivos de la Universidad.

La triangulación fue concurrente y se aplicaron las técnicas de la encuesta y la entrevista, información que permitió concluir que existen fortalezas pero también debilidades en cuanto a procesos académicos y administrativos de la UBA que permitan incluir a personas con discapacidad, lo cual conllevó a generar postulados teóricos que incluyen la calidad humana, profesional e institucional a través de aspectos inherentes a la docencia, la investigación, la extensión, el servicio social y la accesibilidad del estudiante con discapacidad.

Tomando como base lo anteriormente expuesto, se consideró relevante incorporar este trabajo como antecedente indirecto, válido metodológicamente, en virtud de que independientemente del nivel educativo del que se esté hablando, es necesario que las instituciones del país sumen voluntades para lograr cada día, ser más incluyentes, factor éste indispensable, para formar y lograr con una visión educativa, la resocialización de los adolescentes privados de libertad.

La intervención comunitaria

Se puede entender, como una serie de acciones o influencias, sean éstas planificadas o no planificadas, dirigidas a problemas que se manifiestan dentro de los sistemas y procesos sociales que inciden en el bienestar psicológico y social de los individuos y grupos sociales, cuyos objetivos incluyen la resolución de problemas y/o el desarrollo psicosocial, mediante la utilización de estrategias situadas en diferentes niveles (adaptado de A. Sánchez Vidal, 1993). Es un proceso de influencia o interferencia y persigue un cambio.

Los objetivos centrales de la Intervención Comunitaria (Sánchez, 1998) 1.- El desarrollo humano integral y la reducción de los problemas psicosociales que lo impiden. 2.- La promoción del sentido de comunidad y una perspectiva positiva de autodirección. 3.- El fortalecimiento personal y comunitario. Una estrategia de intervención adecuada debiera orientarse a optimizar las destrezas, habilidades y recursos personales, con especial

atención hacia aquellos que enfrentan mayor vulnerabilidad. La intervención debiera optimizar las redes y sistemas de apoyo natural en su función de ayuda para el ajuste y para el cuidado de la salud comunitaria e individual

Legislación venezolana rectora en materia de adolescente

Por ello, en Venezuela se ha reformado la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes –LOPNNA- el 08 de junio del año 2015, en la que además de incluir modificaciones sustanciales en la prestación de programas no privativos de libertad a adolescentes que han infringido las leyes penales, asignando responsabilidades a sectores de la sociedad como los Consejos Comunales que son una forma de organización comunitaria por sectores poblacionales, parroquias y municipios; reformuló también la edad mínima penal aumentándola de 12 a 14 años.

Así el artículo 531 dispone que se aplicarán las disposiciones penales a todas las personas que tuvieren edades de catorce años y menos de dieciocho años al momento de cometer el hecho punible, y subsiguientemente en su artículo 532 excluye de manera expresa a los menores de catorce años, estableciendo que cuando estos se encuentren incurso en hechos punibles se le aplicarán medidas de protección, previstas en la misma ley, las cuales consisten en una orden o mandato administrativo que ordena una secuencia de acciones restitutorias de derechos cuando a un niño, niña o adolescente o a un grupo determinado de estos se le vulneran o amenazan derechos humanos; a través de acciones, abstenciones o programas diversos que van desde el fortalecimiento de relaciones familiares, la asistencia social, económica y formativa a las familias y sus hijos e hijas, atención psicológica; pasando por programas específicos de atención especializada para casos de situaciones emergentes, catástrofes u otras como la rehabilitación en situaciones de consumo de alcohol, drogas, entre otros, hasta programas de formación, adiestramiento y capacitación, incluyendo programas culturales. En particular en la experiencia con adolescentes infractores de ley, se aprecian importantes discontinuidades, incoherencia sistémica, fragmentación y baja pertinencia de la oferta pública en la atención de este grupo (Zambrano, Muñoz, & Andrade, 2014).

El gobierno comunitario

En el tercer ciclo de la Revolución Bolivariana el proyecto NACIONAL SIMON BOLIVAR se consolida a través de la Participación Ciudadana, derecho que le otorga nuestra carta magna a todos los ciudadanos en las tomas de decisiones en las diferentes políticas del estado que permiten fortalecer el Poder Popular. La acción de los Consejos Comunales como instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, se sustenta en el ejercicio del Ciclo Comunal como estrategia de participación popular y planificación comunitaria que responde a las necesidades del colectivo y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comunidad y a la transformación de la sociedad para consolidar el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI.

Ciclo comunal como proceso de participación popular

Ley Orgánica de los Consejos Comunales, dispone en su Artículo 44. “El ciclo comunal en el marco de las actuaciones de los consejos comunales, es un proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que responde a las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comunidad. Se concreta como una expresión del poder popular, a través de la realización de cinco fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y contraloría social”

Artículo 45. “El ciclo comunal está conformado por cinco fases, las cuales se complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes: Diagnóstico: esta fase caracteriza integralmente a las comunidades, se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad. Plan: es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que, atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad. Presupuesto: esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral. Ejecución: esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan comunitario

de desarrollo integral, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad. Contraloría social: esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del plan comunitario de desarrollo Integral y en general, sobre las acciones realizadas por el consejo comunal, ejercida articuladamente por los habitantes de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de Contraloría Social del consejo comunal. Las fases del ciclo comunal deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el consejo comunal respectivo”.

Metodología

Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, regida por un método fenomenológico; aplicando la observación no estructurada y la entrevista abierta a profundidad como técnica de recolección de información, donde se pretende lograr una relación dialógica entre dos o más personas que han sido convocadas a una producción discursiva orientada por un guía que se instala como entrevistador y otra (s) que se asume como entrevistado o informante, disponiéndose, además, de un contexto y un lugar de entrevista, una organización del tiempo ilimitada de aplicación y unos instrumentos de registro de lo que allí se produce, incluyendo, tanto los equipos de registro como las guías y reflexiones del investigador que conduce u observa el proceso de dicha entrevista. Seguidamente se tomó la información colectada y se clasificó en categorías para su análisis respectivo, una vez que se establecieron y organizaron las categorías se integraron a la estructuración, se relacionaron y contrastaron los resultados con las investigaciones similares presentadas en el marco teórico referencial. Por último, la validez de la investigación tiene su fundamento en la demostración de resultados coherentes, a través de la triangulación de la información obtenida de los sujetos significantes mediante la observación y la entrevista.

Resultados

Una vez contrastado los resultados de esta investigación con los antecedentes similares, encontramos que algunos adolescentes, una vez de haber cumplido con la medida de internamiento, donde realmente no se cumplió con algunos aspectos importantes y necesarios para la reeducación y rehabilitación del adolescente, como fueron los programas del Estado en lo referente a la preparación educativa, laboral y comunitaria. Por ello estos jóvenes presentan una serie de problemas de adaptación al volver a su hábitat, además de ser rechazados por la comunidad que los vio nacer, e incluso por sus familiares, lo que los obliga a regresar al mundo oscuro de donde provenían, reinciden en la comisión de hechos punibles y vuelven a las instituciones públicas de internamiento, por lo general se hacen más violentos. Se encontró como evidencia la fragilidad que existe en los programas sociales de intervención comunitaria, ya que actualmente no cumple con las expectativas trazadas por los estudios especializados y plasmada en la ley, es necesario converger hacia otras formas sistémicas de abocamiento frente a esta problemática.

Conclusiones

Es de gran importancia que se garanticen a través de políticas públicas, los procesos que coadyuven en mejorar la coordinación y el enlace de las respuestas del Estado, sus instituciones y la comunidad organizada, para que así pueda tener una base sólida la intervención comunitaria especializada y diferenciada que requieren los adolescentes en conflicto con ley penal, necesariamente, los que han cumplido con la medida judicial, y que necesitan ser reinsertados en su comunidad.

Referencias

- Zambrano, J. Muñoz, C. Andrade (2015). **El desafío de incorporar las redes institucionales y comunitarias en la intervención con adolescentes infractores: una investigación-acción en tres regiones del sur de Chile**. Universitas Psychologica V. 14 No. 4 pp.1372-1373.
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2015). 08 de junio
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) del 26 de noviembre
- Pérez D. (2008). **Intervención Comunitaria**. Magíster Psicología Social Comunitaria. www.monografias.com

LA VIVEZA CRIOLLA COMO FACTOR GENERADOR DE VIOLENCIA

Luz María Rangel Fuentes⁹

Resumen

La viveza criolla como una forma de vida o cultura no es exclusiva de América Latina, ya que pillos y truhanes hay en todas partes, pero desgraciadamente ha florecido en muchos países de Suramérica, por lo cual la República Bolivariana de Venezuela no escapa de ella y con la problemática económica y social que afronta se ha transformado en caldo de cultivo para una desintegración de principios, valores éticos, es por ello que la presente investigación tiene como propósito explorar la viveza criolla como elemento generador de violencia entre algunos ciudadanos. La investigación se sustentó en el paradigma postpositivista, a través de un enfoque cualitativo, la investigación se abordó mediante el método hermenéutico, la investigación se desarrolló en un nivel descriptivo, para ello se escogió a tres informantes claves que se identificaron con seudónimos Golilla, Pendejo y Avispado, a fin de mantener el anonimato, la técnica utilizada para recopilar la información es la entrevista a profundidad y la observación participante, con grabadora convertidora a texto, cuaderno de notas de campo y como instrumento el guion de entrevista; para darle confiabilidad y validez al instrumento se utilizó la validación por expertos, para contrastar la información recabada se utilizó la triangulación, los aspectos provenientes de cada uno de los informantes, además de obtener las categorías descriptivas que emergieron de la aplicación de la triangulación de la información aportada por los informantes. Los resultados aportados por la investigación fueron que la viveza criolla se asocia con el obtener resultado, sin importar las circunstancias de las demás personas, además de determinar que es una práctica que se ha generalizado, el saltarse el esfuerzo o trabajo de realizar la actividad que se ve reflejada en el estudio de los autores citados, la exoneración o dispensa que algunos se dan al utilizar la viveza criolla para obtener lo que necesitan, como elemento generador de la conducta no ética que formó respuesta violentas entre los autores de la conducta y las personas de su entorno, otro hecho se demostró durante la investigación fue una falta de empatía entre los que justificaban. Para concluir la investigación permitió reconocer que, para disminuir la viveza criolla, la familia con padres que enseñen y refuercen los valores morales y éticos en sus hijos, con su ejemplo oportuno y constante y la sociedad resaltando y reconociéndolos será garantía de una sociedad de paz y progreso tanto material como social.

Palabras Clave: Factor, Viveza Criolla, Valores, Violencia

⁹ Magister en Seguridad Ciudadana Mención Policial. Docente UNES-CEFO Aragua. pnfaunes2022@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0004-1280-6455>

Introducción

Aunque la viveza criolla ha estado presente en la sociedad Venezolana casi desde su fundación, no es exclusiva de los venezolanos, esta deformación del carácter de una persona, está presente en otros países aunque en menor escala pero sobre todo los países suramericanos, es por ello que llama la atención que en momentos donde esta forma de relacionarse de las personas con sus semejantes ha estado en boga, nunca se haya estudiado más allá de los aspectos filosóficos o sociológicos, pero jamás como un factor que puede desencadenar violencia entre los individuos que habitan un entorno social y por ende como un problema de seguridad ciudadana. Un ejemplo palpable de este hecho lo tenemos en los lamentables sucesos del 27 de febrero del año 1989 Cabrujas (1995)

A mí me quedó la imagen de un caraqueño alegre cargando media res en su hombro, pero no era un tipo famélico buscando el pan, era un “jodedor” venezolano, aquella cara sonriente llevando media res se corresponde con una ética muy particular; si el presidente es un ladrón, yo también; si el Estado miente, yo también; si el poder en Venezuela es una cúpula de pendentieros, ¿qué ley me impide que yo entre en la carnicería y me lleve media res? ¿Es viveza? No, es drama, es un gran conflicto humano, es una gran ceremonia (p.135)

Es por ello que la presente investigación tiene como propósito Explorar la viveza criolla como elemento generador de violencia entre algunos ciudadanos. Para ello se pretendió Identificar los factores que propician la viveza criolla como forma de vida entre algunos ciudadanos de la Parroquia Madre María de Maracay. Además de Analizar como la viveza criolla incide en la forma de interrelacionarse los ciudadanos y por último Definir los elementos necesarios para transformar la viveza criolla como elemento de interacción negativa entre los ciudadanos de la Parroquia Madre María Maracay. La presente investigación se aborda desde la Línea de Investigación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) N°: 2 denominada Convivencia Solidaria, Cultura de Paz y Prevención del Delito; a través de la Línea Temática Potencial B.- Expresiones de la Violencia que atentan contra la convivencia solidaria.

Para ello se contó con el apoyo de autores como Pierre Bourdieu que desarrolla en sentir de las personas en ambientes y escenarios en que se desenvuelven y como la cultura de cada uno interactúa, pero también con autores como Arturo Uslar Pietri que va a enfocarse en la cultura al trabajo como contraposición a la viveza criolla y es así como se llega a determinar que si no existe una cultura del trabajo, entonces las vivencias de las personas van degradándose hasta perder los valores y es por ello que encontramos el otro elemento que va a desarrollarse a la sombra de esa llamada viveza criolla y no es más que la violencia sea física, verbal o psicológica.

Revisión de la Literatura

En cuanto a los estudios previos o antecedentes de la investigación vamos a encontrar una serie de documentos que van a nivel internacional con el Trabajo de Grado Jara, G. y Rosado, J. (2019) “La Viveza Criolla en la Cultura Guayaquileña”, Trabajo de grado para optar al título de Sociólogo de la facultad de Sociología y Ciencias Políticas Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas Universidad de Guayaquil, Ecuador. Para los autores “ciertos actos engañosos, los individuos se convierten en “víctimas”, frente a otros a quienes se los puede denominar “victimarios”, es decir que este comportamiento del uno sobre el otro pretende ser parte identitaria, una especie de subcultura de los guayaquileños”.

Por otra parte, los autores utilizaron una metodología cualitativa, a partir del método de grupo focal realizando la observación de dos grupos; uno que denominaron agresor o practicante de actos de viveza y el otro grupo a quienes definieron como los que han recibido la afectación. Concluyendo que la viveza criolla nace en el sentir de las personas “como un actuar inofensivo, de creerse “inteligente”, pero puede conducir a graves problemas sociales como la corrupción; en todo caso, encierra egoísmo, mentiras y una más de las conquistas del hombre sobre el hombre”. Para ello plantean “considerar que la familia debe volverse más responsable en la tarea de educar en valores, haciendo conocer por la orientación y el ejemplo de cómo debe ser la conducta ética y moral”.

Uslar, A. (1995) “Los Venezolanos y El Trabajo, La Cultura del Trabajo”, de Ciclo de conferencias, realizado en el Ateneo de Caracas, ya en ese distante año para el insigne historiador venezolano era una preocupación fundamental que llamaba “el problema venezolano” y que reflexionaba sobre como “reintegrar en el psique venezolano la relación rota entre la idea del trabajo y la idea de la riqueza”, lo que conforma y estimula la viveza criolla, es por ello que realiza un recorrido histórico desde los aborde de la colonización hasta el siglo XX, que con el inicio de la actividad extractivita del petróleo se generó para el estado riqueza, que fueron generando redes de corrupción, donde el vivo logra hacerse con parte del erario público hechos que nos persiguen hasta hoy.

Cabrujas, J. (1995) “La viveza criolla: Destreza, mínimo esfuerzo o sentido del humor”, del Ciclo de conferencias, realizado en el Ateneo de Caracas, así como el historiador Uslar nos realizó una retrospectiva históricas sobre la relación del trabajo como medio de generar bienestar, Cabrujas nos lleva por las andanzas de los picaros y astutos que se valen del engaño no sólo para sobrevivir a procesos desastrosos sino que emergen de ellos en el imaginario colectivo como héroes, personajes dignos de admiración en vez del repudió y el señalamiento, es por ello que afirma que en Venezuela “no hay imagen de riqueza, porque en los ricos, que podrían ser un paradigma de la imagen del trabajo como lo fue Ford para los americanos, no existe.” Y más aún al final nos refiere que el insigne escritor Miguel Otero Silva decía que: “el único rico honrado que él conocía era Antonio Armas, porque la historia de su fortuna se vía por televisión. Bateaba y le pagaban por eso”.

Es por tanto necesario hacer un paralelismo entre la necesidad de que una sociedad encuentre en el trabajo, en la educación, en la investigación los mecanismos necesarios de superación material, más allá de los golpes de suerte del destino, de los asares de la astucia y la picardía que no aportan nada a la persona y por el contrario permea y destruye el tejido social.

Debido a lo inédito del tema a nivel regional, además de no encontrarse material del tema y se tomaron para apoyar el desarrollo de la investigación del libro de González, F. (2012) Valores Éticos del Siglo XXI, en el cual su autor desarrolla cómo podemos entender y

utilizar los principios éticos universales para afrontar los grandes desafíos que nos plantea el siglo XXI. El autor busca ofrecer, una serie de visiones claras sobre los retos éticos que se afrontan no sólo en el mundo empresarial o educativo y nos deja la siguiente reflexión: “Necesitamos unos valores y una ética compartidos para el funcionamiento adecuado del entramado económico, político y social, y por tanto, para el bienestar y el desarrollo de todas las posibilidades de cada ciudadano”

Método

La investigación se sustentó en el paradigma postpositivista, a través de un enfoque cualitativo, que busca comprender la vida social de los informantes a través de los significados desarrollados por estos con sus aportes, la investigación se abordó mediante el método hermenéutico, pues a través de un proceso dialéctico con los informantes por medio del cual la investigador navegó entre las partes y el todo del texto aportado en las entrevistas a profundidad, para lograr una comprensión adecuada de sus vivencias, del mismo la investigación se desarrollo en un nivel descriptivo, para ello se escogió a tres informantes claves representativos que se identificaron con los siguientes seudonimos Golilla, Pendejo y Avispado, a fin de mantener el anonimato y que sus respuestas fueran lo más representativas de la su realidad, la técnica utilizada para recopilar la información es la entrevista a profundidad y la observación participante, con gravadora convertidora a texto, cuaderno de notas de campo y como instrumento el guion de entrevista; para darle confiabilidad y validez al instrumento se utilizó la validación por expertos tanto metodologicos como de funcionarios de seguridad ciudadana doctores, los información aportada en las estrevistas, el contenido de las transcripciones se cotejó; de esta forma se preservó la exactitud de los datos y se evitó el introducir o producir cambios que dieron lugar a resultados carentes de validez.

Se utilizó la triangulación para contrastar la información recabada, los aspectos provenientes de cada uno de los informantes, además de obtener las categorías descriptivas que emergieron de la aplicación de la triangulación de la información aportada por lo informantes.

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos fruto de la aplicación de las técnicas elegidas en la investigación, se plasman los aciertos cualitativos que se evidenciaron de los informantes clave objeto de estudio, los cuales se obtuvieron de la aplicación de las entrevistas y observaciones, que sirvieron para desarrollar esta vertiente, donde se caracterizaron las diferentes cualidades necesarias para corroborar la problemática en estudio.

Durante el proceso de categorización de cada informante clave se logró determinar que la utilización de la viveza criolla es un elemento que se asocia con el obtener resultado que se busca a la situación planteada, sin importar las circunstancias de las demás personas, además de determinar que es una práctica que se ha generalizado y que no es una práctica asociada grupos vulnerables o faltos de educación, otro elementos resaltante es la asociación de la viveza criolla con el saltarse el esfuerzo o trabajo de realizar la actividad que se ve reflejada en el estudio de los autores citados, otro elemento a destacar es la exoneración o dispensa que algunos se dan al utilizar la viveza criolla para obtener lo que necesitan uno muy común fue la pérdida de tiempo, como elemento generador de la conducta,

generaron acciones de respuesta que fueron violentas entre los autores de la conducta y las personas de su entorno, por supuesto esto puso de manifiesto que la utilización de la viveza criolla en muchas circunstancias demostraba una falta de empatía como elemento transversal a casi todas las respuestas de las entrevistas.

Conclusiones

Después de explorar la viveza criolla como elemento generador de violencia entre algunos ciudadanos, se logra identificar algunos de los elementos que la permiten entre ellas tenemos falta de empatía ese ponerse en los zapatos del otro, que estaba muy

presente en nuestra sociedad, aparece ser un valor en desuso, además del fomento y la práctica de los valores morales y éticos a nivel familiar la práctica de conductas negativas o contrarias al interés general que muchas veces desde la más tierna edad son expuestos los niños y adolescentes son el resultado de la actual situación, es otro factor reconocido como una fuente fundamental para que esta cultura se mantenga con vida, un grupo de ciudadanos que asuman que tienen más derechos o sus derechos están por encima del resto provee el caldo de cultivo para que los demás ciudadanos traten de evitarlo lo que a la larga se demostró que presentó conflicto.

El aporte de la investigación es reconocer que los elementos fundamentales para transformar la viveza criolla como modus vivendi va a estar directamente relacionada con las transformaciones que como sociedad se pueda direccionar a través de los medios masivos de comunicación pero fundamentalmente desde la célula fundamental de la sociedad que es la familia, una familia disfuncional, sin padres que enseñen y refuercen los valores morales y éticos en sus hijos con su ejemplo oportuno y constante en una sociedad que estará plagada de conflictos y condenada a la violencia, por supuesto que desde las instituciones y con mayor énfasis en los medios del estado se debe priorizar a lo largo y ancho de sus programaciones la cultura del trabajo, de los valores morales y éticos como garantía de una sociedad de paz donde se destierra para siempre la nefasta cultura de la viveza criolla como forma de vida, de superación o ascenso social.

Referencias

- Cabrujas, J. (1995). **“La viveza Criolla Destreza, mínimo esfuerzo o sentido del humor”**. Conferencia dictada el 12/01/1995 en el ciclo La Cultura del Trabajo, organizada por la Fundación Sivensa en el Ateneo de Caracas. Publicación en Papel: La cultura del Trabajo, Caracas 1996.
- González, F. (2012) **“Valores Éticos del Siglo XXI”**. TF Editores. Edición: BBVA
- Jara, G. y Rosado, J. (2019) **“La Viveza Criolla en la Cultura Guayaquileña”**, Trabajo de grado para optar al título de Sociólogo de la facultad de sociología y ciencias políticas facultad de jurisprudencia y ciencias sociales y políticas universidad de Guayaquil, Ecuador.
- Uslar, A. (1995) **“Los Venezolanos y El Trabajo, La Cultura del Trabajo”**, Catedra de la Fundación Sivensa, Ciclo de conferencias. Ateneo de Caracas, Septiembre 1995. Caracas 1996.

MIGRACION DE PADRES Y SU INFLUENCIA DELICTIVA EN ADOLESCENTES

Mayra Elena Fuentes Bolívar¹⁰

Resumen

El propósito principal de este artículo es mostrar los procesos realizados dentro de la investigación estudiando los temas migración, delincuencia, adolescencia y los efectos que ha generado el primero de los señalados, en el resto de actividades cotidianas. Esta realidad se ha incrementado dejando con ello a muchos adolescentes en dobles situaciones problemáticas. La investigación se ubica en el diseño no experimental y bibliográfico, de tipo documental, con nivel descriptivo. Primeramente, se localizaron, seleccionaron, organizaron los documentos en estudio y finalmente realizar su análisis. Se Utilizó el arqueo bibliográfico, la técnica del fichaje y ficha como instrumento. Entre los resultados de los análisis se encontró que aun cuando en Venezuela no existen datos confiables de emigración en el último trimestre del año pasado 2022, más de 10.548 venezolanos salieron del país. Por otra parte, que las actitudes delictuales en adolescentes con padres fuera del país aumento en un 54%, según datos de CECODAD. Uno de los rasgos dentro del perfil conductual en papel delictivo el robo dentro de organizaciones. La función policial ha quedado al margen de velar por la ciudadanía, descuidando su papel orientador de los jóvenes dentro de las comunidades. Por consiguiente, se mantiene una relación pertinente entre acción delictiva y participación de adolescentes sin representante legal en el país.

Palabras Clave: Adolescentes, Delincuencia, Migración, Padres

Introducción

Venezuela en los últimos años ha cambiado algunas de las culturas con a que habíamos acostumbrado a observar la forma de vida como se vivía en esta región del mundo. Las costumbres más relevantes que predominaba en la consciencia colectiva del venezolano era que no se movía o desplazaba a otras tierras a no ser que fuese por circunstancias muy específicas, estudios, turismo o retorno a su tierra raíz; esta última casi minoritaria ya que los hijos de los llegados al país en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta en su gran mayoría preferían permanecer en esta tierra antes que regresar a su patria natal (Carmelo 2016; p.182).

De esta forma pasamos de un país receptores a un país de migrantes. El auge de cambios políticos, económicos y sociales hacen que un grupo amplio de venezolanos

¹⁰Maestría en Investigación Educativa. Docente UNES-CEFO ARAGUA. mayrafuentes24@gmail.com. <https://orcid/0009-0002-8231-9930>

inicien desde 1998 un desplazamiento fuerte a los países de Europa, Centro América y Estados Unidos. Según García el movimiento de venezolanos hacia Argentina, Chile, Ecuador y Perú, despiertan el interés por incursionar en lo que más tarde sería la mayor movilización de extranjeros de América del Sur hacia otros países. El movimiento migratorio venezolano comienza a ser estudiado por las características de desplazamiento, las formas como las familias estructuran las salidas y sobre todo el desmembramiento del grupo familiar como situación a ser atendida con urgencia por el estado.

Revisando los documentos soportes para esta investigación evidencian que desde el entorno familiar, es el padre quien migra primeramente, en ocasiones puede ser la madre o en casos los dos, cuando se habla de uno o ambos, los hijos/as quedan a cargo de cuidadores o responsables, se encontró que el/la adolescente son la madre, abuelos/as, tíos. Es importante mencionar que la constitución de las familias es extendida, de tal manera que el/la adolescente no solo vive con la madre o padre respectivamente sino también con los abuelos/as, hermanos, tíos/as, primos. En pocas palabras el adolescente vive en una familia ensamblada.

En este orden, los adolescentes son encargados a la madre o en segundo lugar están los abuelos o el padre; si fue la madre la que migro. Los adolescentes describen que se sienten bien con los encargados, pero que les hace falta sus padres. Según Lara la etapa pulsada como se le llama a la edad comprendida entre los 10 años a los 15, en donde el preadolescente y adolescente vive los momentos más cruciales en su desarrollo evolutivo. Por consiguiente, en esta etapa ocurren algunos acontecimientos en donde se requiere el calor de los padres, la comunicación afectiva y efectiva, el acercamiento emocional pionero para la madurez posterior.

Suele señalarse que durante este periodo de la vida el adolescente se encuentra en una encrucijada de incertidumbres que sólo la protección y cuidado de la familia (padre y madre), bases sólidas del triángulo afectivo familiar. Expresa Barahona que son los afectos y la comunicación la mejor compañía que puede tener un adolescente para mantener su estado emocional correspondiente en esta etapa de la vida. La figura de los progenitores

representa la imagen de autoridad, modelo y figura permanente de la conducta emocional que suele presentarse en el pre adolescencia y adolescencia. Una figura paterna bien centrada en modelos de actitudes coherentes con las necesidades sociales puede ser la respuesta a la consolidación de sociedades respetuosas y garantes de convivencias humanas tal como los presenta los modelos existentes en algunas naciones del mundo.

Ahora bien, cuando el cuidador de los adolescentes pierde el sentido de bienestar que este tenía cuando estaba con sus padres surgen las dificultades producto del remplazo y la red de apoyo desaparece. El cuidador no puede proveer el clima que acerque lo afectivo que estimule una autoestima positiva, estabilidad emocional, expresión emocional, en general salud mental. De donde surgen algunas situaciones que se convierten en problemas, en especial su actitud conductual constantemente alterada, emocionalmente afectada, agresiones rasgos nunca antes vividos. Alejamiento de los estudios, inasistencia a las actividades escolares y la aparición de hábitos nunca antes vistos; entre ellos la posesión de objetos y dinero sin demostrar su obtención alguna.

En lo que respecta a el manejo de información reportada por los organismos policiales, en conductas de jóvenes al participar en eventos como hurtos y robos son tratados como irrelevante; solo los medios de comunicación, las redes sociales y trabajos como el presentado por CECODAD manifiestan la preocupación de la participación de adolescentes en actos vandálicos y delictivos en donde la figura de los progenitores o algunos de los dos no está presente. Lo que propicia el tener que propones un SOS a los organismos encargados ya que cuando se realizó esta investigación hay 839.059 niños alejados de sus padres entre ellos un 45% es adolescente.

En este sentido, el artículo se desarrollará en cinco partes principales. Iniciare con algunas definiciones de migración, adolescencia y delincuencia. Ya que estos son los temas que sustentan la realidad contextual del problema social, político y económico que vive el contexto venezolano. Seguido del impacto de la migración en el contexto familiar y sobre todo los originados en los adolescentes. Continuaré con la descripción de algunas características de los adolescentes desde su incursión como delincuentes. Esta

descripción facilita aproximarse a conductas que pasan inadvertidas en los grupos familiares, pero que son de alta consecuencia para el adolescente en el tiempo. De igual manera proseguiré analizando el papel policial ante la incursión de adolescentes en actos delictivos

Para finalizar analizare brevemente la relación migración de los padres y la influencia en la conducta irregular de los adolescentes. Esto visto desde lo psicológico, educativo y social.

Revisión de la Literatura

Este estudio oriento su objetivo estudiando investigaciones previas entre las que se encuentra la de Rodríguez (2019) en ella se observa el trabajo de la Conductas delictivas en Jóvenes del Municipio de san Gil, Santander, trabajo Doctoral de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En ella se plantea la predisposición que tienen los jóvenes y adultos jóvenes del municipio San Gil, para convertirse en jóvenes infractores de la ley en colombiana. Hablar de la parte social y su entorno el adolescente tiende a buscar en donde encajar, algunas veces por su entorno, empieza a guiarse por modelos no tan adecuados, que hacen que inicie y descubra actividades que no son adecuadas en su bienestar y a su vez no sean bien vista por su comunidad global. Y es ahí cuando podemos hablar de delincuencia.

En este mismo orden también sirvió de aporte la investigación de González (2019), titulada Emigración Calificada desde Venezuela: una Interpretación Sistémica, trabajo doctoral presentado en la Universidad e federal de Minas Gerais. Brasil; en este se plantea como Venezuela, un país históricamente reconocido por su atractivo migratorio, parece encender las alarmas de la migración. El número de profesionales venezolanos en el exterior ha aumentado progresivamente desde 1990.

Una de las grandes interrogantes es ¿Cómo entender la dinámica de la migración calificada desde Venezuela?, Aunque el campo teórico de la migración es vasto, los diferentes marcos interpretativos resultan insuficientes para responder a esta pregunta. Se insiste en

señalar que eso es un problema de estructura y la agencia dentro de la configuración de proceso migratorio se expande.

También encontramos importantes contribuciones en la investigación de Pávez (2018), que tiene por título emigración Infantil: rupturas generacionales y de género. Las niñas peruanas en Barcelona y Santiago de Chile. Esta investigación tiene por objetivo investigar la participación de las niñas y los niños en los procesos migratorios protagonizados por las familias peruanas hacia Barcelona España y Santiago de Chile, desde la perspectiva de género y el enfoque de la sociología de la infancia. Otra que guarda relación con el tema fue la González (2018) Los proyectos migratorios de la mujer. Un estudio multifactorial, narraciones de mujeres inmigrantes extracomunitarias en Palma de Mallorca. El objetivo de esta investigación es conocer e interpretar la globalidad del proyecto migratorio de las mujeres extracomunitarias en España, y más concretamente en Palma, a través de sus propias narraciones. La vinculación histórica de la tesis se produce entre la tendencia a la feminización y la crisis global.

Todas las anteriores marcan un fundamento importante en el estado del arte alcanzado hasta ese momento sobre la migración y las múltiples situaciones sociales que representa este fenómeno para la sociedad; sobre todo en los adolescentes, abandonados por sus padres.

Migración

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señala que el termino migración es un término que ha sido utilizado para describir el movimiento de un persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen.

Estos movimientos que se dan en contextos o situaciones muy diferentes, incluyendo invasiones, conquistas, desplazamientos forzados por conflictos armados, desastres naturales, por mercantiles, asentamientos coloniales e incluso esclavitud. Es necesario mencionar que en la actualidad se conoce diferentes definiciones de migración, y existen

algunos autores desde su área de especialidad contribuyen al desarrollo del concepto, entre los cuales se encuentran Kearney y Beserra, quienes señalan que la migración es un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político u orden, formal o informal de tal manera que cruzarla afecta la identidad del individuo.

Por esto, ambos autores sostienen que el fenómeno de la migración afecta al individuo debido a la condición de legalidad que tiene en otro país y no accede a los derechos políticos que posee el estado receptor. En otro orden Argueta apunta que la migración implica un movimiento de lugar en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias, e identidades que están sometidas a una constante mutación. Para este autor la migración vista como sociólogo. Se considera un fenómeno que tiene efectos en la idiosincrasia de las personas, tanto a nivel cultural, social, histórico e inclusive lingüística, por lo tanto, se puede decir que da una transculturización de las formas de vida de los migrantes.

Adolescentes

Dentro de los documentos arqueados se encontró a Horrocks quien indica que la adolescencia, es una época en la que el individuo se hace cada vez más consciente de sí mismo, intenta poner a prueba los conceptos ramificados del yo, en comparación con la rehabilitación que caracterizará la vida adulta. Durante este periodo, el joven aprende el rol personal y social que con más probabilidades se ajustará al concepto de sí mismo, así como de los demás. Es una etapa de búsqueda de estatus como individuo, la sumisión infantil tiende a emanciparse de la autoridad materna y, por lo general existe tendencia a luchar contra aquellas relaciones en las que adolescente queda subordinado debido a la inferioridad en edad, experiencia y habilidades.

Es el periodo en que surge y se desarrollan los intereses vocacionales y se lucha por la independencia económica. Según la OMS afirma que la adolescencia constituye una etapa en el desarrollo que se va desde los 10 hasta los 19 años y 11 meses de edad. La etapa de vida conlleva un proceso de cambios continuos de orden biológico, psicológicos

y sociales muy intensos. Desde el punto de vista biológico la adolescencia incluye la pubertad, que conlleva un crecimiento acelerado y profundos cambios corporales. Pero igualmente importantes son los cambios psicológicos, identidad, autoestima e inestabilidad como los sociales, pertenencia a un grupo, valores, educación y proyecto de vida. El que el adolescente logre pasar por esta etapa crítica con una adecuada orientación, acceso a información y oportunidades educacionales, determinará que lleguen a ser adultos felices, adaptados y miembros productivos de la sociedad.

Contraria a la concepción popular de adolescencia no es simplemente un periodo de transición. Explica Krouskapf que la adolescencia es un periodo crucial del ciclo de vida en que, los individuos forman una nueva dirección en el desarrollo, alcanzan la madurez sexual, se apoyan en los recursos psicosociales que obtuvieron en el crecimiento previo, asumen para si las funciones que les permiten elaborar la identidad y plantearse un proyecto de vida propio. Lamentablemente la sociedad prevalece un concepto negativo de los que es adolescente, se le visualiza como una etapa de crisis, de inestabilidad emocional, de rebeldía, desenfreno sexual.

Sobre todo, la mayoría de la población adolescente pasa por este difícil periodo sin presentar trastornos anormales en la conducta y por el contrario, si se le dan espacios y oportunidades ellos poseen una gran capacidad creativa, solidaria, espíritu de lucha, superación, interés en participar activamente en la solución de los problemas de la comunidad donde vive, y de ellos mismos, y son capaces de convertirse en líderes juveniles y verdaderos agentes de cambio. Explica Melgosa que la adolescencia es a la vez la edad del idealismo y de la esperanza, cuando todos los cambios de la vida se abren luminosos ante la energía del joven. Este autor siguiendo a Freud señala que la adolescencia es como el restablecimiento de los impulsos sexuales perdidos en la niñez.

Especialmente, la idea expuesta por Tierno sobre la adolescencia menciona que es la edad de las posibilidades, de las grandes ocasiones para madurar y de las buenas oportunidades para construir una personalidad madura. Pero la madurez, tanto en sentido emocional como social y moral, no se alcanza de manera automática sin esfuerzo personal

del adolescente mismo y en compañía de una familia que acompañe el crecimiento afectivo social.

Delincuencia

Según Rodríguez la aceptación de riesgo ante la migración de los padres se manifiesta en una conducta delictiva, que a menudo, se acompaña del abuso de drogas. La gravedad de los actos delictivos abarca desde hurtos en tiendas, vandalismo, robo, entre otros. Muchos jóvenes se ven expuestos a formar parte de este grupo o ser víctima de la delincuencia.

Señala el informe de CECODAD en Venezuela que la situación de violencia en el país ha incrementado en los últimos años a tal punto de mantenerse entre los países más violentos del mundo, se estima que del periodo 2013 al 2019 los índices de homicidio se concentran entre las edades de 15 a 29 años, en su mayoría son hombres, esto no significa que las mujeres no son el blanco de la delincuencia, en ocasiones son víctimas de agresiones sexuales, violaciones y trata de personas.

De igual manera este informe, se menciona sobre la dualidad que existe entre juventud y violencia. Por un lado, las personas jóvenes son víctimas mayoritarias de la violencia homicida y sexual en el país, lo que las convierte en proporciones importantes, son víctimas de delitos graves. Debido a la incidencia de la violencia en adolescentes, están involucrados como agentes de la violencia de manera particular.

Es por esto que los padres y madres de familia, deben tomar decisiones para proteger la integridad de sus hijos, pues son ellos los encargados ante el estado de velar por la protección y cuidado de estos.

Impactos de la migración en la familia

Muchas familias venezolanas para alcanzar suplir todas sus necesidades, se han visto en la obligación, que al menos uno de sus miembros tenga que iniciar la larga travesía migratoria, debido a que, en el país, ya no obtienen los medios para tener una subsistencia digna. No obstante, esta separación genera un alejamiento de su núcleo familiar, y una

generación de venezolanos que tienen ausencia de un ser querido a cambio de lograr un bienestar material en un país ajeno.

La migración llega a tener un impacto psicológico social, no solo para los que migran, sino también para los que se quedan en el país, siendo estos sus familiares, como las esposas/os y sus hijos/as afectados, aunque no existen estudios concretos sobre los niveles de afectación psicosocial, a continuación, se presentan algunos efectos psicológicos de la migración. La migración no solo impacta en cuanto a la desintegración familiar, sino también es causa de problemas de salud, según un estudio de la Organización NICAS Migrantes, el cual refleja que el estrés, enfermedades psicosomáticas, depresión y hasta violencia intrafamiliar puede estar relacionada con los efectos psicológicos que ocasiona el hecho de que un familiar migre al exterior del país, esto no solo sucede con los adultos sino también lo reflejan niños/as y adolescentes.

Según Granshaw representante de Nicas para Venezuela, de las personas consultadas por tener familiares migrantes, el 67% de los casos sufren estrés, el 58% sufren depresión, un 19% enfermedades psicosomáticas y un 25 sufren violencia intrafamiliar. Estos padecimientos están relacionados, por la preocupación de la separación

familiar, el cambio de jefatura en el hogar, la poca comunicación entre familiares, así como los nuevos roles dentro de la familia y la falta de cariño.

Asimismo, sostienen que las más afectadas son las niñas, pues se les asignan tareas que no son propias de su edad, como lavar ropa, limpiar y cuidar a sus hermanitos/as, que incluye bañarlos, vestirlos, y estar pendiente de ellos, en lugar de que estudien o jueguen acorde a su edad. Expresa Vargas sostienen que los efectos de la migración sobre la familia se relacionan con la se relaciona con la incidencia en los aspectos psicológicos. Algunas reacciones suelen ser la ansiedad, depresión y violencia sobre todo en los niños y adolescentes. Ya que se presenta la tendencia a volverse agresivos en la escuela o dentro del mismo hogar

Características de los/as adolescentes con padres/madres migrantes.

La mayoría de los adolescentes posiblemente conocen las causa del por qué su familia opto por emigrar a otro país, pero aun así no termina de aprobar dicha acción, ya que el precio que deben pagar es muy alto, pueden llegar a sentirse abandonados/as; circunstancias que les llevan a vivir una situación de duelo por haber perdido a su padre, madre o hermano o sentir culpa por el hecho que tuvieron que viajar para poder proveerles lo necesario a ellos, existe una serie de sentimientos y emociones encontradas. Es importante recalcar que las consecuencias de la migración son mayores en aquellos niños/as y adolescentes que carecen de grupos de apoyo o redes familiares de contención. Aunque en su mayoría si son ambos padres los que migraron al exterior los hijo/as quedan a cargo de familiares como tíos, abuelos o hermanos mayores estos se convierten en grupos o redes de apoyo.

Además, existe una leve percepción con respecto al sexo las niñas demuestran un deseo de emigrar, pero no para tener dinero, sino para estar junto a su familia migrantes en cambio los niños desean viajar para tener un empleo y para reunificar a la familia. Los adolescentes utilizan el termino emigración con naturalidad y ven en ella como un medio de ayuda; es decir proceso que se debe pasar para transformar su situación de pobreza y necesidad por medio del eventual de remesas. Según Córdova señala que por lo general

el perfil psicológico del adolescente se clasifica en tres áreas: el área de los sentimientos y dentro de este se puede mencionar los sentimientos de abandono, sentimientos de esperanza mezclada con remordimiento, sentimientos de soledad, sentimiento de tristeza y depresión, una fuerte necesidad de afecto, sensación de pérdida, dificultad en el manejo de la ira, agresividad y su autoestima se ve minada.

Costos Emocionales de la Migración

Uno de los costos emocionales que sufre el adolescente por la emigración de sus padres lo señala Gutiérrez refiriéndose a la pérdida afectiva como la elaboración cognitiva y emocional que lleva a cabo el Yo, de manera consciente e inconsciente ante la pérdida de un objeto. Esta pérdida provoca en la persona conflictos internos, en los que se mezclan sentimientos de culpa, temor, dolor, nostalgia, esto conlleva a una etapa de desapego donde el/a adolescente establece nuevos vínculos.

Cuando el padre o la madre se va a buscar mejores horizontes en otros países se produce un vacío físico y emocional en el hijo o hija que se queda, debido a la sensación de desprotección que genera la partida, sobre todo porque no existe la certeza de cuanto seguro será el viaje a de cuanto se prolongará la ausencia. Cuando los hijo/a que ven partir a sus padres o madres bajo los riesgos de amenaza y fantasmas, quedan en un mundo de nuevas percepciones que seguramente irán representándose en nuevas formas de ser, saber, sentir, y hacer en su práctica social.

En palabras de Sluzki varios factores complican la experiencia de la separación entre padres e hijos. En el momento en que los integrantes de las familias interiorizan el trauma del abandono experimentan secuelas negativas, y con la reunificación familiar se reviven abandonos internos y el sufrimiento se evidencia por la ausencia de padres.

Metodología

La metodología expresa Balestrini es el proceso referido al conjunto de procedimientos lógicos tecno-operacionales, implícitos en todo el proceso de investigación, con el objeto de ponerlo de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de poder descubrir y analizar los supuestos del estudio y reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos.

Esta investigación después de orientar el tema y título. Se inicia con la localización de documentos; entre los que se encontraron material físico: libros, documentos compilados por docentes de investigación policial- social, fichas técnicas tesis de grado entre otros. Documentos en línea en todas sus índoles tesis, artículos, ensayos todos con el único objeto de obtener la mayor cantidad de visiones en relación al tema migración de padres y su efecto en los adolescentes; en especial la delincuencia.

Realizada la ubicación del documento utilizando un folder que facilita la ubicación del documento, la información que presenta, el autor, año y en el mismo facilita desarrollar las ideas básicas del documento revisado. Este se llevó en forma manuscrita, para luego llevarlo a la computadora compilando material de acuerdo a tema, autor e importancia para la investigación. Se analizaron los contenidos llevándolos a la utilización como antecedente, constructo referencia y ejemplo de métodos.

Seleccionada la población y la muestra para este caso censal de 80 funcionarios de Coordinación Estatal de la comunidad José Félix Rivas de Maracay. Igualmente se aplicó una encuesta desde la utilización de un cuestionario dicotómico; conformado por 10 ítems. Este cuestionario fue validado por expertos y el coeficiente KR20. El análisis de los datos análisis de cuadros estadísticos y diagrama circular.

Discurso y Resultados

Los resultados encontrados después de haber realizado el arqueo de documentos en diferentes fuentes: libros, revista, tecnológicas entre otras se ubicaron de acuerdo a los propósitos expuestos en los objetivos. Para el primer objetivo referido a los mecanismos estadísticos existen en Venezuela para reconocimiento del flujo migratorio la búsqueda nacional fue infructuosa. Mas sin embargo documentos presentados por Cecodad facilitaron localización de información validad y pertinente con la realidad que vivimos.

En este mismo orden, se revisaron los datos estadísticos del Consejo Venezolano de Investigaciones Científicas y tecnológicas (CVICT) y la Fundación Polar en donde se pudo determinar que entre 2011-2019 el número de emigrantes venezolanos que se encuentran fuera del país sobrepasa los 14.575, según la base datos elaborada para ese

fin. Por consiguiente, queda en claro que no existe dentro de estado venezolano una información estadística del número de emigrantes que han salido y salen a diario del territorio nacional. A no ser aquellos que se contabilizan las correspondientes embajadas que aún permanecen en el país.

Buscando responder a los perfiles de conducta de los adolescentes desde la incursión como delincuentes, la encontramos en Córdova (2009) que hace un estudio de las conductas y actitudes surgidas en los adolescentes con padres en situación de migración estudio realizado en el Estado Táchira que sigue algunos planteamientos propuestos por Argueta (2011) en su estudio de las migraciones en Centroamérica hacia Estados Unidos, caso El salvador, periodo 2010-2018. Universidad de El Salvador. Esta investigación facilita conocer las actitudes de los niño/as y adolescentes con padres migrantes. Muchas de las actitudes psicosociales, depresión, tristeza, ira los conduce a unirse a grupos para ejecutar actos de agresión, violencia, y robos.

En este mismo orden el documento presentado por Bucup (2012) en el que muestra la influencia de la migración de los padres en la conducta agresiva de los adolescentes. Esta investigación describe como los adolescentes presentan conductas violentas y agresivas como respuestas a la falta de sus padres en el contexto familiar. La desincorporación de uno o los dos padres aumenta los estados emocionales, procurando estados de ansiedad que se convierten en problema en el nuevo núcleo familiar sin tener quien los oriente desde el afecto, solo hay correcciones inmediatas, pero no están los importantes. Los progenitores como figura de autoridad que quizás hablen y orienten desde el amor y afecto.

De la misma forma para determinar el papel de los organismos policiales en los avances contra acción delictiva de los adolescentes, el análisis de documentos como la propia Ley de Seguridad Policial que expresa entre sus funciones el deber de proteger a la comunidad de la delincuencia en cualquiera de sus formas. También expresa que desde los proyectos de los consejos comunales se presentan propuestas para trabajar con los

representantes encargados de la formación, educación y deporte que estimulen la participación de los adolescentes del contexto comunitario.

Conclusiones

El estudio estadístico del flujo migratorio en Venezuela no existe, por consiguiente, sólo existen estudios internacionales y privados. En su mayoría ofrecen una aproximación de los datos que el estado debiera disponer para el conocimiento colectivo.

La migración de los padres y madres si incide en el desarrollo de actitudes desfavorables que conducen al adolescente estados emocionales como tristeza, frustración, inseguridad, enojo, ira, abandono, desilusión al momento del viaje del padre o madre que migra viviendo estados y sentimiento de pérdida que lo conducen a tener actitudes poco sociales hasta cometer actos delictivos y vandálicos. No obstante, al contar con el apoyo de las familias y mantener buenas relaciones interpersonales minimizan los efectos de la migración.

La carencia afectiva ya sea de un progenitor o ambos repercute en los comportamientos o actitudes que faciliten su incursión en actos delictivos. Este fenómeno incide en el ámbito psicológico de los adolescentes enfrentándose a ciertos riesgos como las drogas, alcohol, pertenencia a pandillas, maltrato físico y psicológico

Se concluye que el hecho que el padre/madre este fuera del país afecta la parte emocional y los refleja en la mayoría de su actuación dentro y fuera de la nueva familia. En algunos casos la situación delictiva le dificulta pensar en el futuro como estudiar o trabajar.

Es momento reflexionar sobre cómo influye la migración de los padres y la acción delictiva en los adolescentes. Se debe crear mecanismos de apoyo familiar en todas las familias en donde se conozca que un miembro de autoridad del núcleo familiar migro del país. Lo ideal sería que conformar red de apoyo para encaminar a los adolescentes en actividades familiares que le faciliten reconocer lo importante que él es dentro del núcleo familiar. Que sienta confianza entre los miembros que quedaron. Lo ideal es hacerlos sentirse amados, queridos y con disposición de hacerlos felices aun cuando sus jefes disciplinarios están lejos.

Referencias

- Argueta, C. (2016). **Las migraciones en Centroamérica hacia Estados Unidos de Norteamérica, periodo 2010-2019** Universidad de El Salvador, San Salvador.
- Carmelo M (2016). **La estructura familiar del delincuente juvenil.**[En línea], (Nº 2), <file:///C:/Users/esmeralda/Downloads/11-37-1-PB.pdf>.
- Centro Comunitario de Aprendizaje (2015). **La migración y los problemas sociales.**
- Córdova, E. (1981). **Desarrollo Humano.** México, D.F: Mac Graw-Hill.
- García Y. (2013). **Psicología del adolescente y su entorno** [en línea]. de <http://www.surgan.org/>
- González, G. (2019). **Emigración Calificada desde Venezuela: una Interpretación Sistémica.** tesis Doctor en la Universidad e federal de Minas Gerais. Brasil
- Gutiérrez, B. (2013). **Migración, pobreza y desempleo desde la perspectiva del desarrollo económico en el período 2012-2015.** Universidad Centro americana José Simeón Cañas Referencias de material electrónico.
- Krouskapf, J. (2018). **Riesgos y familia en la adolescencia** [en línea], <https://www.juancorpas.edu.co/>
- Melgosa (2015). **Influencia de la migración de los padres en las actitudes delictivas de los adolescentes.** Guatemala: Universidad Rafael Landívar,
- Organización Mundial de la Salud (2012). **Los problemas sociales de América Latina**
- Pávez (2018). **Emigración Infantil: rupturas generacionales y de género.** Las niñas peruanas en Barcelona y Santiago de Chile.
- Rodríguez L. (2019). **Presencia de Conductas delictivas en Jóvenes del Municipio de San Gil,** Santander, tesis de Doctor en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Colombia
- Sluzki, R. (31 de agosto de 2019). **El impacto de la migración en la familia.** El nuevo diario .com. Recuperado de <http://www.elnuevodiario.com.ni/>.

LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ACCIONES PROVOCADAS POR LOS GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA CONTRA EL ORDEN INTERNO

José Humberto Tarullo Nieto¹¹

Resumen

El Artículo Científico, tiene como propósito presentar los resultados originales del trabajo de grado ante la tergiversación del derecho constitucional a la manifestación pública pacífica, por cuanto, las mismas son aprovechadas para infiltrarse y generar situaciones de extrema violencia caracterizadas por el impedimento del ejercicio de los deberes y derechos que posee cada persona tras verse inmersa en medio de alteraciones del orden público cuyas proporciones y replica simultánea en distintas partes del país compromete la preservación del orden interno. La metodología, adoptó el paradigma postpositivista, encaminado hacia el episteme crítico-experiencial, conforme al método propio de la investigación teórica, dada la unidad de análisis mediada por teorías o supuestos teóricos, conforme al empleo de la técnica del análisis de contenido y la conversación informal, concordadas por los instrumentos previsto en la tabla con criterios de análisis, considerándose como sujetos mediados por teorías seleccionadas. Los hallazgos fueron correspondidos por los contenidos el encuentro de dos (02) dimensiones estructuradoras de los lineamientos objeto de estudio conforme a las graves alteraciones del orden público y el orden interno suscitadas en el país contra el sistema democrático. Mientras, que el principal aporte comportó el desarrollo de una investigación que sustancia científicamente la actuación del Grupo de Operaciones Estratégicas creado para intervenir contra los Grupos Generadores de Violencia.

Palabras Clave: Actos Terroristas, Grupos Generadores de Violencia, Orden Interno, Prevención

Introducción

El Artículo Científico, tiene como propósito presentar los resultados del trabajo de grado orientado por el tema problema, observado ante el potencial resurgimiento de los Grupos Generadores de Violencia, en forma intempestiva para conmocionar y desestabilizar el sistema democrático y conmocionar la paz social mediante la asunción del

¹¹Magister en Seguridad Ciudadana. IAPEBA. tarullonietoj@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-6793-9354>

terrorismo conforme a la perpetración de uno o varios actos terroristas dentro del territorio nacional conforme al empleo de los medios tipificados en el ordenamiento jurídico vigente.

En virtud, que la memoria histórica de las manifestaciones públicas violentas, denota, el surgimiento de grupos encargados de generar acciones violentas mediante el empleo de armas de fuego y artefactos explosivos e incendiarios con el objeto de enfrentar la autoridad, atentando directamente contra la integridad física de los funcionarios policiales y efectivos militares encargados de resguardar la integridad de los ciudadanos que manifiestan, así como de quienes no, y se encuentren en libre tránsito por las vías públicas, adicionándose, la integridad física de las propiedades públicas y privadas.

Esto, desencadena situaciones que conmocionan la cotidianidad de la vida de los ciudadanos, porque, el orden público, es alterado ante la irrupción de grupos generadores de violencia, que alteran la paz y violenta el derecho a la seguridad, la libertad y la propiedad, evidenciando la pérdida de la normalidad y la formación de ambientes inseguros donde el derecho a la vida se compromete al peligrar el ejercicio cotidiano de las actividades lícitas productoras de bienestar para elevar la calidad de vida, lo cual, constituye una evidente y directa violación de la Constitución (CRBV, 1999), que amerita la intervención inmediata e impostergable del Estado para el restablecimiento del orden público y el sostenimiento del orden interno para que cada persona se sienta protegida y alejada de toda situación de amenazada, vulnerabilidad o riesgo.

De forma similar, la C RBV (ob. cit.) fija a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como ente organizado por el Estado para, “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno” (art. 328), por ello tal, “misión” (Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana [LCFANB], 2020, art. 4) es invocada por el planeamiento del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) para, “el empleo progresivo de las unidades en resguardo del orden público” (art. 49) por vía del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

(MINDEF) y orden expresa del Presidente de la República, dada la capacidad y suficiencia de la FANB para, “contribuir en preservar o restituir el orden interno” (LCFANB, art. 6. Num 7) mediante las Unidades de Orden Público.

Igualmente, es destacada, la participación de la FANB a través del componente Guardia Nacional Bolivariana (GNB) conforme a la función inherente para, “formular y desarrollar doctrina que permita conducir las operaciones militares exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, en coordinación con los demás componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana y el poder popular” (art. 73, num. 2) especialmente de forma combinada con el Cuerpo de Policía Nacional (CPNB) y los Cuerpos de Policía Estadales (CPE) ante las alteraciones al orden público donde las condiciones dejan de ser favorables para, “el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos y ciudadanas” (Ley Orgánica de Seguridad de la Nación [LOSN], 2014, art. 18), mientras, que el orden interno es, “el estado en el cual se administra justicia y se consolidan los valores y principios consagrados” en la CRBV y demás instrumentos jurídicos” (Ib.) dentro del, “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (CRBV, art. 2).

Ahora bien, ante la condición garantista del Estado del derecho a la seguridad a través de la protección brindada a las personas, dada la preservación y el restablecimiento del orden público y la garantía del sostenimiento del orden interno mediante el CPNB, los CPE y la FANB mediada por la GNB, cuyas actuaciones han de ser progresivas según la magnitud de la violencia librada en las acciones generadas a través de medios adoptados y prescritos con los empleados para la perpetración de actos terroristas según lo establecido por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT, 2012) como:

Aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales,

constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Serán considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a través de los siguientes medios:

- a. atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
- b. atentados contra la integridad física de una persona;
- c. secuestro o toma de rehenes;
- d. causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;
- e. apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo, o de mercancías;
- f. fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas;
- g. liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
- h. perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. (Art. 4, num. 1).

Revisión de la Literatura

Conforme a lo descrito, son entrelazadas las investigaciones que en el tiempo brindan aportes a la temática investigada para alcanzar la, “creación del conocimiento renovado y autóctono” (López, 2022) e inherente al campo de la seguridad, donde cada autor brinda avances desde la perspectiva de la realidad visionada y compartida sobre la dinámica social convulsionada por el surgimiento de elementos corrosivos a la seguridad ciudadana.

López (2017) mediante el enfoque categórico de vinculación entre amenazas parte de los actos delictivos mediante las prácticas del terrorismo dada, “la analogía que muestran los actos más representativos donde se encuentran presentes elementos propios de las prácticas del terrorismo” (p. 97) considerándose las orientaciones de buena parte de su estructura en relación a la presente investigación, ante los elementos prácticos surgidos en las reuniones y manifestaciones públicas violentas dada la definición teórico-jurídica del acto de terrorismo donde subyacen elementos de interés investigativo, especialmente, en torno a las tecnologías autoritarias figuradas por las armas empleadas por las personas en las reuniones y manifestaciones públicas violentas, “contra la salvaguarda del bienestar y la vida, dada su utilización absolutamente ilícita para perpetrar actos de terrorismo sobrecargados de una violencia brutal e indiscriminada” (p. 156) contra los encargados de restablecer el orden público.

Díaz (2018) sostiene que la guerra económica implementada por el imperialismo norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela, originó la crisis económica actual, dirigida a debilitar y derrocar el gobierno del Presidente Maduro, en virtud de, “la insatisfacción de las necesidades individuales y colectivas” (p. 134) como elemento desencadenante de la violencia en reuniones y manifestaciones públicas, asimismo, subraya que la guerra económica, “constituye un factor que trastorna completamente la protección que debe brindar el Estado, porque, ataca directamente el régimen socioeconómico de la Nación colocando en detrimento la calidad de vida de todas las personas en el país” (p. 135) promoviendo el resentimiento social y la disociación ideológica.

Estepa (2019) establece que, “el desarrollo teórico de esta investigación he expuesto que el fenómeno de la protesta social es complejo y no se puede basar en la mera cuestión normativa de la democracia y de los derechos humanos para ser protegido alcanza a distinguir la criminalización de las protestas” (p. 171), planteando, en este sentido que, “la protesta se ubicada jurídicamente entre el reconocimiento como derecho y la criminalización” posicionándose sobre los conceptos de democracia y derechos humanos

respecto al límite de la criminalización, sin embargo, resulta de interés el allanamiento los elementos que lesionan tales definiciones por parte de los Grupos Generadores de Violencia.

Blanco (2022) ante el aumento de la violencia en el país, precisó, que en los Cuerpos de Policía, deben revisarse, “las técnicas y tácticas empleadas para el desempeño del servicio de policía de forma segura para sí mismo y quienes integren el dispositivo de seguridad” (p. 59), especialmente, en el restablecimiento del orden público ante situaciones de reuniones y manifestaciones públicas violentas, que inducen a, “generar niveles de alerta en los cuerpos de policía a nivel nacional” (Ib.) para, “la protección de las personas donde las situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo deben ser superadas para alcanzar el estado de sosiego, certidumbre y confianza propio de la seguridad ciudadana”.

Método

En esta dirección, el procedimiento fue estructurado a través de dos (02) etapas, que son descritas a continuación:

Etapas del procedimiento

Etapas I Analítica. Es desplegada la técnica de análisis de contenido a través según las fuentes consultadas para alcanzar su significación simbólica según el análisis generado a través de la Tabla con Criterios de Análisis significada como una Matriz de Análisis de Contenido constituida a través de una (01) fila correspondiente a la Unidad de Análisis según el Propósito Específico dirigido a develar las acciones provocadas por los grupos generadores de violencia contra el orden interno y precisar los medios adoptados por los grupos generadores de violencia contra el orden interno. A lo sumo, debajo de dicha fila se situaron cuatro (04) columnas inherentes a los Criterios de Análisis dado el propósito específico, las Acciones Provocadas o Medios Adoptados por el Grupo Generador de Violencia, la Teoría Principal, el Referente Teórico y el Referente Practico conduciendo los elementos teóricos respectivos al Análisis de Contenido, vertido en una (01) la columna derecha.

Etapa II Integrativa. Esta segunda etapa, surgió una vez desarrollada la fase precedente, mediante la triangulación aplicada por el investigador a los contenidos inherentes a cada uno de los propósitos específicos aludidos, para brindar respuesta al propósito específico encaminado a los componentes de los lineamientos para la prevención de las acciones provocadas por los grupos generadores de violencia contra el orden interno.

Resultados y Discusión

Acciones Provocadas por los Grupos Generadores de Violencia Contra el Orden Interno

El Desconocimiento del Sistema Democrático, es evidenciado fehacientemente a través de los Actos Terroristas, perpetrados para el desconocimiento de los procesos electorales celebrados en el país, encuentran un referente para los Grupos Generadores de Violencia a través de acciones intencionadas contra los partidarios de la Revolución Bolivariana, constituyéndose en una amenaza antrópica identificada con el terrorismo ante la perpetración de actos terroristas dirigidos a la destrucción total o parcial de estructuras donde operan los servicios públicos, especialmente, los centros de salud, afectando el derecho a la salud, y por lo tanto, la seguridad del sistema sanitario en el país.

La Vulneración de la Libertad de Tránsito, es evidenciada ante la persistencia para la perpetración de actos terroristas, es evidenciado, en la consecución sistemática acciones provocadas por los Grupos Generadores de Violencia, constituyendo una de ellas la obstaculización simultánea e intempestivas de las vías terrestres en el país con el objeto de generar un clima que sobredimensione la inseguridad a través del terrorismo, en virtud, de las limitaciones impuestas para el libre tránsito por todo el territorio nacional por parte de la ciudadanía, dado el estado de amenaza y el peligro enfrentado por peatones y conductores al encontrarse obstaculizados en la vía pública para evitar que las mismas desarrollen las actividades socio-productivas orientadas al sostenimiento y fortalecimiento del sistema económico del país, ante la negativa de circulación para ejercer el derecho y el deber a trabajar.

La Destrucción del Sistema de Transporte Público del país, constituye un acto de terrorismo persistente, que afecta el bienestar y la calidad de vida de las personas que dependen de los vehículos de transporte para desplazarse, porque, se vienen constituyendo en objetivo de apoderamiento y destrucción total o parcial por parte de los Grupos Generadores de Violencia, quienes afectan en forma limitativa el libre desplazamiento para el desempeño de las personas desposeídas afectando su desarrollo humano.

Medios Adoptados por los Grupos Generadores de Violencia Contra el Orden Interno

El Empleo de Barricadas para Obstaculizar las Vías Públicas, comprende la praxis nociva del cierre total de las vías públicas en el país, los Grupos Generadores de Violencia establecen un perímetro próximo a los cruces de vías mediante el empleo de guayas en ambos sentidos de la vía y de extremo a extremos con el objeto de degollar peatones y decapitar conductores de vehículos tipo motocicleta, constituyendo un acto de terrorismo, así como el empleo de aceites en el pavimento para desestabilizar el manejo y generar accidentes.

El Empleo de Objetos Arrojadizos y Artefactos Incendiarios, entraña una de las armas insidiosas de mayor difusión entre los Grupos Generadores de Violencia, son los Artefactos Incendiarios y los Objetos Arrojadizos empleados contra todo tipo de objetivos tales como estructuras físicas, vehículos e incluso contra personas, especialmente, contra los ciudadanos que se niegan a cumplir sus demandas o contra los funcionarios policiales y efectivos militares que los enfrentan.

El Empleo de las Armas de Fuego, portadas por manifestantes son ilegítimas, y constituyen un medio tipificado para la perpetración uno o varios actos terroristas, constituyendo tales medios en evidencia a ser procesada como elemento probatorio del delito de terrorismo, resultando sumamente

grave el empleo de armas de fuego para la protección de barricadas para evitar que los ciudadanos o las fuerzas del orden público procedan a retirarlos.

Empleo Combinado de Armas de Fuego, Armas Blancas y Artefactos Explosivos contra el Sistema de Salud

Los Grupos Generados de Violencia, atentan contra el derecho a la vida, la libertad de tránsito y la salud de todas las personas no solamente al emplear en formas combinada las armas de fuego, las armas blancas y los artefactos explosivos para evitar el levantamiento de las barricadas colocadas en la vía pública, sino, además contra el personal sanitario y los pacientes que asisten a las instalaciones del públicas del Sistema de Salud en el país, lo cual, constituye un acto terrorista.

Conclusiones

El primer propósito específico, orientado a develar las acciones provocadas por los grupos generadores de violencia contra el orden interno alcanza los contenidos relacionados con el Desconocimiento del Sistema Democrático, la Vulneración de la Libertad de Tránsito y la Destrucción del Sistema de Transporte Colectivo.

El segundo propósito específico, encauzado a precisar los medios adoptados por los grupos generadores de violencia contra el orden interno, comporta los contenidos inherentes al Empleo de Barricadas para Obstaculizar las Vías Públicas, de Objetos Arrojadizos y Artefactos Incendiarios, de Armas de Fuego para la Protección de Barricadas y Combinado de Armas de Fuego, Armas Blancas y Artefactos Explosivos contra el Sistema de Salud.

El tercer propósito específico, encaminado a interarticular los componentes de los lineamientos para la prevención de las acciones provocadas por los grupos generadores de violencia contra el orden interno, confluyen los contenidos de los propósitos específicos precedentes.

Y, el propósito general, dirigido a generar los lineamientos para la prevención de las acciones provocadas por los grupos generadores de violencia contra el orden interno, se estructura a través de dos (02) dimensiones, la Dimensión de las Acciones Provocadas por los Grupos Generadores de Violencia Contra el Orden Interno y la Dimensión de los Medios

Adoptados por los Grupos Generadores de Violencia Contra el Orden Interno, cuyos contenidos se desprenden de los resultados y discusión para ser desglosados en forma de lineamientos fundamentados en los contenidos que componen los lineamientos alcanzados en la investigación.

Referencias

- Blanco, A. (2022). **Constructo Teórico de los Principios de Actuación frente a los Actos Delictivos Perpetrados mediante Tecnologías Autoritarias** (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Constitución. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, diciembre 3099. Caracas: ANC
- Díaz, G. (2018). **Lineamientos para el Fortalecimiento de los Principios de Seguridad de la Nación en los Órganos de Seguridad Ciudadana y Cuerpos de Seguridad del Estado (postgrado)**. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación "Gran Mariscal de Ayacucho". Caracas.
- Estepa, C. M. (2019). **La protesta social en Argentina: entre el reconocimiento y la criminalización. Hacia una reconstrucción como derecho humano (postgrado)**. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Argentina. Obtenido de <https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/bitstream/handle/i/5657/>
- Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (2020). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.508, enero 30. Caracas: AN*
- Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, abril 30. Caracas: AN
- Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.156, noviembre 19, Caracas: AN
- López, J. (2017). **Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación**. (postgrado), Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional. Caracas.
- López, J. (2022). **La seguridad como objeto de estudio**. Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana, Ponencia dirigida por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Maracay.

PERSPECTIVA INTERPRETATIVA VIVENCIAL DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN ANTE AMENAZAS PANDÉMICAS

Dager José Varela Suarez¹²

Resumen

El Artículo Científico, tiene como propósito presentar los resultados originales de la tesis doctoral sobre la necesidad de fortalecer la seguridad de la Nación ante las potenciales afectaciones generadas por amenazas pandémicas. La metodología adoptó el paradigma postpositivista, encaminado hacia el episteme interpretativo-vivencial, conforme al método propio de la investigación fenomenológica, dada la unidad de análisis mediada por perceptos o fenómenos vivenciales, es decir, como es percibida a través de las vivencias la seguridad de la Nación, dadas las técnicas cualitativas de la conversación informal y la entrevista en profundidad, concordadas por los instrumentos previstos en las grabaciones captadas por la aplicación grabadora de voz del dispositivo de telefonía celular y la guía de entrevista estructurada, considerándose como sujetos tres (3) docentes-investigadores de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, dada la validez de los informantes ante la visión compartida de la realidad entre los mismos y el investigador y la fiabilidad generada a través de la consistencia de las voces vivenciadas descriptivas en relación con el contexto de la realidad. Los hallazgos fueron correspondidos por las definiciones teóricas categóricas que brindaron respuestas a los propósitos específicos trazados. Mientras, que el principal aporte comporta el encuentro de epistemes renovados y autóctonos para enfrentar el contexto pandémico/epidémico del presente y el futuro próximo.

Palabras Clave: Amenazas Pandémicas, Securitización, Seguridad de la Nación.

Introducción

El Artículo Científico, tiene como propósito presentar los resultados de la tesis doctoral orientada por el tema problema, observado ante las evidentes afectaciones causadas por las amenazas pandémicas en un contexto global matizado por la persistencia de la enfermedad infectocontagiosa del Coronavirus 19 y sus variantes, junto a la aparición de diversas enfermedades cuyo conjunto conforma las Amenazas Pandémicas, capaces de poner en riesgo el cumplimiento de la condición garantista de la protección de la salud y la

¹²Magister en Seguridad Ciudadana. IAPEBA. dagervarelajs.dv@gmail.com <https://orcid.org/0009-0005-3193-488X>

vida de las personas, sumidas en un estado de alerta ante el riesgo de contraer otras enfermedades.

Especialmente, ante los albores de un potencial contexto pospandémico, focalizando el territorio nacional conforme a los aportes servidos de los epistemes emergidos de la investigación científica generada en las Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en pleno contexto pandémico/epidémico dada la transversalización de toda definición teórico jurídica de la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación, conforme a los avances alcanzados para ampliar el conocimiento renovado y autóctono, ante la urgencia demandada por la pronta reducción de los peligros generados por enfermedades pandémicas.

Por cuanto, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022a) exhortó la urgente, “vigilancia, prevención, preparación y control de enfermedades pandémicas y propensas a epidemias mediante el desarrollo de estrategias basadas en la evidencia para predecir, prevenir, detectar y responder”, principalmente de, “las enfermedades pandémicas y propensas a epidemias: influenza, MERS, fiebres hemorrágicas y hantavirus, fiebre amarilla y arbovirus emergentes, peste, cólera y enfermedades diarreicas propensas a epidemias, leptospirosis, enfermedad meningocócica” (*lb.*), y aquellas enfermedades emergentes, demandantes del proceso de revisión y renovación del conocimiento securitario que evite el surgimiento de una emergencia de salud pública.

Respecto a la Región Americana, la Directora de la OPS, Carissa Etienne declaró la existencia de, “un momento crucial en la actual respuesta a la pandemia, pero también en la historia de la salud pública de la región” (OPS, 2022b), “a casi 1.000 días del inicio de la pandemia, cada semana perdemos más de 4.000 personas por COVID-19. No podemos aceptarlo como la nueva normalidad” (OPS, 2022c), agregando, “aun cuando la mayoría de los casos de COVID-19 son leves, esta enfermedad puede tener consecuencias a largo plazo para los pacientes y nuestros sistemas de salud” (*lb.*) advirtiendo que la amenaza por, “brotes de influenza aviar, el cólera, la poliomielititis, el covid-19 y la viruela del mono” (OPS, 2023a), “sarampión, rubeola y parotiditis” (OPS, 2023b).

Asimismo, Etienne declaró que, “el resurgimiento del cólera en Haití es un recordatorio de lo rápido que pueden propagarse las enfermedades” (Redacción, 2022) fijando que, “la propagación de la viruela del mono parece estar desacelerándose, la semana pasada se informó de más de 2.300 nuevas infecciones en la región” (*Ib.*), adicionando que, “el 95% de los casos han sido entre hombres y el 56% en personas con VIH, y se han producido sobre todo en Estados Unidos pero también en Brasil, Colombia y México”, advirtiendo sobre, “Brasil, República Dominicana, Haití y Perú se encuentran en “muy alto riesgo” de transmisión de poliomielitis” reiterando acerca del COVID-19, “las tendencias descendente son una señal alentadora de que podemos estar pasando de la fase aguda de la pandemia a una fase de control sostenido”.

A lo sumo, las Amenazas Pandémicas, conforme surgen, generan elementos prácticos inéditos en todo contexto donde se asoman contrastes y vacíos en el conocimiento ante una significación teórica emergente, generadora de dudas e incógnitas, especialmente, en toda noción de seguridad vinculada con las definiciones teórico-jurídicas fijadas en el ordenamiento jurídico vigente de cada país.

Tal es el caso de las nociones de la seguridad, esenciadas en el mantenimiento del orden interno como la seguridad interior, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, cuyos elementos teóricos y jurídicos son trastocados al fisurarse y hacer cavilar su vigencia ante los elementos prácticos emergidos de la dinámica pandémica dada su dilatación o contracción en cada país.

Para tales efectos, el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, interviene en nombre del Estado para enfrentar la crisis sanitaria, mediante el Decreto N° 4.160 (2020) que declara el, “Estado de Excepción y de Alarma, habida cuenta la calamidad pública que implica la epidemia mundial de la enfermedad epidémica coronavirus que causa la COVID-19”, comportando la securitización de la salud, según Rolandelli (2020), “cualquier problema, riesgo o amenaza como uno a la seguridad del Estado” (p. 60), es decir, un problema de seguridad de la Nación, porque, tal amenaza pandémica, afecta el libre desarrollo de, “la población, las instituciones y cada una de las personas que conforman el

Estado y la sociedad” (Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, [LOSAN], art, 2), específicamente, al encontrarse, “en grave peligro la vida de cada persona integrante de los ámbitos estratégicos del poder nacional” (López, 2017, p. 319).

Acorde a ello, despunta la trascendencia teórica por las afectaciones en las nociones de la seguridad, evidenciadas por el debilitamiento teórico de la seguridad sanitaria como garantía para la protección de la salud ante el surgimiento y expansión del COVID-19 sus variantes y las enfermedades que integren las amenazas pandémicas, que sitúan en peligro toda existencia en las definiciones de la seguridad internacional y la seguridad regional, especialmente, ante la indefinición de la nueva normalidad, como lo reflejan los casos de transmisión y fallecimientos por COVID-19 quedando comprometidas en el plano nacional, las definiciones teórico-jurídicas propias de la seguridad de la Nación y la seguridad ciudadana en los albores de la pospandemia.

Revisión de la Literatura

Una vez precisado el riesgo inminentemente de las Amenazas Pandémicas, que reparan en la resignificación de la seguridad, es necesario, allanar el conocimiento securitario surgido del sector académico securitario, iluminado por la cosmovisión de cada estudioso de la seguridad dentro del territorio nacional, donde este se constituye en meta escenario lleno de complejidad, frente a una realidad expectante, dinámica, cambiante, evolutiva e incierta ante el giro intempestivo, conducente a la inseguridad.

Según Verdes-Montenegro (2015), la inseguridad, constituye un producto de las, “construcciones sociales derivadas de nuestro conocimiento y de los discursos que las representan como tales” (p. 112), lo cual, impulsa el encuentro intelectual autóctono de una nueva arquitectura de la seguridad, salvando toda brecha, mediante las investigaciones surgidas en plena emergencia sanitaria mundial y nacional para ser servidas como herramientas teóricas desarrolladas a través de las investigaciones securitarias de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) cual fuente del conocimiento vanguardista para el sostenimiento de la condición garantista del Estado venezolano del

derecho fundamental de la seguridad frente a las amenazas pandémicas del presente proyectadas hacia contextos pospandémicos/posepidémicos.

Fontalvo (2020) ante los casos positivos y fallecidos de COVID-19, que provocaron cambios drásticos en la cotidianidad y la paz a causa de las variaciones en el orden social, situándose en peligro la seguridad de la Nación por el evidente contraste en la forma, “como era llevada la vida antes de la pandemia, el trato entre las personas a cambiado mucho ante el distanciamiento social, creando una nueva cultura en la sociedad que se cimenta en el cambio de los hábitos y costumbres” (p. 90) generando en este sentido la Seguridad Epidémica.

Respecto a la Seguridad Epidémica, es desputada su esencia en el, “fortalecimiento de la seguridad sanitaria a través de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil organizada para la asunción y cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria” (p. 140), porque, “la salud y la vida de las personas que integra los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar se encuentra en riesgo ante el peligro de contraer una enfermedad infectocontagiosa” (p. 140) en consecuencia, generadora de un estado restrictivo del goce y ejercicio de los derechos y garantías en tales ámbitos.

Por su parte, Mercado (2020) percibe la escasa teorización del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) dirigido “contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación” (LOSN, art. 59) como lo constituye la amenaza biológica del COVID-19, para ello, el SP3 persigue el fortalecimiento de la seguridad de la Nación mediante la, “integración de todos los poderes del Estado, a nivel nacional, estatal, municipal, el Poder Popular y los gobiernos comunales, para que de forma Integrada pueblo-gobierno” (Decreto N° 1.471, art. 1) ante la urgente necesidad del sostenimiento en el tiempo de, “una condición, estado o situación enmarcado en un ambiente pacífico, llevado para el goce y ejercicio por parte de todas las personas de sus derechos y garantías, así como a la satisfacción de sus necesidades” (p. 88).

Especialmente, ante la impostergable garantía que posee cada persona de sentirse protegida contra tal amenaza, en vista que, “la muerte, constituye la afectación más grave

de la amenaza biológica del coronavirus 19 en la seguridad de la Nación, porque fallecen las personas integrantes de sus ámbitos” (p. 91), agregando que, “cada persona fallecida deja de brindar sus aportes socio productivos que tributan al desarrollo integral que sirve de fundamento para la seguridad de la Nación” (*Ib.*) a través de los subsistemas paz, popular, protección y operacional.

Mientras, que Millán (2020) en la linealidad teórica del SP3, hizo emerger el conocimiento sobre el Enfoque Sistémico de la Unión Cívico-Militar-Policial, que aglutina los subsistemas paz, popular, protección y operacional, hacia, “una coherencia integrativa que alcance un equilibrio denotado para robustecer la concepción teórico jurídica de la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación de cara a su desarrollo integral, igualmente afectados por la amenaza de una enfermedad infectocontagiosa” (p. 64) vigente en el tiempo, de ahí, que tal enfoque, oriente el, “impulso y la acción de cambio a través del ordenamiento jurídico vigente para dar cumplimiento a los contenidos relativos a la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación ante las afectaciones” (p. 64) generadas en los contenidos que sustancian a cada una, “para su sostenimiento y garantía por el Estado, centrándose en el contexto social venezolano a través de la definición teórico-jurídica de la seguridad de la Nación ante las graves afectaciones provocadas por la epidemia del COVID-19” (*Ib.*) junto a otras enfermedades.

Para Herrera (2022) toda definición de seguridad, “se encuentra afectada en sus contenidos por la crisis pandémica causada por el COVID-19, en el mundo, que alcanzó al país cambió por completo la vida de todos los ámbitos” (p. 94) de la seguridad de la Nación, por ello, es necesario que las personas en sus respectivos ámbitos, “interpreten, comprendan y reaccionen conforme a los significados en pro de la salud y la vida ante el cumplimiento obligatorio de las medidas inmediatas de prevención” (*Ib.*), mientras, que tal enfermedad infectocontagiosa encuentre su cura definitiva en el tiempo, porque, las vacunas creadas, no generan una inmunidad total contra el COVID-19 y sus variantes, generando así, inseguridad en las personas, mientras, que en lo esencial, la concepción de la nueva normalidad, “no alcanza a ser interpretada en sus alcances por toda la población venezolana, muy a pesar de las muertes ocurridas, sólo prestan la importancia a la epidemia cuidado cuando se enferman de COVID-19” (*Ib.*).

Método

A continuación, es descrito el tratamiento y análisis de los datos cualitativos- dada la Teoría Fundamentada cuyos procedimientos según Strauss y Corbin (2002), “no fueron diseñados para seguirse de manera dogmática sino para usarlos de manera creativa y flexible” (p. 23).

Ejecución de la Fase I campo vivencial

La Primera Fase, fue iniciada a través de la Conversación Informal sostenida y registrada a través de la Grabación de Voz de cada uno de los sujetos, actores socio-securitarios, informantes clave, posteriormente la misma fue objeto de transcripción específica de la idea central planteada y plasmada respecto al diálogo sostenido sobre la temática de la investigación, permitiéndose de esta manera, indagar la disposición, conocimiento, interés y opinión, puntualizándose de esta manera, la validez de cada voz vivencial descriptiva desde la persovisión investigativa compartida con el investigador, igualmente, se estableció la fiabilidad a través de la aproximación a la realidad según el contenido expresado.

Seguidamente, se realizó la Entrevista respectiva conforme a los contenidos dispuestos en la Guía de Entrevista dados los propósitos específicos orientados a develar las afectaciones en la noción de la seguridad para la protección de la salud y la vida frente a las amenazas pandémicas; interpretar el sostenimiento de la condición garantista del derecho humano a la seguridad por el Estado venezolano frente a las amenazas pandémicas y resignificar los aportes teóricos generados durante el estado de alarma en todo el territorio nacional para el sostenimiento de la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación ante posibles contextos pospandémicos/posepidémicos según las respuestas expresadas.

A continuación, tales respuestas fueron objeto de transcripción para el tratamiento y análisis de los datos cualitativos conforme al propósito específico respectivo dado el diseño y empleo de las Matrices de Análisis Categórico cuya mención se desprende del propósito específico, esto, obedece a la estructuración de la matriz mediante a la pregunta fijada en la Guía de Entrevista.

Por consiguiente, la matriz, fue dispuesta según el número de cuadro correspondiente, el título, las filas adecuadas a la pregunta de la entrevista, la unidad de análisis, la identificación del Docente Investigador UNES y la respuesta emitida, ahora bien, en el lado derecho, fue dispuesta una (1) la columna inherente a las Categorías Emergentes Iniciales, para ello, fue empleada la técnica del subrayado (Microsoft Office Word 2013), disponiéndose su empleo según el diseño para distinguir los elementos categóricos entre una categoría inicial y otra.

Subsiguientemente, se plasmó la Matriz de las Categorías Emergentes Iniciales inherentes al respectivo propósito específico reflejándose el respectivo actor socio-securitario en una fila, proseguida en la parte inferior de las Categorías Emergentes Iniciales, que fueron arrojadas.

Luego, se organizó en la linealidad del propósito específico, la Matriz de Triangulación de Fuentes de las Categorías Principales y Secundarias mediante una columna donde se plasmaron continuamente los Docentes Investigadores, situándose del lado derecho la fila

correspondiente a la Categoría Inicial, y bajo esta, las columnas con la denominación de la Categoría Inicial que se corresponda, marcándose con una equis (x) el cuadro que intercepta la categoría principal y secundaria según el actor socio-securitario que permitió emerger la misma.

De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario subrayar, el criterio aplicado para identificar las Categorías Principales, según la proporción considerable de ocasiones que las mismas se repitan, máximo tres (3) hasta dos (2) dos, mientras, que, en relación a las Categorías Secundarias, se consideró su ocasión única, es decir, en una (1).

Vale destacar en relación a las categorías primarias y secundarias que no pudieron ser trianguladas con otras que resulten repetitivas, fue aplicado el criterio de triangular sus contenidos con el referente teórico o el referente legal pertinente, esto, persiguió el claro objeto de brindar fundamentación y solidez para generar la definición categórica respectiva.

Inmediatamente, figuraron las Matrices para la Definición Inicial de las Categorías Principales y las Categorías Secundarias, diseñadas mediante una (1) fila superior titulada triangulación, seguida en la parte inferior de tres (3) columnas afines con el actor socio-securitario y la respuesta, situándose en la parte inferior una (1) fila con el nombre de la categoría, seguido en la parte inferior de una (1) fila amplia que muestra el análisis preliminar.

Por último, se diseñó la Matriz de Triangulación de la Teoría Principal, la Teoría Secundaria y las Categorías Principales y Secundarias, para ello, se ubicó una fila con el título de las teorías respectivas, seguido de otras filas que reflejan los contenidos inherentes, seguido de la fila correspondiente a la denominación de la categoría principal, proseguido de otra fila con el contenido respectivo y la fila donde es sustanciado tal contenido con la combinación de las teorías, repitiéndose el diseño y proceso según la cantidad de categorías principales y secundarias.

Ejecución de la Fase II integrativa relacional

La Segunda Fase, se encuentra enlazada al propósito específico encaminado a Interarticular los Componentes del Corpus Teórico Securitario para el Fortalecimiento de la

Seguridad de la Nación ante las potenciales afectaciones generadas por Amenazas Pandémicas, en este sentido, se diseñó una (1) Matriz de Triangulación, conformada por la fila denominada Propósito Específico, seguida tres (3) columnas inherentes a cada uno de ellos, respectivamente prosiguió, la fila correspondiente a la Definición Teórica Categórica, dada la columna que refleja respectivamente aquellas que brotaron en cada uno de estos propósitos específicos.

Resultados y Discusión

Afectaciones en la noción de la seguridad para la protección de la salud y la vida frente a las amenazas pandémicas

De acuerdo con la Definición Teórica Categórica -Tergiversación de la Seguridad- es apreciada categóricamente la seguridad como expresión humana, interpretable en la esencia del sentimiento de protección contra las amenazas presentes en el entorno, pudiendo ser reforzada su noción o en forma contraria debilitada según la percepción y comprensión generada en el marco individual y el marco social, de ahí, su cumplimiento y promoción como derecho humano fundamental a ser tutelado y promovido en el contexto pandémico/epidémico del momento, porque, la falta de perspectiva provoca la ausencia de conciencia ante el inminente peligro de contagio causado por el brote de una o varias amenazas pandémicas, a pesar de la vigencia de las medidas inmediatas de prevención orientadas a preservar la salud y la vida en un estado de excepción extendido en el tiempo demandante de cambios novedosos en los albores de posibles contextos pospandémico/posepidémico emergentes donde las amenazas pandémicas deben ser objeto de previsión para evitar toda tergiversación de la seguridad.

Sostenimiento de la condición garantista del derecho humano a la seguridad por parte del Estado venezolano frente a las amenazas pandémicas

En torno a la Definición Teórica Categórica -Condición Garantista de la Seguridad para la Salud y la Vida- el Estado venezolano, es fiel cumplidor del mandato constitucional, conducente a ser significado como garante, promotor y defensor del derecho humano fundamental de la seguridad mediada por la protección brindada en contexto

pandémico/epidémico del momento, donde vienen surgiendo una serie de elementos prácticos intervinientes en las acciones inmediatas dirigidas por el gobierno nacional, las instituciones y el resto de las autoridades, especialmente, por el sistema de salud dentro de un direccionamiento conjunto para el diagnóstico, seguimiento, intervención directa y sin dilación frente a los casos de enfermedades pandémicas que han brotado en el país, porque, del conocimiento relacionado con las acciones sanitarias libradas dependerá la contención de las enfermedades y la ruptura de la cadena de contagio para la prevención, atención y protección de la salud y la vida como derechos humanos.

Aporte Teórico generado durante el estado de alarma en todo el territorio nacional para el sostenimiento de la seguridad de la Nación ante posibles contextos pospandémicos/posepidémicos

La Definición Teórica Categórica -Seguridad Epidémica Enlazada a la Seguridad de la Nación- observa la fusión de esfuerzos que elevan la valoración del derecho a la salud y la vida, en atención a la dinámica con la cual se manifiesta el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil, dada la participación ciudadana manifiesta a través de las opiniones de aceptación y apego emitidas respecto al estado de excepción en la forma de estado de alarma, extendido en el contexto pandémico/epidémico del momento, en vista, que la salud y la vida de las personas que integran los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar se encuentra en riesgo ante el peligro de infección por una o varias amenazas pandémicas conocidas o emergentes, de cara a la proximidad de contextos pospandémicos/posepidémicos.

Conclusiones

El primer propósito específico, develar las afectaciones en la noción de la seguridad para la protección de la salud y la vida frente a las amenazas pandémicas, conforme a las definiciones teóricas categóricas: Tergiversación de la Seguridad, Irresponsabilidad Frente a las Amenaza Pandémicas y Corresponsabilidad.

El segundo propósito específico, interpretar del sostenimiento de la condición garantista del derecho humano a la seguridad por parte del Estado venezolano frente a las

amenazas pandémicas de acuerdo con las definiciones teóricas categóricas: Condición Garantista de la Seguridad para la Salud y la Vida y Prolongación de la Pandemia/Epidemia.

El tercer propósito específico, resignificar los aportes teóricos generados durante el estado de alarma en todo el territorio nacional para el sostenimiento de la seguridad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación ante posibles contextos pospandémicos/posepidémicos a la luz de las definiciones teóricas categóricas: Seguridad Epidémica como Referente Académico y Científico, Enlazada a la Seguridad, la Seguridad Ciudadana, Seguridad la Seguridad de la Nación, Conocimiento de las Amenazas Pandémicas, Participación, Trascendencia de la Seguridad Ciudadana a la Seguridad de la Nación mediante el Conocimiento y Afectación Teórico-Jurídica de la Seguridad de la Nación.

El cuarto propósito específico, interarticular los componentes del Corpus Teórico Securitario para el fortalecimiento de la seguridad de la Nación ante las afectaciones generadas por amenazas pandémicas, se alcanzaron tres (3) componentes desprendidos de los propósitos específicos referidos y trece (13) definiciones teóricas categóricas que brindan respuesta para la renovación del conocimiento existente.

Referencias

- Decreto N° 4.160 (Estado de Alarma en Todo el Territorio Nacional para atender la emergencia sanitaria del coronavirus). *En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.519, marzo 13. Caracas: PR
- Fontalvo, C. (2020). **Constructo Teórico de la Seguridad Epidémica para la Protección de la Salud y la Vida en la República Bolivariana de Venezuela**. (postgrado). Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Herrera, C. (2022). **Aproximación teórica a la edumanización en el contexto del estado de excepción tipo estado de alarma generado por la amenaza biológica del Coronavirus 19**. (postgrado), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 6.156, noviembre 19. Caracas: AN
- López, J. (2017). **Modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación**. (postgrado), Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional. Caracas.

- Mercado, Á. (2020). **Modelo teórico transcomplejo del sistema popular de protección para la paz frente a la amenaza biológica del Coronavirus 19 ante sus graves afectaciones en la seguridad de la Nación.** (postgrado), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Millán, M. (2029). **Constructo teórico del enfoque sistémico de la unión cívico-militar-policial para el fortalecimiento de la seguridad de la Nación.** (postgrado), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- OPS (2022a). Gestión de Amenazas Infecciosas. Obtenido de <https://www.paho.org/es/emergencias-salud/gestion-amenazas-infecciosas>
- OPS (2022b). Directora de OPS/OMS Dra. Carissa F. Etienne. **Cumbre de las Américas: Nuestra región debe tener una visión más amplia del gasto público en salud.** Obtenido de <https://www.paho.org/es/directora-opsoms-dra-carissa-f-etienne>
- OPS (2022c). **Rueda de prensa sobre COVID-19: Palabras de apertura de la Directora, 21 de septiembre de 2022.** Obtenido de <https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-21-septiembre-2022>
- OPS (2023a). **Últimas alertas y actualizaciones epidemiológicas.** Obtenido de <https://www.paho.org/es>
- OPS (2023b). **Alerta Epidemiológica - Sarampión - 8 de febrero de 2023.** Obtenido de <https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-sarampion-8-febrero-2023>
- Redacción (2022, octubre 12). Cuatro emergencias sanitarias amenazan a América, advierte la OPS. Agencia Francesa de Prensa. Obtenido de <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221012-cuatro-emergencias-sanitarias-amenazan-a-am%C3%A9rica-advierte-la-ops>
- Rolandelli, F. (2020). La securitización de la salud en tiempos de pandemia. Debates Latinoamericanos, (36), 59-68. Obtenido de: <https://revistas.rlcu.org.ar/index.php/Debates/article/view/481/369>
- Strauss, A y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Verdes, F. J. (2015). **Securitización: agendas de investigación abiertas para el estudio de la seguridad.** Relaciones Internacionales, (29), 111-131. Obtenido de <https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5273>

EL DERECHO HUMANO A LA VIDA EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES POLICIALES COMO POLÍTICA DE ESTADO Y SU VINCULACIÓN EN LA SOCIOPOLÍTICA VENEZOLANA

José Luis Zavala Gómez¹³

Resumen

Se quiere realzar la importancia de los efectos sobre el derecho a la vida como derecho humano, en el marco de las actuaciones policiales como política de estado y su vinculación en la sociopolítica venezolana. Para ello su autor hizo un estudio de las bases teóricas y doctrinales que sustentan el marco jurídico regulatorio del servicio de policía; revisó los fundamentos del derecho a la vida como un derecho humano. Del mismo modo hizo un análisis de los criterios que establece el Estado venezolano para regular las actuaciones policiales, para poder reconocer los efectos que sobre el derecho a la vida como derecho humano se imponen durante el cumplimiento del servicio de policía. La indagación se considera dentro de la concepción de una investigación jurídica de carácter documental y bibliográfico, el método de investigación utilizado para este trabajo fue el analítico – argumentativo. Se concluye que las actuaciones policiales deben garantizar la integridad personal de los ciudadanos y las ciudadanas durante el ejercicio de sus derechos civiles, se debe investigar y sancionar cualquier actuación proveniente de funcionarios policiales o particulares, señalados en las normas internacionales sobre derechos humanos. Se recomienda desarrollar planes de formación y capacitación para funcionarios policiales a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos durante manifestaciones o reuniones en público.

Descriptor: Actuaciones Policiales, Derechos humanos, Derecho a la vida, y Sociopolítica.

Introducción

Los Derechos Humanos constituyen aquella categoría de normas jurídicas que corresponde al ámbito del derecho público constitucional, es decir es aquel derecho de la más alta jerarquía que protege ciertos bienes jurídicos fundamentales que se consideran inherentes a la personalidad humana, los Derechos Humanos son producto de un proceso

¹³ Doctor en Seguridad Ciudadana. Docente UNES. Cefo Aragua. jluiszavala02@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6337-7249>

largo de toma de conciencia de la humanidad en sí misma y del mundo que lo rodea.

Entonces entendemos por Derechos Humanos aquellos derechos básicos que el individuo necesita para poder desarrollarse plenamente. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, es un principio universal declarado en el artículo primero de los Derechos Humanos y repetido en todas las constituciones del mundo libre “Es un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente garantizados jurídicamente que aseguran al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual social, material y espiritual”.

De esta manera, los Derechos Humanos juegan un papel de suma importancia dentro de la preservación de la identidad nacional dentro de la sociedad, ya que es basada en todo lo que tiene que ver con la forma en cómo los individuos interactúan y cómo influyen los unos sobre los otros, porque conlleva a que la comunicación es el portador básico del proceso social.

En este trabajo final de investigación se aborda la regulación que impone el Estado Venezolano al derecho a la vida como derecho humano consagrado a nivel mundial por las normas y protocolos internacionales a las cuales Venezuela está suscrita.

Metodología

El artículo es producto de una revisión documental

Resultados

De esta manera en pro de mejorar su relación de trabajo con la ciudadanía, las instituciones policiales han hecho esfuerzos importantes para lograr avances concretos orientados al respeto de los Derechos Humanos en la función policial, pero aún persiste la vulneración a estos por la inadecuada aplicación de políticas y estrategias institucionales que no responden aún al verdadero alcance de los Derechos Humanos, considerado patrimonio de la dignidad humana,

En este sentido, se hace inminente la necesidad de orientar la situación policial en Venezuela, para lo cual se promulgan la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la Ley del Estatuto de la Función Policial. Además, se dispone la creación y el funcionamiento del Consejo General de Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ambos como entes adscritos al órgano rector en materia de seguridad, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; se han elaborado planes con propósitos de promoción, respeto y defensa de los Derechos Humanos, tanto al interior de esta como al exterior, como es el colectivo poblacional humano, el ciudadano.

El derecho a proteger la vida, el sentido clásico de libertad del derecho a la vida es el de la prohibición de afectación de la vida, por parte de órganos del Estado, ejemplo de ello es la prohibición de pena de muerte, vigente en nuestro país desde la Constitución de 1864 pero, además la dimensión de libertad del derecho a la vida podría estar referida a que el Estado no impida que un ciudadano asuma directamente la protección de tan importante bien jurídico.

Aun cuando la redacción del artículo 43 de la Constitución pareciera excluir la posibilidad de limitación del derecho a la vida, en el sentido que “el derecho a la vida es inviolable,” sin embargo, tal limitación es técnicamente practicable, siempre que tal facultad derive de una habilitación legal expresa, que tenga una justificación válida y se ajuste a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Tal como lo dispone el último aparte del artículo 55 de la Constitución, una limitación por parte del Estado del derecho a la vida debe encontrarse establecida por una norma dictada por la Asamblea Nacional, de conformidad con el principio de reserva legal, no es suficiente una cláusula general, como el deber de los órganos de seguridad ciudadana para brindar protección frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, más bien, se requiere que la ley establezca claramente en qué casos puede el Estado realizar una conducta capaz de poner en riesgo

la vida de una persona, el grado de determinabilidad de una ley de tal naturaleza debe ser proporcional a la gravedad de la limitación del derecho a la vida.

En Venezuela, el fundamento legal del uso de la fuerza por parte de funcionarios de policía, al grado de poner en peligro la vida de una persona, se encuentra regulado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, dicha disposición establece como principios generales del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía, los siguientes:

La afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal,

La adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano.

Los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, entrenamiento policial permanente y difusión de instructivos entre la comunidad, a fin de facilitar la contraloría social en esta materia.

La limitación del derecho a la vida debe encontrarse materialmente justificada, cuando resulte indispensable para proteger otros bienes jurídicos de mayor peso, luego de una ponderación que considere todas las circunstancias del caso, cierto que la vida constituye un “valor superior del ordenamiento jurídico”, tal como lo indica el artículo 2 de la Constitución, pero ello no impide su ponderación con respecto a otros bienes jurídicos igualmente valiosos.

El artículo 73 de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía establece que el uso de la fuerza mortal sólo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero.

Hasta ahora la jurisprudencia había admitido pacíficamente la evaluación de las causas de justificación del artículo 65 del Código Penal, para establecer la antijuridicidad de una muerte ocasionada por funcionarios de policía (SCP-TSJ 25/07/2000 Exp. No:N-00-009, SCP-TSJ 01/08/2000 Exp. Nro. 93-1089, SCP-TSJ 16/11/2000 Exp. 00-1242). El artículo 281 del Código Penal también podría considerarse como una habilitación amplia

para el uso de las armas, por parte de militares en servicio, funcionarios de policía, resguardos de aduanas, o los funcionarios o empleados públicos que estuvieren autorizados para tenerlas o portarlas por las leyes o reglamentos que rijan el desempeño de sus cargos, “en defensa del orden público”.

Sin embargo, a partir de la vigencia de la regulación contenida en el artículo 70 de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía, la cual limita la justificación del uso de la fuerza mortal exclusivamente a la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero, resulta cuestionable si la defensa de un bien jurídico distinto, por ejemplo el derecho de libertad personal o de propiedad o en general, del orden público, puede servir de fundamento a las eximentes de responsabilidad, a que se refiere el artículo 65 del Código Penal venezolano.

Al respecto, existe controversia en el derecho comparado. A favor de la aplicabilidad de otras causas de justificación, distintas a la protección de la vida, podría señalarse que al igual que el derecho a la vida, también gozan de protección constitucional otros bienes jurídicos, tales como la integridad física, psíquica y moral, el derecho de propiedad o la persecución de un sujeto sospechoso de la comisión de un hecho punible.

En otro contexto, la Corte Constitucional de Colombia ha afirmado que sería contraria a la Constitución “una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un semejante”. Con ello se alude a la difícil cuestión de si es posible que una norma legal excluya por completo la aplicación de una causa de justificación.

Como ejemplo de las tareas inherentes al ejercicio de la autoridad, puede señalarse la detención de una persona, el allamamiento del hogar doméstico, siempre que cumplan las garantías establecidas en la Constitución y las leyes, así como los casos de fuga o la resistencia a la autoridad, en general, la aplicación de esta causa de justificación requiere, al igual que el caso de la legítima defensa, que el medio empleado hubiera sido idóneo para alcanzar el fin perseguido, necesario y que el bien jurídico protegido sea de tal importancia que justifique proporcionalmente el sacrificio de los bienes jurídicos afectados,

de tal forma, se afirma que la fuga no justifica el uso de armas, aun cuando no hubiera otro medio para lograr la captura.

En fin, en los casos en que el uso de la fuerza por parte de funcionarios de policía sea capaz de producir la muerte, el artículo 70 de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía, hace inaplicable el eximente de responsabilidad, a que se refieren los artículos 65, numeral 1 y 281 del Código Penal venezolano.

En este orden de ideas, en opinión de un sector de la doctrina, no sería legítimo prohibir y sancionar el ejercicio de una defensa necesaria. Si bien es admisible que el legislador establezca ciertas limitaciones socialmente adecuadas al ejercicio de la legítima defensa, sin embargo, existen posiciones jurídicas cuyo sacrificio en ningún caso puede considerarse razonable por parte de la víctima, entre tales bienes jurídicos se encuentra indiscutiblemente la vida, pero también la integridad física o la libertad, cuando se trate de afectaciones graves a las mismas.

En opinión de otro sector de la doctrina, las normas de legítima defensa y de estado de necesidad, en derecho civil y penal, están destinadas a regular relaciones entre particulares, si bien es cierto que el funcionario de policía puede, como todo ciudadano, hacer uso de tales mecanismos de defensa, sin embargo, en ejercicio de sus funciones, por ejemplo en la intervención de un comando especial en una situación de rehenes, no actúa el funcionario como un particular, sino inmerso en la línea de órdenes jerárquicas del Ejecutivo que se eleva hasta el Ministro competente en la materia, la admisibilidad del uso de la fuerza mortal en base a la defensa del patrimonio o la libertad de la víctima constituiría una evasión de la exhaustiva regulación de la legislación de policía y de sus elevadas condiciones de proporcionalidad y ponderación de bienes, pero sobre todo constituiría una infracción a la prohibición expresa de las disposiciones legales sobre la materia, tal como la contenida en el artículo 70 de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía venezolano.

Ahora bien, la materia de las causas de justificación permite la corrección de las reglas de aplicación general en casos que no podían ser previstos por el legislador, se

trata, de circunstancias extraordinarias en las cuales la aplicación de una sanción podría dar lugar a una situación injusta en el caso concreto, es decir, aun sacrificio particular que exceda lo razonablemente exigible.

La causa de justificación no cuestiona la validez de la regla. El conflicto entre dos bienes jurídicos o intereses protegidos constitucionalmente deriva de una situación excepcional y daría lugar a una regla especial de validez temporal, únicamente mientras dure la causa de justificación.

De este modo, consideramos que el método que ofrece mayores probabilidades de alcanzar un resultado justo en el caso concreto debe tomar en consideración, como punto de partida, las limitaciones establecidas por las normas de policía de carácter exhaustivo, tales como la prohibición del uso de la fuerza mortal para proteger bienes jurídicos distintos de la vida del funcionario o de un tercero, sin embargo, puede admitirse la existencia de situaciones extraordinarias, en las cuales el cumplimiento de tal prohibición exceda lo razonablemente exigible al funcionario de policía, en tales casos es admisible que un bien jurídico distinto sirva de fundamento a la legítima defensa del funcionario o de un tercero, pero tal concesión no puede ser incondicional, porque con ello quedaría vacía la regla general.

Por tal motivo, podemos hacer uso de algunos correctivos, que permiten dar tratamiento diferenciado a funcionarios de policía, con respecto a un particular, entre ellos, podemos mencionar la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza, deber de resistencia pasiva y la presunción de que el entrenamiento policial permanente le permite enfrentar la situación de una forma distinta.

En cuanto al entrenamiento policial permanente, es válido tomar en consideración que si bien es cierto que al funcionario de policía no se le puede exigir que se someta a un estado de indefensión en una situación en la cual un ciudadano común hubiera podido defenderse legítimamente, sin embargo, debe exigirse a éste un mayor grado de control de la situación que al ciudadano común, a diferencia del ciudadano común, el funcionario de policía tiene la experiencia y el entrenamiento que se requiere para asumir situaciones de

peligro a la vida e integridad propia y de terceros, por lo que el análisis de los elementos de la causa de justificación debe exigir un nivel más elevado de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que en el caso de un ciudadano común.

De tal forma, podríamos afirmar que el artículo 70 de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía, la cual limita la justificación del uso de la fuerza mortal exclusivamente a la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial de un tercero es *lex specialis* frente al artículo 65 del Código Penal, por lo que es de aplicación preferente frente a aquél, sin embargo, el artículo 65 del Código Penal puede ser empleado como un correctivo, en situaciones extraordinarias, cuando la aplicación estricta de la ley especial suponga un sacrificio de bienes irrenunciables del funcionario, que exceda lo razonablemente exigible.

El uso de la fuerza mortal, por parte de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado, constituye una medida cuyas consecuencias tienen el carácter definitivo e irreversible de la muerte, una medida de tal naturaleza tiene carácter extraordinario, solamente admisible en casos extremos, en el análisis de fondo, los elementos constitutivos de la causal de justificación deben encontrarse dados en su nivel máximo.

Para establecer si una medida de tal naturaleza que ponga en peligro la vida de una persona se encuentra o no ajustada a derecho se deben tomar en consideración los elementos siguientes:

Relación jurídica

La idoneidad de la medida empleada

Un peligro actual e inminente para el funcionario o un tercero

La responsabilidad de una persona sobre el peligro inminente

La necesidad de la medida

La proporcionalidad de los bienes jurídicos en conflicto

El principio de idoneidad constituye un límite mínimo de la facultad de actuación de

los órganos del Estado, en tal sentido, justifica una obligación del funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes jurídicos en juego, en el caso de los órganos de seguridad ciudadana, el artículo 55 de la Constitución establece como tales bienes jurídicos dignos de protección “la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Dentro de este marco, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deriva cierto ámbito de discrecionalidad, en la evaluación de si un funcionario tiene el deber de intervenir o no en una situación que constituya amenaza, vulnerabilidad o riesgo tales bienes jurídicos, así como en la selección de la medida a adoptar y su intensidad, sin embargo, en situaciones graves, tal discrecionalidad puede quedar reducida a cero, esto es, el medio empleado no puede ser objetivamente ineficaz, se trataría en tales casos de una obligación específica, cuyo incumplimiento constituiría una omisión contraria a derecho.

El principio de idoneidad también constituye un límite que impide la escogencia de determinadas medidas, el uso de la fuerza potencialmente mortal no se encuentra justificado cuando probablemente no impida eficazmente la afectación a los bienes jurídicos protegidos.

Por ejemplo, el uso de armas de fuego destinado a causar la muerte de un secuestrador no constituye un medio eficaz para proteger la vida de las víctimas del secuestro, en la medida en que exista la posibilidad que el secuestrador no muera de inmediato y que aún pueda quitarle la vida o lesionar gravemente a los secuestrados, por tal motivo, incluso desde la perspectiva ex-ante, en el momento en que se desarrollan los hechos, la idoneidad de esta medida para salvar la vida de los secuestrados es muy cuestionable.

El análisis del principio de idoneidad debe tomar en consideración que a los funcionarios de policía les es exigible un mayor grado de control de la situación que al ciudadano común, a diferencia del ciudadano común, el funcionario de policía tiene la experiencia y el entrenamiento que se requiere para asumir situaciones de peligro a la vida

e integridad propia y de terceros.

En todo caso, dado el carácter irreversible e irreparable del uso potencialmente mortal de la fuerza, su ejercicio sólo podría encontrarse justificado cuando exista certeza con anterioridad al hecho, acerca de los elementos siguientes:

En principio, el deber de protección de la vida supone que la mínima posibilidad de la amenaza a la vida de la víctima puede servir de justificación al ejercicio legítimo de su defensa.

Por ejemplo, en una situación de secuestro puede afirmarse que generalmente se encuentra en peligro la vida de la víctima, aun cuando no exista certeza de si la víctima se encuentra con vida o si ha sido dejada en libertad puede admitirse que la presunción calificada del peligro actual es suficiente para justificar ciertas medidas policiales, distintas del uso de la fuerza potencialmente mortal.

Sin embargo, el uso de la fuerza potencialmente mortal, constituye una medida cuyas consecuencias tienen el carácter definitivo e irreversible de la muerte, una medida de tal naturaleza tiene carácter extraordinario, solamente admisible en casos extremos, en el análisis de fondo, todos los elementos constitutivos de la causal de justificación deben encontrarse dados en su nivel máximo, en cuanto al elemento relativo a la existencia de un peligro actual e inminente para el funcionario o un tercero, sólo puede considerarse como tal el mayor grado posible de presunción de la existencia del peligro, esto es, que exista certeza de su existencia.

En el caso extremo del uso de la fuerza potencialmente mortal, los elementos que justifican la medida deben ser llevados al máximo exigible, el uso de la fuerza potencialmente mortal no sería admisible en personas distintas del agresor, es decir que sólo podría encontrarse justificado por la legítima defensa, pero no por un estado de necesidad.

Únicamente cuando exista certeza acerca de la responsabilidad del agresor puede ser considerada justificada una medida de tal naturaleza, ello no resulta contrario al principio de presunción de inocencia, en razón de que no se trata de la imposición de una

sanción sino de la protección frente a una situación de peligro.

La responsabilidad del autor del peligro debe ser inmediata, es decir, que debe tratarse de la causa directa del peligro y no la causa remota de un eventual peligro que dependa de la participación de factores externos a la voluntad del sujeto, además, el principio de actualidad supone que el sujeto contra quien se dirige la medida de coerción aún tenga el control de los efectos que se pretenden repeler y exista una obligación legal de su parte para hacerlos cesar, si, por el contrario, los propios órganos de seguridad del Estado pueden impedir que se produzca el daño, tal remedio podría constituir una medida menos gravosa y por lo tanto de aplicación preferente, en los términos del principio de necesidad.

Conclusiones

Al respecto del estudio realizado, el investigador concluye en lo siguiente:

Los compromisos del Estado venezolano ante la comunidad de las naciones y en las instancias internacionales de protección y promoción de los derechos humanos, obligan a los funcionarios a atender sus recomendaciones y sugerencias bajo los principios del derecho internacional.

La naturaleza universal de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales (Declaración Universal y Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros) indica igualmente que toda persona está llamada a defender y promover el alcance y contenido de estos derechos.

El derecho a la vida impone al Estado la obligación de crear las normas de procedimientos y la estructura organizativa necesaria para brindar a las personas un mínimo de protección.

Si bien el servicio de policía tiene funciones importantes como la función coercitiva para obligar al cumplimiento de la norma, la función protectora de los derechos y patrimonios públicos y privados o la función de auxilio ciudadano a través de la recientemente creada policía comunitaria, éstas en muchos casos necesitan el uso de la fuerza, pero esta fuerza tal como se describió debe ser proporcional al peligro que pueda

crearse para sus miembros, además de que existela obligación de que en todas estas acciones debe respetarse los derechos de las personas.

La aplicación de una medida por parte de los órganos de seguridad ciudadana, que seguramente sea capaz de producir la muerte de una persona es sólo admisible cuando constituya la única forma de repeler un peligro actual e inminente de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero u otro bien jurídico, cuyo sacrificio no pueda ser razonablemente exigible al funcionario.

Referencias

- Ander-Egg, E. (2004). **Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales**. Editorial siglo XXI editores. México.
- Bobbio, N. (1994). **El Futuro de la Democracia**. Fondo de Cultura Económica, México.
- Díaz, A. (2018). **Los Derechos Humanos y la Ley de Responsabilidad Social en el Radio, Televisión y Medios Electrónicos**, Trabajo de Investigación para optar al título de Magister en la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. **Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos**. [Documento en Línea]. Disponible en: <http://www.iidh.ed.cr/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1. Publicada en la **Gaceta Oficial No 5.908** Extraordinario del 19 de febrero de **2009**. Caracas.
- Convención Europea de Derechos Humanos (1953). [Documento en Línea]. Disponible en: <http://www.avvdefilippi.com/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985). **Normas de Restricción de Libertad de Expresión**. Disponible en: <http://www.oas.org/es/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. **Opinión Consultiva oc-5/85; del 13 de noviembre de 1985**. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/>
- Hernández. (2016). **Políticas para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos en el desarrollo de las funciones de la Policial Municipal de San Francisco Estado Zulia**; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Derecho Humanos de la Universidad Metropolitana.
- Morales, N. (2015). **Plan de Capacitación en Derechos Humanos aplicado a la función policial para los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley**. Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Derecho Penal en la Universidad Mayor de San Andrés.
- Organización de Estados Americanos - OEA. (1969). **Convención Americana sobre Derechos Humanos**.
- Organización de Estados Americanos - OEA. (2011). **Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de**

Derechos Humanos (SIDH).

Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (1961). Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos. [Documento en Línea]. Disponible en: <http://www2.ohchr.org/>

Organización de las Naciones Unidas. (1948). **Declaración Universal de Derechos Humanos**. [Documento en Línea]. Disponible en la dirección electrónica: <http://www.un.org/es/>

Organización de los Estados Americanos. (1995). **Informe Anual 1994 de la CIDH** (Capítulo V). Washington D.C., [Documento en Línea]. Disponible en: <http://www.cidh.org/>

Pardo, J. (2012). **La Libertad de Expresión en Latinoamérica**. IX Convención de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Sao Paulo, Brasil.

Soto, C. (2018). **Vulneración del Derecho a la Vida en las Actuaciones de los Cuerpos de Seguridad en Venezuela**, Trabajo de grado para optar al título de Magister en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenario de Aragua.

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 2, No. 2, 2023 Abril-Junio

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

